

أدوات سياسة حماية البيئة في الميزان

السوق أم التنظيم أم الضريبة

[Environmental Policy Tools in the Balance: Market, Regulation or Tax]

Ahmed Gamal El-din Moussa

Professor of Economics and Public Finance
Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

(دراسة منشورة في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق - جامعة المنصورة

العدد الثامن - أكتوبر 1990)

ملخص:

رغم أن مشكلة البيئة بحسب تعريفها مشكلة اقتصادية، لأن التلوث يعتبر في جوهره نتيجة مباشرة للنشاط الاقتصادي، كما ترتب طرق معالجته آثارًا مهمة على الأنشطة الاقتصادية، فإن الأسس الاقتصادية التي تقوم عليها سياسات حماية البيئة لاتزال هشة وغير متناسقة. ويبقى على الباحثين أن يقدموا إجابات أكثر دقة على العديد من الاسئلة التي تطرح نفسها ضمن الإطار الواسع لمسألة تخصيص الموارد في علم الاقتصاد ومن بينها: ماهي مظاهر الأذى البيئي؟ ومن هم المسؤولون عنه؟ ومن هم ضحاياه؟ وكيف يتم القضاء على ذلك الأذى أو الى أي مستوى يمكن تخفيضه، أخذين في الاعتبار نفقة الاجراءات المصححة وتفضيلات الأطراف المتصلة به؟ وما هي انعكاسات سياسة حماية البيئة على الإنتاج والاستثمار والعمالة وتوزيع الدخل وميزان المدفوعات؟

وتنقسم مواقف الباحثين بشأن أدوات السياسة البيئية الى ثلاثة: الأول يرى أن آليات السوق تستطيع بعد تطوير بسيط أن تحول دون تفاقم المشاكل البيئية وأن تحافظ على كفاءة الاقتصاد ومرونته، بينما يرى الثاني أن أفضل استراتيجية لحماية البيئة وتحسينها هي استراتيجية التنظيم المباشر التي تتمثل في قيام الدولة بفرض قوانين ولوائح تحدد معايير إلزامية يجب ألا تتعدها إصدارات التلوث أو الأذى البيئي، وأخيرًا يوجد بصورة متزايدة المدافعون عن الخيار الضريبي، الذين يعتقدون أن فرض الضرائب على التلوث ومظاهر الأذى البيئي الأخرى كفيل بأن يدفع الأفراد والمنشآت الملوثة والمجتمع كله لأن يدركوا أن للضرر البيئي ثمنًا، وأن يدخلوا هذا الثمن في حساباتهم وخططهم الإنتاجية والاستهلاكية، وبالتالي تحفزهم الضريبة لتخفيض الأضرار البيئية لأدنى حد ممكن. ولذا اخترنا أن نقسم دراستنا إلى المباحث الآتية: مفهوم الأثار الخارجية، تطوير السوق كأداة لسياسة حماية البيئة، التنظيم كأداة لسياسة حماية البيئة، الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة، أدوات حماية البيئة والواقع المصري.

وقد انتهينا إلى أن الجمع بين التنظيم والضريبة يشكل الأسلوب الأكثر ملاءمة لمواجهة المخاطر البيئية في مصر، بشرط أن يتم ذلك في إطار مؤسسي لا مركزي يتميز بالمرونة والتنسيق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. إذ بدا جلياً من الناحيتين النظرية والعملية خلال الدراسة التطبيقية على مشكلة تلوث الموارد المائية في مصر أن الأسلوب التنظيمي الحالي عاجز عن تحقيق الحماية المطلوبة لأهم الموارد البيئية في مصر .

Abstract:

Although the environmental problem is by definition an economic problem, because pollution is essentially a direct result of economic activity, and the methods of treating it have important effects on economic activities, the economic foundations on which environmental protection policies are based are still fragile and inconsistent. Researchers still need to provide more accurate answers to many questions that arise within the broad framework of the issue of resource allocation in economics, including: What are the manifestations of environmental harm? Who are those responsible for it? Who are its victims? How can this harm be eliminated or to what level can it be reduced, taking into account the cost of corrective measures and the preferences of the parties involved? What are the implications of environmental protection policy on production, investment, employment, income distribution, and the balance of payments?

The researchers' positions on environmental policy tools are divided into three: the first believes that market mechanisms can, after simple development, prevent the exacerbation of environmental problems and maintain the efficiency and flexibility of the economy, while the second believes that the best strategy for protecting and improving the environment is the strategy of direct regulation, which is represented by the state imposing laws and regulations that set mandatory standards that must not be exceeded by pollution emissions or environmental harm. Finally, there are increasingly advocates of the tax option, who believe that imposing taxes on pollution and other manifestations of environmental harm is sufficient to

push individuals, polluting establishments and society as a whole to realize that environmental harm has a price, and to include this price in their calculations and production and consumption plans, and thus the tax motivates them to reduce environmental damage to the lowest possible level. Therefore, we chose to divide our study into the following topics: the concept of external effects, developing the market as a tool for environmental protection policy, regulation as a tool for environmental protection policy, tax as a tool for environmental protection policy, environmental protection tools and the Egyptian reality.

We concluded that combining regulation and taxation is the most appropriate approach to address environmental risks in Egypt, provided that this is done within a decentralized institutional framework characterized by flexibility and coordination with the country's economic and social development plans. It became clear from both theoretical and practical perspectives during the applied study on the problem of water resource pollution in Egypt that the current regulatory approach is unable to achieve the required protection for the most important environmental resources in Egypt.

مقدمة

أسهمت الثورتان الصناعية والتقنية في إحداث نمو هام في المستويات المادية للمجتمعات الحديثة، لكنهما كانتا في ذات الوقت مصدرًا لأخطار داهمت البيئة المحيطة بالإنسان. ولم يعد أحد يجادل اليوم في أن التصنيع المتسارع والاستغلال المفرط للتربة والاستهلاك السلعي المتنامي وتزايد السكان وتركزهم في المناطق الحضرية قد أضر بالبيئة ضررًا جسيمًا، وإن تعذر حتى الآن تقدير هذا الضرر تقديرًا كميًا دقيقًا.

ومن أبرز الأضرار التي أصبحت واقعا ملموسًا في أجزاء واسعة من العالم استنزاف الموارد الطبيعية والتصحر والأمطار الحمضية وتجريف وتآكل التربة واستنزاف الأوزون ونفاد المياه الجوفية وفقد أنواع من الكائنات الحية والتغيرات المناخية الناجمة عن صعود مركبات ثاني أكسيد الكربون الى طبقات الجو السفلى، فضلًا عن انعكاسات ذلك كله على صحة الإنسان وسكينة. ولا شك في أن خطورة المشاكل البيئية تختلف من بلد لآخر، لأنها تتوقف على عوامل عدة مثل الظروف الأيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وعلى الأخص درجة التصنيع وأسلوبه.

الواقع أن خطورة ما حدث في القرن الحالي ترجع إلى أن الاستغلال الكثيف للموارد الطبيعية قد أدخل بقدرتها على التجدد التلقائي ما قاد - بالإضافة الى التلوث الناجم عن الصناعات الحديثة - الى خلل في الموازين الدقيقة للبنية الطبيعية للكرة الأرضية. وقد انعكس ذلك على الانسان الذي أخذ تدريجيًا يفقد جانبًا من قدرته الواسعة على التكيف مع المتغيرات التي تحيط بحياته، فالحياة المعاصرة تعرضه الآن لمواقف لم يعرفها أبدًا

خلال تطوره. ولما كانت خواص الانسان الوراثية لا يمكن أن تتعدل إلا قليلاً وببطء شديد، فإنه لن يتمكن على الأغلب من التكيف مع الآثار السامة لبعض الملوثات الصناعية أو مع المصاعب النفسية والعقلية التي تولدها بعض أنماط الحياة الحديثة.

ولقد كان من الصعب على الدولة في المجتمعات المعاصرة أن تظل ساكنة في ظل هذه المتغيرات، خاصة مع تزايد الوعي البيئي لدى جماعات واسعة من المواطنين. لذلك اعترفت الدول الصناعية منذ نهاية الستينات بأن وضع سياسات جدية لحماية البيئة قد أضى ضرورة حيوية. وأيقنت هذه الدول أن اهتمامها يجب أن يوجه نحو تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وليس فقط العمل على تشجيع النمو في إنتاج السلع والخدمات. وقد أثمرت تلك السياسات تحسينات بيئية عديدة، فانخفضت اصدارات أكسيد الكبريت، رغم نمو النشاط الاقتصادي وزيادة استهلاك الطاقة، وانخفض تلوث العديد من الأنهار والبحيرات، وتحسنت نوعية الهواء، لا سيما في المدن الكبرى كطوكيو ولندن وباريس.

ومع هذا التطور في نظرة المجتمعات للمسألة البيئية أصبح بمقدور الباحثين في العلوم الاجتماعية، وعلى الأخص علمي الاقتصاد والمالية العامة، أن يشرعوا في دراسات عن البيئة، وأن يُعملوا أدواتهم التحليلية فيها، وأن يقدموا نصائحهم لمن تقع على كواهلهم مسؤولية اصدار القرارات المنظمة لسياسات حماية البيئة.

ورغم أن مشكلة البيئة بحسب تعريفها مشكلة اقتصادية، لأن التلوث يعتبر في جوهره نتيجة مباشرة للنشاط الاقتصادي، كما ترتب طرق معالجته آثاراً مهمة على الأنشطة الاقتصادية، فإن الأسس الاقتصادية التي تقوم عليها سياسات حماية البيئة لاتزال هشّة وغير متناسقة. ويبقى على الباحثين أن يقدموا إجابات أكثر دقة على العديد من الاسئلة التي تطرح نفسها ضمن الإطار الواسع لمسألة تخصيص الموارد في علم الاقتصاد ومن

بينها: ماهي مظاهر الأذى البيئي؟ ومن هم المسؤولون عنه؟ ومن هم ضحاياه؟ وكيف يتم القضاء على ذلك الأذى أو الى أي مستوى يمكن تخفيضه، آخذين في الاعتبار نفقة الاجراءات المصححة وتفضيلات الأطراف المتصلة به؟ وما هي انعكاسات سياسة حماية البيئة على الإنتاج والاستثمار والعمالة وتوزيع الدخل وميزان المدفوعات؟

تنقسم مواقف الباحثين بشأن أدوات السياسة البيئية الى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول يرى أن آليات السوق تستطيع بعد تطوير بسيط أن تحول دون تفاقم المشاكل البيئية وأن تحافظ على كفاءة الاقتصاد ومرونته، بينما يرى القسم الثاني أن أفضل استراتيجية لحماية البيئة وتحسينها هي استراتيجية التنظيم المباشر التي تتمثل في قيام الدولة بفرض قوانين ولوائح تحدد معايير إلزامية يجب ألا تتعداها إصدارات التلوث أو الأذى البيئي، وأخيرًا يوجد بصورة متزايدة المدافعون عن الخيار الضريبي الذين يعتقدون أن فرض الضرائب على التلوث ومظاهر الأذى البيئي الأخرى كفيل بأن يدفع الأفراد والمنشآت الملوثة والمجتمع كله لأن يدركوا أن للضرر البيئي ثمنًا وأن يدخلوا هذا الثمن في حساباتهم وخططهم الإنتاجية والاستهلاكية، وبالتالي تحفزهم الضريبة لتخفيض الأضرار البيئية لأدنى حد ممكن.

غير أنه ينبغي أن نلاحظ منذ البداية أن الاقتصاديين على اختلاف مواقفهم لا يتناولون المشاكل التي تهدد البيئة بهدف استئصالها أو منعها تمامًا، ولكن بغرض التوصل الى "الحجم الأمثل" من الأذى البيئي الذي يمكن قبوله في ضوء حساب النفقات - المنافع لسياسة حماية البيئة. وهو ما قد يبدو متناقضًا مع طموحات الباحثين في العلوم الطبيعية ومخيبًا لآمال أنصار حماية البيئة.

الواقع أن اعتراف الاقتصاديين بالأهمية الاقتصادية للبيئة لم يأت إلا متأخرًا، ولا تزال إلى الآن تحكمه فكرة "عرضية" أو "خارجية" الأذى البيئي بالنسبة للنظام الاقتصادي. ولذلك فإننا نعتقد أن المدخل الطبيعي لتحليل أدوات سياسة البيئة هو استعراض مفهوم الآثار الخارجية في الفكر الاقتصادي، وبعدها نتناول بالتقييم المداخل الثلاثة المقترحة الوضع سياسة حماية البيئة موضع التطبيق الفعلي، ونختتم هذه الدراسة باستعراض لواقع السياسة البيئية المطبقة حاليًا في مصر ومقترحات تطويرها مستقبلاً لتكون أكثر مرونة وكفاءة.

يتضح من ثم أن الغرض الرئيسي الذي تستهدفه هذه الدراسة هو تحليل وتقدير الأدوات البديلة المتاحة أمام السلطات المسؤولة عن تقرير السياسة البيئية ووضعها موضع التطبيق الفعلي. وفي ضوء ذلك سوف تصاغ في نهاية الدراسة مقترحاتنا حول الأداة التي نعتقد أنها الأكثر ملاءمة وكفاءة في ظل الأوضاع السائدة بيئيًا واقتصاديًا ومؤسسيًا في مصر.

ولا نرغب في التوقف طويلًا أمام مسألة تعريف البيئة، لأنها من ناحية تتجاوز غرض هذا البحث، ولأنها من ناحية ثانية تثير خلافات بين أنصار التعريفات الواسعة وأنصار التعريفات الضيقة. غاية ما في الأمر أننا نود أن نشير في هذا الصدد إلى ملاحظتين: الأولى هي أن البيئة ليست فرعًا علميًا خاصًا معين الحدود، ولذا فإن دراستها بطبيعتها تكون شاملة لفرع علمية عديدة Multidisciplinary، والثانية هي أنه من الطبيعي أن تركز الدراسات الاجتماعية ومنها الدراسات الاقتصادية والمالية على المتغيرات البيئية التي تؤثر على الإنسان، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فهذا هو الجانب البيئي الذي يشغلها قبل غيره.

وفي ضوء ما سلف يكون من المنطقي أن نقسم دراستنا إلى المباحث الخمسة الآتية:

- المبحث الأول: مفهوم الآثار الخارجية.

-المبحث الثاني: تطوير السوق كأداة لسياسة حماية البيئة.

-المبحث الثالث: التنظيم كأداة لسياسة حماية البيئة.

-المبحث الرابع: الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة.

-المبحث الخامس: أدوات حماية البيئة والواقع المصري.

المبحث الأول

مفهوم الآثار الخارجية

يعترف الاقتصاديون بأن النظام الإنتاجي في أشكاله المعاصرة يتسبب في آثار متعدية Spillover effects غير مرغوب فيها بالنسبة للبيئة التي يحيا فيها الإنسان. ومن أكثر تلك الآثار انتشارًا تلويث المصانع للهواء والماء، وإلقاء المخلفات في الطبيعة، وتشويه المناظر الطبيعية. ومن الواضح أن هذه الآثار هي في جوهرها عبارة عن ناتج ثانوي للعملية الإنتاجية متميز عن المنتج التسويقي النهائي الذي تستهدفه الوحدات الإنتاجية، فهو ناتج لا ترغبه تلك الوحدات ولا يمكنها تسويقه.

ويطلق على هذه الآثار المتعدية أو الجانبية في الأدب الاقتصادي الحديث تعبير النفقات الخارجية external costs. وبشكل أعم فإن كل ظاهرة تمس رفاه المواطنين ولا يمكن ترجمتها في شكل تبادل نقدي سوقي، يطلق عليها اليوم نفقة خارجية أو أثرًا خارجيًا. الواقع أن هذه الظواهر لا تدخل تلقائيًا في المجال الاقتصادي بسبب "خارجيتها" أو "غربتها" عن نظام السوق. ولهذا فإنها بقيت حتى عهد قريب مهملة تمامًا من جانب الاقتصاديين.

والملاحظ أن النفقات الخارجية لا تدخل في حسابات الوحدات المسببة لها لأن هذه الحسابات تهمل بطبيعتها حصر الظواهر غير النقدية، رغم أنه قد يترتب عليها أضرارًا جسيمة تمس أشخاصًا أو منشآت أخرى أو البيئة بوجه عام؛ فالنفقات الخارجية لا

تتحملها الوحدات الإنتاجية ولكنها تؤذي المجتمع كله أو مجموعات كبيرة من السكان. تلك النفقات تظل خارجية مادامت غير قادرة على التأثير على المستويات النسبية للأثمان في ظل نظام السوق، لأن هذا النظام ليس متهيئاً بطبيعة نشأته وتكوينه لاستيعابها. إذن التلوث البيئي يعد أثراً خارجياً سلبياً، لأن الأضرار التي تنتج عنه لا تدخل في حسابات السوق، إذ لا يوجد إلى جانب بند "الأجور" أو بند "المواد الأولية" بند محاسبي آخر عنوانه "الأضرار الناجمة عن التلوث" أو "تعويضات عن الأضرار الناجمة عن التلوث".

ويرجع إهمال دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على النفقات الخارجية إلى أن التحليل الاقتصادي التقليدي قد اقتصر منذ آدم سميث على تناول الظواهر المتعلقة بالسوق، حيث تتم مقايضة السلع والخدمات مقابل النقود، وأهم ما عدا ذلك من ظواهر اقتصادية. لقد فرق آدم سميث منذ القرن الثامن عشر بين قيمة الاستعمال use value وقيمة التبادل exchange value، فالماس عظيم القيمة عند التبادل قليلها في الاستعمال، في حين أن الهواء عديم القيمة عند التبادل، إلا أنه لا غنى عنه للحياة الإنسانية. ويترتب على ذلك أن الأثمان تتحدد في نظام السوق كمحصلة لتفاعل مجموعة من العوامل منها كمية المعروض من السلع والخدمات، وكمية النقود المتداولة في المجتمع، ومرونة الطلب، وطبيعة علاقات القوى بين المنتجين والمستهلكين وفيما بين المنتجين. وتمثل الأثمان القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات، ومن ثم فإنها تشكل المحور الأساسي والمؤشر الرئيسي للقيمة في مجمل النشاط الاقتصادي.

وباعتبار أن الإشكالية الأساسية لعلم الاقتصاد هي معالجة الصراع الدائم بين الحاجات غير المحدودة للبشر والموارد المحدودة للطبيعة، فإن الأثمان تشكل التعبير المميز عن

الندرة النسبية للموارد؛ فما هو نادر يكون غالبًا، لأن ارتفاع الثمن مؤشر على الندرة. ويتضح من ثم أن قياس القيمة من خلال زاوية قيمة التبادل وحدها لا يحقق بالضرورة إضفاء القيمة على كل ما هو نافع ومفيد، وإنما يكفل ذلك فقط لكل ما له ثمن في نظام قائم على النقود. ويقود المفهوم السابق الى التأثير على سلوك المستهلكين، إذ يزيد استهلاك الموارد ذات الثمن الخفيض، ويقل استخدام الموارد ذات الثمن المرتفع. أما الموارد المجانية، فإن استخدامها يكون غير مقيد مما يدعو للإسراف الشديد في استهلاكها. الواقع أن تعبير مجاني Free-Gratuit، في الاقتصاد يعنى بدون قيمة Sans Valeur-Without value، بالرغم من أن المنفعة المترتبة على هذا المورد قد تكون عظيمة للغاية¹.

وقد نتج عن الفهم السابق لفكرة القيمة أن اعتبرت الموارد الطبيعية، بخاصة الهواء والماء، سلعةً مجانية، يمكن لكل من شاء الإسراف في استخدامها وتلويثها. الواقع أن الأهمية الجوهرية للموارد البيئية كقيمة استعمال لم تكن كافية لجذب اهتمام الاقتصاديين

¹انظر:

Godard (O.) et Sachs (I.) [1978]: "Environnement et Développement de l'Externalité à l'intégration Contextuelle", **Monde en Développement**, N°. 24, 1978, P791-792.

Binswanger (H.) [1985]: "Nichts Wird aus nichts" Wirtschafts - woche (Dusseldorf), 10 Aout 1984. Reproduit in: **Problems Economiques**, No, 1906, 9 Janvier 1985, P. 2 - 5.

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: **Economie et politique de l'environnement**, Paris, P.U.F., 1977.

ويمكن توضيح تطور العلاقة بين قيمة الاستعمال وقيمة التبادل فيما يتعلق بالموارد البيئية من خلال المثال الرمزي الذي يذكره أوريو جياريني عن أوروبا؛ ففي الوقت الذي كانت فيه الاقتصادات الأوروبية أقل ثراءً من الآن كانت مياه البحر والبحيرات نظيفة، ولم يكن الذهاب للاستحمام فيها يكلف شيئاً يذكر. وبالتالي كانت واضحة قيمة الاستعمال للشواطئ الطبيعية، في حين لم يكن لها قيمة تبادل. غير أنه منذ اللحظة التي أصبحت فيها البحيرات والبحار ملوثة، شرعت المجتمعات الأوروبية في التوسع في إنشاء حمامات للسباحة. ولكي يستحم المواطنون فيها، فإن عليهم أن يدفعوا مبالغ من النقود سواء عند الدخول أو في شكل ضرائب. وهكذا، فإنه في مقابل قيمة استعمال أقل (إذ إن متعة الاستحمام في حمام السباحة لا تعادل متعة الاستحمام في البحر) تم خلق قيمة تبادل. والملفت للانتباه أنه بسبب إدراج قيمة التبادل وحدها في الحسابات القومية، فإن التحليل الاقتصادي الشائع ينتهي إلى أن هناك زيادة في الدخل القومي مقارنة بالزمن الذي كان يمكن فيه الذهاب إلى الاستحمام مجاناً في البحار والبحيرات النظيفة. انظر:

Giarini (O.) [1979]: "Ecologie, et recherche du bien- être", **Futuribles**, N°. 24, Juin 1979, P. 18-19.

الذين انصرفوا - في إطار النظام الاقتصادي القائم على المقايضة - لدراسة السلع ذات القيمة في مجال التبادل وحده².

ومن المآخذ الأخرى على علم الاقتصاد المعاصر قصره الاهتمام على ظاهرتي الإنتاج والاستهلاك دون ظاهرة المخلفات، فالسلع تنتج ثم تستهلك، ولم يستشعر أحد أهمية التساؤل عن مصير السلع المستهلكة. لقد اثبت أيريس وكنيس³ أن سبب فشل النظرية الاقتصادية في تقدير الأهمية الحقيقية للآثار الخارجية يعود بالدرجة الأولى الى النظر لعمليتي الإنتاج والاستهلاك بصورة مختلفة عن القانون الأساسي لحفظ الكتل Fundamental Law of Conservation of Mass، فمن الأخطاء الشائعة القول بإمكانية تحويل كل المدخلات inputs الى مخرجات outputs بدون بقايا مادية غير مرغوبة، وأن كافة المخرجات تفنى كلية في عملية الاستهلاك.

الحقيقة أن الطبيعة لا تسمح بتدمير المادة، فيما عدا إفنائها بواسطة مادة مضادة، وأن طرق التخلص من المخلفات غير المرغوبة تتجه أساسًا إلى البيئة، وبصفة خاصة مجاري المياه والطبقات السفلى للهواء. وإذا سلمنا بأن المادة بحسب الأصل لا تفنى، فإن أي اقتصاد سوف يتعين عليه على الأرجح أن يحتفظ بنفس كمية المادة التي شكلت فيما سبق العناصر الداخلة في الإنتاج. وإذا كان هذا الاقتصاد مغلقًا حيث لا تصدير

² درج الاقتصاديون التقليديون الأوائل على استبعاد الموارد الطبيعية، ما عدا الأرض، من نطاق القيم الاقتصادية. ويرجع ذلك سواء لأن هذه الموارد لا تنفذ أو لأنها لا تقبل التملك الفردي. دافيد ريكاردو يشرح المسألة على النحو الآتي: "يستخدم صانع الجعة والمقطر والصباع على الدوام الهواء والماء في تصنيع منتجاتهم، لكن بما أن مصدر هذه العناصر لا ينفذ، فإنها تكون بلا ثمن". ويضيف في موضع آخر أنه: إذا كان للهواء والماء ومرونة البخار وضغط الهواء خصائص متفاوتة ومحدودة، وإذا كان بمقدورنا تملكها، فإن هذه العوامل سوف تعطي ربحًا ينمو بزيادة استخدامنا لخصائصها المتباينة". انظر:

RICARDO (D.): *Principes de l'économie politique et de l'impôt*, (Edition Française), Calman Levy, 1970, P. 47 ; P. 52.

³ انظر:

Ayres (R.) and Kneese (A.) [1969]: "Production, Consumption and externalities", *American Economic Review*, Vol. 59, 1969 N° 3, P. 282 - 297.

ولا استيراد، وإذا كان لا يوجد تراكم صاف في المخزون (المصانع، التجهيزات، المخترعات السلع الاستهلاكية المعمرة، المباني)، فإن كمية المخلفات المبتوثة في البيئة الطبيعية يجب أن تعادل تقريبًا وزن ما دخل النظام الإنتاجي من وقود ومواد غذائية ومواد أولية، مضافًا إليها الأكسجين المأخوذ من الجو⁴.

الحقيقة أن المدخلات لا تتحول كلية إلى سلع نهائية، وإنما يتبقى جزء منها في شكل مخلفات ناتجة عن عملية الإنتاج. وكذلك تنضم السلع النهائية في مرحلة لاحقة إلى تيار المخلفات، فالسلع الاقتصادية لا تستهلك بالمعنى المادي للكلمة ولا تختفي بالاستعمال، وإنما يظل جوهرها المادي موجودًا، ويتعين إما إعادة استخدامه وإما التخلص منه في البيئة المحيطة. ومن الناحية الواقعية تكون السلع التي "استهلكت" قد قدمت فقط بعض الخدمات دون أن تفتى نهائيًا، فمالك السيارة على سبيل المثال لا يستهلكها بالمعنى المادي للكلمة، ولكنه فقط يستغل خدماتها كوسيلة للنقل، إذ إن الهيكل المادي للسيارة يبقى على حاله بعد انتهاء فترة منفعتها. وتظل هذه الحقيقة قائمة كذلك في حالة السلع التي تتحول بعد فترة الاستعمال من المادة الصلبة إلى سائل أو غازات.

الواقع أن كافة صور مخلفات السلع المادية تسبب مشكلات ضخمة للاقتصادات المعاصرة، فمع زيادة مستويات إنتاج السلع المادية في هذه الاقتصادات، يكون هناك - وفقًا لقانون حفظ المواد - زيادة مماثلة في المخلفات التي تصرف أو تبتث في الوسط البيئي المتلقي. وبما أن هذه الزيادات في الإنتاج - وبالتالي في المخلفات - تصطدم

⁴ انظر المرجع السابق ص 283-284. وفي هذا الصدد يشبه بولدنغ الأرض بمركبة فضائية من حيث إنها نظام مغلق (إذا تغاضينا عن الدعم الخارجي من الطاقة الشمسية) مزود بخزان من الموارد المحدودة، وبالتالي "فإن ما يخرج من أي جزء من النظام (output) يتوقف على ما يدخل فيه من الأجزاء الأخرى (input)، فلا يوجد مدد يأتي من الخارج ولا يوجد أي صرف نحو الخارج؛ ففي الحقيقة لا يوجد في الأصل أي "خارج".

Boulding (K .G.) [1964]: "The Economics of the coming space- ship Earth", in: Jarrett (H.) (edited by): **Environmental in a Growing Economy**, Baltimore, John Hopkins Press, 1964.

بالطاقة الامتصاصية المحدودة للبيئة، فإن المجتمعات الصناعية بصورة خاصة سوف تبدأ في تحمل نفقات هامة خارجية ناجمة عن التلوث البيئي. وتعد هذه النفقات "خارجية"، لأن المنشآت والأفراد الذين يستغلون (يستعملون) الطاقات الامتصاصية للبيئة في مرحلة الإنتاج أو في مرحلة الاستهلاك لا يتحملون عبء هذا الاستغلال. وما دام الماء والهواء يعدان المثالين الشائعين للسلع المجانية في النظرية الاقتصادية، فإن المنشآت والأفراد سيستخدمون سلعا نادرة (الموارد والطاقات الطبيعية) بثمن يعادل صفرًا، مما يضر ببقية المجتمع.

وهكذا تنتهي نظرية توازن المواد Materials Balance Approach التي قدمها أيريس وكنيس إلى أن الواقع الاقتصادي لا يقتصر على التقسيم الثنائي البسيط: الإنتاج - الاستهلاك، ولكنه يندرج في منظومة أكثر تعقيدًا تربط بين الإنتاج والاستهلاك والمخلفات. ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أننا لا ننشئ شيئًا من العدم، وإنما فقط نحول الموارد المادية والطبيعية الى سلع اقتصادية ومخلفات في وقت واحد. ولا يعد الاستهلاك إفناء للسلع، وإنما تحويل لها الى بواق وفضلات وتلوث. ومن ثم فإن الفوائد الخارجية external diseconomies ليست أمرًا غير اعتيادي في عمليات الإنتاج والاستهلاك، وإنما هي سمة طبيعية ولصيقة بهذه العمليات، وتستحق بالتالي أن تكون موضع اهتمام الاقتصاديين، لأنها تشكل من ناحية خسارة وإسرافًا في استخدام الموارد، وترتب من ناحية أخرى أضرارًا بيئية جسيمة.

وفي تحليل أكثر عمومية، اتجه بعض الاقتصاديين المعاصرين، خاصة في اليابان، إلى الاهتمام بنوع جديد من فروع علم الاقتصاد يطلقون عليه اسم الاقتصاد الحيوي

bioeconomy، وهو يهتم بدراسة القوانين التي تحكم الأوضاع "الانتروبية"⁵ لحياة الكائن البشرى وللأنساق الاجتماعية والاقتصادية والايكولوجية. زيادة مستوى الأنتروبيا حقيقة علمية يؤكدها قانون الزيادة الانتروبية غير القابلة للتبديل، وبالتالي، فإن حدود النمو الاقتصادي لا تكمن في مشكلة نفاذ الموارد الطبيعية، وإنما بالأولى في مشكلة عدم كفاية الأماكن المتاحة لإلقاء المخلفات الصناعية، فالعالم مهدد الآن بالموت بسبب السخونة، وهو أمر تجنبته البشرية طويلا بفضل وجود الماء وسطح التربة.

الواقع أن دورة حياة الانسان ودورة الإنتاج ودورة الاستهلاك ودورة الايكولوجيا ودورة المياه تربط جميعاً بعملية التدفق الداخلي للانتروبيا المنخفضة وبعملية التدفق الخارجي للانتروبيا المرتفعة. ومادام هيكل تدفقات الانتروبيا باقياً على حاله، فإن كل دورة تستمر في الحياة بزيادة الانتروبيا وبالتخلص من زيادتها، لكن عندما تفقد إحدى الدورات مكاناً تتخلص فيه من زيادة الانتروبيا، فإنها تموت. وباعتبار أن الماء وسطح التربة يشكلان المفاتيح الرئيسية للتخلص من زيادة الانتروبيا، فإن المشاكل البيئية الحالية للعالم ترجع للتوالد المفرط لمخلفات المواد والسخونة، بما يتجاوز المستوى الذي يستطيع سطح التربة والمياه استيعابه.

الواقع أن الطقس غير الطبيعي حول المدن الكبرى، والأمطار الحمضية التي تزيد كثافة غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقات الهواء السفلى، وتراكم المخلفات الإشعاعية الناجمة عن تشغيل المفاعلات النووية للأغراض السلمية والحربية، وتلوث الأنهار والأراضي الزراعية بالمواد البتروكيميائية... الخ يقود الأرض في الاتجاه المظلم للتصحر الكامل. لذا بات على النظريات الاقتصادية أن تتجاوز أطرها الضيقة وأن تربط النشاط

⁵ تعرف الأنتروبيا بأنها مقياس كمي لتشتت السخونة والمادة، أو بتعبير آخر: درجة تشتت مخلفات السخونة والمادة. وهي طاقة تظل موجودة، لكنها غير قابلة للاستخدام المفيد. والأنتروبيا تؤدي إلى زيادة درجة الحرارة المطلقة زيادة غير قابلة للتبديل.

الاقتصادي بمسائل على قدر من الخطورة مثل الشروط الفيزيكية للحياة الانسانية وللنظام الايكولوجي⁶.

وجدير بالملاحظة أن الخسائر التي يسببها النظام الإنتاجي للبيئة التي يحيا فيها الانسان تكون في أحيان كثيرة معنوية وإن كانت مستحيلة التعويض. فضلاً عن التدمير الذي قد يصيب بعض الأنظمة البيئية وزوال بعض الكائنات، فإن مجرد الانسياق تحت ضغط حوافز الإنتاج في نظام السوق قد يقود إلى التقليل المستمر من مدى البهجة والسكينة amenity التي يشعر بها الانسان في علاقته مع الطبيعة. استخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض قد يفيد اقتصادياً الأفراد أو المنشآت أو الدولة، لكنه سوف يقلل بالتأكيد من البهجة التي تحصل عليها الأجيال المتعاقبة من رؤية المناظر الطبيعية الخلابة في حالتها الفطرية، وقد تكون بعض تلك المناظر غير قابلة للتكرار. إقامة السد العالي في أسوان مفيد اقتصادياً من وجوه عديدة، لكن كيف نعوض البهجة التي فقدها الأنسان بسبب غمر جزيرة فيلة النيلية وانتقال معبدها إلى موقع آخر غريب عن البيئة الأصلية التي أقام فيها الانسان المصري القديم صرحه المعماري، وأجرى فيها طقوسه الدينية، ونزف فيها عرقه ودمه، وتجلت فيها عبقرياته؟ الواقع أن الإبداع والتاريخ يتوحدان مع المكان، ولا ينفصمان عن البيئة.

⁶ انظر:

Tamanoi (Y.) Tsuchida (A.) et Murota (T.) [1984]: "Towards an entropic theory of economy and ecology", **Economie Appliquée**, Vol. 37, 1984. No. 2, P. 294.

وتجدر الإشارة إلى أن أول الدراسات التي تمت في مجال علاقة الاقتصاد بالأنثروبيا هي الدراسة الشهيرة لنيكولاس جورجيسكو-روجين: GEORGESCU-ROGEN (N.) [1971]: **The Entropy Law and Economic Process**, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970.

وكما لاحظ J. KRUTILLA، فإن التطور التقني غير قادر على زيادة عرض موارد البهجة الطبيعية، لأنها تتشكل من عمليات خلق طبيعية، على حين أن الموارد الاستخراجية قد تجد لها بديلاً مع تطور الاكتشافات وتقدم التقنيات المستحدثة⁷.

ويعود أول تحليل اقتصادي للتلوث كظاهرة خارجية إلى بيجو⁸ الذي طرح على الفكر الاقتصادي للمرة الأولى مسألة التفرقة بين النفقة الخاصة Private Cost والنفقة الاجتماعية Social Cost، وإن لم يستخدم نفسه هذين التعبيرين الحديثين. الواقع أن كل نشاط اقتصادي يرتب نفقة اجتماعية، ويتم تغطية جزء من هذه النفقة بواسطة المتسبب فيها، فتصبح نفقة خاصة لهذا الشخص (أو المشروع)، بينما يتبقى جزء هذه النفقة بدون تغطية أو تعويض، فتتسأ من ثم فجوة بين النفقة الاجتماعية الكلية ومجموع النفقات الخاصة.

ولنعطي مثالاً على ذلك مشروعاً لإنتاج الأسمدة أو الكيماويات. مثل هذا المشروع يستخدم مواد أولية وخدمات، تشكل نفقات Costs على المشروع، يتم تعويضها عن طريق بيع المنتج النهائي والحصول على ثمنه. وهكذا فإن هذا المشروع يتحمل - وفقاً لآليات نظام السوق - عبء النفقات المرتبطة بنشاطه، إذ لا يتصور امتناعه عن دفع أثمان المواد الأولية التي يستخدمها أو أجور العاملين لديه. غير أن هذا المشروع يتسبب في نفقات اجتماعية أخرى لا يتحمل عبأها ولا يعوض عنها، مثل تلويث المياه والهواء وما ينتج عنه من أضرار تصيب الإنسان والكائنات الحية الأخرى والطبيعة، وهي

⁷ انظر:

Krutilla (J.) [1967]: "Conservation Reconsidered", *American Economic Review*, Vol. 57, September 1967, P. 282-285.

⁸ انظر:

Pigou (A.) [1932]: *The Economics of Welfare*, London; MacMillan, 1932.

أضرار يمكن قياس بعضها اقتصاديًا (كميًا - نقديًا)، ويبقى البعض الآخر رغم صعوبة قياسه مؤثرًا على رفاه الانسان.

ويمكن القول من ثم أن مشروع إنتاج الأسمدة يتحمل نفقة المواد والخدمات التي يستخدمها، فيما عدا تلك التي تتصل بالبيئة، لأنه يستخدم مجانًا في العملية الإنتاجية مياه النهر والهواء الخارجي، ولا يكتفى بذلك وإنما يلوثهما أيضًا وبدون تعويض. ولذلك فإن النفقة الاجتماعية الكلية لإنتاج الأسمدة تكون أعلى من النفقة الاجتماعية التي تم التعويض عنها. وتبرز بالتالي فجوة بين النفقة الاجتماعية والنفقة الخاصة للمشروع تعادل نفقة الخسائر الناجمة عن التلوث، فمنشأ هذه الفجوة يرجع بوضوح إلى أن بعض الموارد يتم تبادلها في السوق وتدرج في الحسابات الخاصة والقومية، والبعض الآخر لا يتبادل ويتم تجاهلها تمامًا في نظام السوق.

وهكذا نصل إلى أن النفقات الخارجية تعكس في جوهرها نزاعًا بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، فسعى الأشخاص الخاصة لتعظيم أرباحها قد يتعارض مع الصالح العام، أو بتعبير آخر فإن تعظيم الأرباح الخاصة لا يتوافق بالضرورة مع الرفاه الاجتماعي الأقصى Maximum Social Welfare. ولكي تبلغ الجماعة مستوى الرفاه الأقصى، فإن حجم النشاط الإنتاجي يجب أن يتحدد عند المستوى الذي لا تزيد فيه النفقات الاجتماعية عن النفقات الخاصة. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل البسيط التالي⁹:

⁹ انظر:

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: P.82-83.

Onoe (H.) [1982]: "Relation between Social Cost and Environmental Capacity" in Hufschmidt (M.) and Hyman (E.) (Editors): **Economic Approaches to Natural Resources and Environmental Quality Analysis**, Dublin, Tycooly International, 1982, P. 161 - 165.

Legrand (J.) and Robinson (R.) [1984]: **The Economics of Social Problems: The Market versus the State**, London, MacMillan Press, 1984, P.108-113.

يمثل المحور الأفقي مستوى الإنتاج لمنشأة ملوثة للبيئة، بينما يوضح المحور الرأسي النفقات والأرباح التي تتناسب مستوى الإنتاج. ويظهر المستقيم N الربح الحدي لهذه المنشأة. ومن المعلوم أن تعبير حدي marginal يعني أن كل نقطة على المنحنى تعبر عن التغير الذي يتناسب مع كل وحدة إنتاجية إضافية. ويهبط المنحنى من N باتجاه T بسبب قانون النفقة المتزايدة (العائد المتناقص)، فكلما زاد الإنتاج كلما ارتفعت نفقة الوحدة الواحدة، وبالتالي انخفض العائد الناجم عن إنتاج كل وحدة إضافية.

فإذا لم ندخل في الاعتبار النفقة الاجتماعية المترتبة على التلوث، فإن المنشأة المذكورة تعظم أرباحها عند مستوى الإنتاج M ويكون حجم أرباحها بالتالي مساويا لمساحه المثلث MNT . غير أنه بالنظر لأن نشاط هذه المنشأة يسبب تلوثا للبيئة، فإن الجماعة تتحمل نفقة اجتماعية تزيد بزيادة الإنتاج. ويعبر المستقيم NJ عن النفقة الاجتماعية الحدية الناجمة عن زيادة إنتاج تلك المنشأة؛ فمستوى التلوث البيئي يكون مساويا صفرا إذا انعدم الإنتاج، ويرتفع تدريجيا مع زيادة الإنتاج. ومن وجهة نظر المصلحة الجماعية، فإن مستوى الإنتاج المثالي هو M^* لأنه يتحدد عند نقطة التعادل بين النفقة الاجتماعية الحدية والربح الخاص الحدى. ويقودنا ذلك إلى النتيجتين الآتيتين:

- يكون مستوى الإنتاج الذي يعظم الرفاه الاجتماعي الأقصى أقل من مستوى الإنتاج الذي يعظم الربح الخاص ($M^* > M$).

- تستوجب المصلحة الاجتماعية المثلى قبول قدر من التلوث تكون نفقته الاجتماعية مساوية للمساحة M^*A .

ويعرف تحديد مستوى الإنتاج المثالي السابق بمثالية باريتو Pareto Optimum نسبة إلى اسم عالم الاجتماع والاقتصاد الإيطالي الشهير فيلفريدو باريتو (Vilfredo Pareto 1848 - 1923). وترمز هذه المثالية إلى الوضع الذي يكون من المستحيل عنده إجراء تغيير في مستويات الإنتاج والاستهلاك - في ظل توزيع معين للدخول - بما يزيد مكاسب (رفاه) أية عائلة (فرد - منشأة) دون تخفيض مكاسب العائلات الأخرى.

وللوصول إلى مثالية باريتو يتعين إثبات أن علاقات الإنتاج والاستهلاك القائمة في سوق المنافسة التامة لا تتيح لأية عائلة (أو منشأة) أن تحسن أوضاعها دون أن يقود ذلك إلى إساءة أوضاع العائلات الأخرى. ولا شك في أن الاعتراف بوجود النفقات

الخارجية الناجمة عن التلوث المصاحب لإنتاج السلع والخدمات سوف يعني في المقام الأول نقض مثالية باريتو المتعارف عليها حاليًا في التحليل الاقتصادي، إذ يتعين إضافة تلك النفقات لبقية نفقات السوق الخاصة التي تتحملها المنشآت حتى يتسنى التعرف على حقيقة إجمالي النفقات الاجتماعية للإنتاج¹⁰.

الواقع أنه بالنظر لطبيعة المكافأة النقدية في نظام السوق الخاصة القائمة على المنافسة التامة، فإن المسؤولين عن المنشآت سوف يقيمون حساباتهم الاقتصادية الرشيدة على أساس تقليل نفقات الإنتاج. غير أن النفقة الأقل في منطوق السوق الخاصة تعني النفقة الأقل بالنسبة للوحدة الإنتاجية، وليس بالضرورة النفقة الأقل بالنسبة للمجتمع ككل. ولهذا فإنه إذا كانت المنشآت غير ملزمة بتعويض الآثار الخارجية (التلوث) المصاحبة للإنتاج، فإن نفقات تخفيض هذه الآثار لن تدخل في الحسابات الرشيدة لتعظيم الأرباح. وطالما كان الأمر كذلك، فإن المسؤول أو المدير الذي يستشعر الأهمية الاجتماعية لمضار الآثار الخارجية التي تسببت فيها منشأته، ويسعى للتقليل منها أو التعويض عنها، لسوف يجد نفسه في وضع تنافسي غير ملائم، ولربما يفقد وظيفته تحت ضغط أصحاب المنشأة (حاملي الأسهم). ومن المحتمل أيضا أن بعض المسؤولين لا يدركون أن منشآتهم تتسبب في نفقات خارجية أو لا يحيطون بالبعد الكامل لمثل تلك النفقات.

نتبين من ثم أنه بسبب انصراف اهتمام المنشآت إلى الأرباح والنفقات الخاصة، فإنها سوف تتجاهل النفقات الخارجية الناجمة عن التلوث وترفع حجم إنتاجها من السلع. ولهذا فإن نظام سوق المنافسة التامة يفشل كآلية لتخصيص الموارد متصفة بالكفاءة الاجتماعية متى وجدت نفقات خارجية ناجمة عن التلوث.

¹⁰انظر:

Mishan (E.) [1971]: "The Postwar Literature on Externalities: An Interpretative Essay, The Journal of Economic Literature, Vol. 9, Mars 1971, P. 1-30.

ويفترض عدم تغير دافع تعظيم الأرباح لدى المنشآت في ظل نظام المنافسة الاحتكارية عنه في ظل المنافسة التامة. ولهذا فإن القاعدة العامة في تحديد حجم الإنتاج للمنشأة لن تتغير، فهي سوف تنتج كمية تتحدد على أساس أن يكون الدخل الحدى أو الإضافي الناتج عن الوحدة الأخيرة من الإنتاج المباع مساوياً على الأقل للنفقة الحدية أو الإضافية لإنتاج هذه الوحدة. غير أن تعظيم الربح الاقتصادي قد يقود إلى إنتاج أقل مما يتوافق مع الرفاه الاجتماعي الأقصى في حالة ما إذا كان المحتكر ملوثاً للبيئة. ويعود تخفيض الإنتاج في هذه الحالة الأخيرة لسعى المحتكر لرفع الأثمان التي يفرضها على السوق. ولكن سوف يصعب دائماً تحديد ما إذا كان الإنتاج - في ظل الاحتكار - أكثر مما يجب أو أقل مما يجب بالمقارنة بمستوى الرفاه الاجتماعي الأقصى¹¹.

ننتهي مما سبق إلى قناعة مؤداها عدم كفاية السوق لتحقيق الرفاه الاجتماعي الأقصى (أو مثالية باريتو)، ذلك أن إهمال مسألة الآثار الخارجية الناتجة عن الصناعات الملوثة يؤدي - عن طريق اليد الخفية للحوافز الربحية - إلى تلوث ظاهر وتحميل البلاد بأعباء اجتماعية هامة. وتتحقق تلك النتيجة حتى مع افتراض سيادة نظام مثالي للسوق الخاصة، فلا يمكن - كما رأينا - الوصول للرفاه الاجتماعي الأقصى أو للوضع الجماعي الأمثل دون أخذ الآثار الخارجية في الاعتبار وإعادة تضمينها الحساب الاقتصادي.

ويطلق الاقتصاديون على عملية إعادة التضمين *reintegration* تعبير *internalization*، أي استيعاب أو إدخال الآثار الخارجية في الحساب الاقتصادي ودمجها في آليات السوق. وتطبيق ذلك على الشكل السابق يعنى العمل

¹¹ راجع لمزيد من التفاصيل:

Seneca (J.) and Taussing (M.) [1984]: Environmental Economics, New Jersey, Prentice-Hall, Chapter Two, P. 20-43.

على دفع المنشأة الملوثة للبيئة لأن تبقى إنتاجها عند المستوى ت ١ أو أن تقوم بتعويض ضحايا التلوث بمبالغ تعادل النفقة الاجتماعية لذلك التلوث.

غير أن تحديد مستوى الرفاه الاجتماعي الأقصى أو مثالية باريتو يقتضي معرفة مقدار النفقة الاجتماعية للتلوث، وتلك مسألة في غاية الصعوبة لأن "خارجية" هذا النوع من النفقات تحول دون تقديرها بواسطة نظام السوق. وكننتيجة لغيبة هذا التقدير، فإن المستوى المثالي يظل صعب التحديد. غير أنه بالنظر لأهمية الأضرار التي تصيب البيئة، فإن الاقتصاديين قد شرعوا في اقتراح حلول جديدة لمشكلة استيعاب النفقة الاجتماعية للآثار الخارجية تتلافى ما يبديه نظام السوق من نقص وعدم كفاءة في هذا الميدان.

ويمكننا تلخيص المقترحات الرئيسية المتعلقة بهذا الخصوص في ثلاثة اتجاهات رئيسية: تطوير نظام السوق، دعم التنظيم القانوني واللائحي، وتطوير النظام الضريبي. وسوف نتناول بالعرض والتحليل هذه البدائل في المباحث التالية.

المبحث الثاني

تطوير السوق كأداة لسياسة حماية البيئة

مرت الآراء التي تنادى بتحسين آليات نظام السوق لاستيعاب النفقات الخارجية بتطور واضح يمكن ايجازه في المراحل الثلاث الآتية: توسيع نطاق حقوق الملكية الخاصة، إقرار مبدأ التفاوض بشأن التعويض عن الأضرار البيئية، وأخيرًا الدعوة لإقامة سوق لحقوق التلويث.

أولاً- توسيع نطاق حقوق الملكية الخاصة:

يمنح حق الملكية الخاصة صاحبه حرية استعمال واستغلال والتصرف فيما هو مملوك له في الحدود التي يرسمها القانون، فمالك البيت يستطيع أن يسكنه بنفسه أو أن يؤجره للغير أو يتركه شاغرا فترة ما، ولا يملك الغير اعتراضه أو مزاحمته في تمتعه بهذه المكنات إلا لموجب قانوني. كذلك فإن مالك السيارة يستطيع أن يستعملها وقت يشاء وفي أي طريق يشاء، كما يملك إعارتها لآخرين وأن يبيعها أو يهبها للغير أو أن يتركها دون استعمال، ولا يستطيع شخص آخر حرمانه من ذلك إلا لسبب يحدده القانون.

ويعتبر حق الملكية الخاصة ركنًا أساسيًا في نظام السوق، فهو يسمح بالتعرف على صاحب الحق في الاستفادة من المنافع الناجمة عن الشيء المملوك، ومن ثم أيضًا المسئول عن المضار الناجمة عن نفس الشيء. إذن الوظيفة التخصيصية الرئيسية لحق

الملكية هي في الواقع استيعاب واسناد الآثار الخارجية النافعة أو الضارة المترتبة على استخدام الموارد والأشياء.

وتكمن مشكلة البيئة الرئيسية في رأى بعض الاقتصاديين في وجود موارد لا تحكمها حقوق ملكية خاصة، وبالتالي تكون غير محمية. على سبيل المثال: الهواء والماء يتعرضان للهدر والتلوث بسبب أنهما ملكية مشاعة أو جماعية لكافة أفراد الكون أو الجماعة، فلا يستطيع أحد أن يحرم أحدًا من استغلال المورد المملوك جماعيًا كيفما يشاء، كما لا يسهل تحديد المسئول عن إساءة استغلال المورد الجماعي وتحمله تبعة الأضرار الناجمة عن سلوكه. في رأى أنصار نظام السوق تقود الملكية الجماعية إلى خراب جماعي محقق. ومادام الهواء والماء غير خاضعين للملكية الخاصة، فإنهما سوف يظلان يلعبان دور "سلة النفايات" العالمية¹².

إذا كان النهر مثلًا مملوكًا ملكية جماعية، فإن باستطاعة مصنع الأسمدة أو الكيماويات أن يستغل مياهه وأن يلقى فيها مخلفاته وأن يلوثها دون أن يتحمل نفقة إضافية من جراء ذلك. أما إذا كان هناك حق خاص معترف به لإحدى جمعيات صائدي الأسماك في استغلال هذا النهر في الصيد، فإنه يقع على المصنع المذكور أن يعرض تلك الجمعية عن كل تلوث يتسبب في الإضرار بالثروة السمكية الكائنة فيه. وهكذا فإن إقرار الملكية الخاصة يستوعب النفقات الخارجية المرتبطة بالملكية الجماعية للموارد.

¹² انظر:

Falge (M.)[1986]: "Liberalisme et Environnement", Futuribles, Mars 1986. Reproduit in Problèmes Economiques, N° 1984, 23 Juillet 1986, P. 20.

وفي هذا الصدد يلاحظ هارولد دميترز H DEMSETZ. أنه في ظل نظام الملكية الجماعية يتم تعظيم قيم حقوق هذه الملكية دون النظر للعديد من النفقات والآثار الخارجية الضارة، إذ إن الشريك في الحق الجماعي لا يمكنه استبعاد الآخرين من التمتع بثمار جهوده، ولأن نفقات التفاوض مع الآخرين لإقناعهم جميعاً باتباع سلوك مثالي تبدو باهظة للغاية. أما إقرار الحقوق الخاصة، فإنه يدفع المالك للاقتصاد في استخدام الموارد، إذ يستطيع دائماً استبعاد الآخرين من المشاركة فيها. ومن جهة أخرى، فإن المالك الخاص - في بحثه عن تعظيم قيمة الموارد التي يحوزها في الحاضر والمستقبل معا - يضع في اعتباره الآثار الضارة والمفيدة المترتبة في المستقبل على خياراته الحالية، ويتجه على الأرجح لاختيار الحل الذي يعتقد أنه يعظم قيمة الموارد التي يحوزها في الحاضر والمستقبل معا. وعلى النقيض من ذلك يكون الوضع في حالة حقوق الملكية الجماعية، إذ يسعى كل فرد لتعظيم منفعه الحاضرة وحدها، لأنه لا يستطيع منع الآخرين من تعظيم منافعهم الحاضرة فقط رغم ما يترتب على ذلك من إضرار بالمستقبل¹³.

ومما يلاحظ أيضاً أنه عندما تكون الموارد مملوكة ملكية خاصة، فإن المالك يتحمل وحده كافة النتائج الايجابية والسلبية الناجمة عن استغلاله لها. وعلى العكس عندما تكون ملكية هذه الموارد مشاعاً بين عدد كبير من المستعملين، فإن الخسائر أو الأرباح المرتبطة باستخدامها تكون أيضاً مشاعاً، مما يتسبب في ظهور النفقات الخارجية¹⁴.

¹³ انظر:

Demsetz (H.) [1967]: "Toward a theory of Property Rights" **American Economic review**, Vol. 57, May 1967, P. 354-356.

¹⁴ انظر تفاصيل ذلك في:

Hardin (G.) and Baden (J.) [1977]: *Managing the commons*, San Francisco, Freeman and co., 1977.

Smith (R.) [1982]: "Privatizing the Environment", *Policy Review*, No. 20, Spring 1982, P. 11 - 50.

Onoe (H.) [1982]: *Op. Cite*, P. 161-166.

الواقع أن غياب حقوق الملكية الخاصة يؤدي إلى حدوث انفصام بين السلطة والمسئولية، والحق والواجب، فمأساة الموارد الجماعية المشتركة هي أن لكلٍ مصلحة في استنزاف المورد حالاً وقبل أن يسبقه الآخرون إلى ذلك، مما يزيد باستمرار النفقات الخارجية.

ومن ثم يخلص هؤلاء الكتاب إلى أن النفقات الخارجية أو بتعبير آخر الفجوة بين إجمالي النفقات الخاصة والنفقة الاجتماعية تنجم أساساً عن غياب أو عدم كمال حقوق الملكية الخاصة المتعلقة باستغلال الموارد البيئية. ويكفي لعلاج معظم المشاكل البيئية إقرار حقوق ملكية خاصة تغطي تلك الموارد أو تعزيز مضمون وتوسيع مدى الحقوق القائمة، فذلك وحده كفيل بتقليص النفقات الخارجية دون ما حاجة لتدخل الدولة، وبدون مساس بالسوق كأفضل وأكفاً أداة لتخصيص الموارد.

ثانياً - التفاوض والمساومة بين الملوثين والمتضررين:

في دراسة هامة له رفض رونالد كوز R. COASE التقاليد البيجوية (نسبة إلى بيجو PIGOU)¹⁵ التي ترى في الضريبة الأداة الأكثر كفاءة لاستيعاب النفقات الخارجية والوصول إلى الوضع المثالي الذي تتساوى فيه النفقات الخاصة الإجمالية والنفقات الاجتماعية. وحاول كوز أن يبرهن على أن ترك الأطراف المعنية تتفاوض فيما بينها كفيل بأن يحقق الوضع الأمثل بدون تدخل الدولة ومن خلال آليات نظام السوق وحدها. إذا افترضنا أن مصنعاً يبعث دخاناً في موقع كان خالياً فيما مضى من التلوث مسبباً بذلك ضرراً يقدر بـ ١٠٠ دولار سنوياً، فالحل الضريبي يقود في هذه الحالة إلى تحميل

¹⁵ انظر:

Coase (R.)[1960]: "The problem of Social cost", *Journal of Law and Economics*, Vol. 3, October 1960, P.1 - 44.

صاحب المصنع ضريبة مقدارها ١٠٠ دولار سنويًا متى استمر المصنع في بثه للدخان الملوث. غير أنه إذا أمكن للمصنع إقامة أجهزة تنقية بنفقة تبلغ ٩٠ دولارًا سنويًا، فإن هذا الحل يفضل سابقه. ولكن أيًا من الخيارين لا يحقق في رأى كوز الوضع الأمثل. وللتدليل على ذلك نفترض أن الأشخاص الذين يعانون أضرار التلوث استطاعوا تجنبه بالانتقال إلى أماكن أخرى أو اتخذوا احتياطات معينة لا تشكل نفقاتها سوى خسارة في الدخل مقدارها ٤٠ دولارًا سنويًا. في هذه الحالة الأخيرة يكون هناك مكسب صاف في قيمة الإنتاج مقداره 5٠ دولارًا إذا استمر المصنع في بثه للدخان الملوث، وقام بتعويض الجيران عن نفقاتهم الإضافية التي يستوجبها انتقالهم لموضع آخر أو اتخاذهم إجراءات تجنبهم ضرر التلوث¹⁶.

وهكذا يري كوز أنه بدلًا من فرض ضريبة على التلوث، فإنه يجب ترك الأطراف المعنية تتفاوض فيما بينهما، إذ توجد مصلحة للمصنع في أن يقدم تعويضًا لجيرانه مقابل استمراره في نشاطه السابق، دون تحميله بأعباء إنشاءات جديدة للتنقية أو تحميله بعبء الضريبة. وهناك أيضًا مصلحة للجيران في الحصول على تعويض من المصنع عن الأضرار التي تقع عليهم بسبب التلوث، إذ إنهم في حالة الضريبة لا يحصلون غالبًا على تعويض مباشر عما يصيبهم من أضرار. ويتوقف تحديد مقدار التعويض على القوة التفاوضية للمضرورين، ولكنه سوف يكون دائمًا أكبر من ٤٠ وأقل من ٩٠ دولارًا. وإذا كان هذا الحل يحقق مصلحة الطرفين، فإنه يحقق أيضًا مصلحة المجتمع، إذ يبقى الإنتاج مستمرًا بنفس المعدل وتكون النفقة الاجتماعية عند أدنى مستوى لها.

¹⁶ انظر المبحث الرابع من المرجع السابق.

ويعتقد كوز أن التفاوض NEGOTIATION كأداة للتخلص من النفقات الخارجية ليس فقط أكثر كفاءة في تخصيص الموارد، لكنه أيضًا أكثر عدالة من الضريبة البيجوية لأنه يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التقابلية للضرر الواقع، فإذا كان المصنع ضارًا بالجوار (لأنه يفرض عليهم نفقة إضافية لتجنب التلوث)، فإن وجود الجوار يضر أيضًا بصاحب المصنع، لأن غيابهم كان يمكن أن يجنبه تحمل أي تعويض. حقًا لو أغلق المصنع أبوابه، فإن النفقة الخارجية سوف تختفي، غير أن نفس النتيجة (اختفاء النفقة الخارجية) سوف تترتب أيضًا فيما لو رحل الجوار. ويقدم الكاتب في هذا الصدد مثالًا آخر مضمونه أنه إذا كانت الآلات المستخدمة في مصنع للحلوى تعيق ممارسة الطبيب القاطن في الطابق الأعلى لمهنته وتخفض بالتالي مكاسبه، فإن إلزام صاحب المصنع بتركيب تجهيزات لتقليل الاهتزاز والضوضاء المنبعثة من آلات المصنع سيرتب عليه تخفيض أرباحه؛ فمصالح الطرفين متعارضة بنفس القدر. وفرض عبء التخلص من النفقات الخارجية على طرف وحده - مثلما الحال مع الضريبة - لا يحقق العدالة¹⁷.

وفي تطوير للأفكار السابقة يري بعض الاقتصاديين إمكانية قيام سوق حقيقية بين المتفاوضين، فيمكن للجيران في حالة المصنع الملوث للبيئة أن يعملوا على إغراء (رشوة) Bribe صاحب المصنع كي يقلل التلوث الصادر عن مصنعه في مقابل تعويضهم إياه عن خسارته في الأرباح الناجمة عن ذلك التخفيض. كذلك، فإنه إذا كان هناك مصنع للأسمدة أو الكيماويات يتمتع بحقوق ملكية خاصة على إحدى البحيرات، فإن باستطاعته أن ينشئ سوقًا يعظم فيها أرباحه عن طريق تقليل تلوينه للمياه حتى المستوى الذي يجعل صائدي الأسماك راغبين في استخدام مياه البحيرة، وأن يحصل منهم في المقابل على مبالغ تزيد على نفقة التلوث. دافع الربح يمكن أن يقود إذن إلى

¹⁷ انظر المرجع السابق، ص 3-5.

تخفيض وربما إنهاء التلوث، طالما أن المسئول عنه قد أصبح لديه حافز يدفعه لاستيعاب النفقة الخارجية التي كانت مفروضة فيما قبل على المنشآت الأخرى والأفراد. وحيث إن المسألة ليست فقط الاستمرار في التلوث أو التوقف عنه، وإنما هناك درجات عديدة لتلوث المياه، فإن مساومة يمكن أن تنشأ بين الطرفين حتى الوصول لنقطة التوازن بين نفقة تخفيض التلوث والتعويض الذي يحصل عليه المصنع من جمعية صائدي الأسماك. هذه الأخيرة ستعرض مقابلاً يتفاوت مقداره بحسب درجة نقاء المياه¹⁸. ولنوضح ذلك من خلال الشكل رقم (٢).

¹⁸ انظر:

Seneca (J.) and Taussing (M.) [1984]: Op. Cite, P. 65-67.

يمثل المحور الأفقي في هذا الشكل مستويات نوعية المياه بدءًا من النقطة م حيث تنتفي قدرة الأسماك على الحياة وحتى مستويات أفضل من حيث درجة نقاء المياه كلما اتجهنا نحو اليمين. ويمثل المحور الرأسي نفقة التخلص من التلوث للوحدة الواحدة. ويرتبط تحسن درجة نوعية المياه بعدد وحدات المياه المعالجة بوسائل تنقية خاصة. ويعبر المؤشر ن ح عن النفقة الحدية التي يتحملها المصنع لإنتاج المستويات المختلفة من نوعية المياه. وكما يلاحظ في الشكل رقم (٢) فإن النفقة الحدية لإنتاج نوعية عالية من المياه تزيد مع زيادة عدد وحدات المياه المعالجة.

وفي جانب الطلب، فإن الشكل رقم (٢) يفترض أن الصائدين يرغبون في دفع مبلغ ثابت لكل وحدة من نوعية المياه، فالخط الأفقي أ د ينطوي على متوسط ثابت للمنفعة الحدية لنوعية المياه بالنسبة للصائدين، كما تقاس من خلال رغبتهم في الدفع لكل وحدة إضافية من نوعية المياه. ولكي نحصل - على سبيل المثال - على مستوى معالجة لعدد م ف من وحدات المياه، فإن صائدي الأسماك على استعداد لدفع ه ف جنيه لكل وحدة أو مبلغ إجمالي يعادل المساحة م أ ه ف. ويتحمل المصنع نفقة تبلغ م ل ف (المساحة الواقعة تحت المنحنى ن ح)، كما يعالج عدد م ف من وحدات المياه. وحيث إن م أ ه ف < م ل ف، فإن المصنع يكسب من وراء تزويد الصائدين بعدد م ف وحدة من المياه المعالجة. وسوف يستمر المصنع مدفوعًا بحافز الربح في تقديم المياه المعالجة حتى النقطة التي تتعادل فيها النفقة الحدية لنوعية المياه المنتجة مع دخله الحدى (المبلغ الذي يرغب الصائدون في دفعه مقابل آخر وحدة من رصيد المياه المعالجة).

وفى الشكل رقم (٢) يقع المستوى الأمثل للإنتاج في النقطة ت ومستوى الماء المعالج في م ع؛ ففي كل مستويات نوعية المياه الأقل من م ع تكون ن ح (النفقة الحديدية) أقل من الدخل الحدي لآخر وحدة منتجة. ويستطيع المصنع زيادة أرباحه بمعالجة مزيد من وحدات المياه. وفي كل مستويات نوعية المياه الأكبر من م ع، فإن ن ح تكون أكبر من الدخل الحدي لآخر وحدة منتجة. ويزيد المصنع أرباحه بمعالجة أقل عدد من وحدات المياه. وفي النقطة ت يتلقى المصنع دخلاً مقداره م أ ت ع، ويتحمل عبئاً مقداره م ت ع من وراء معالجته للمياه مقابل ربح مقداره م أ ت. إذ في هذه النقطة تتعادل النفقة الحديدية مع الربح الحدي.

نخلص من العرض السابق إلى أن حوافز الربح يمكن أن تخلق سوقاً جديدة تنتهي فيها النفقات الخارجية، فالمصنع الذي يبيع "التلوث المخفض" سوف يأخذ في الاعتبار النفقات الخارجية لأنشطته التلويثية متى نظر إليها كدخول محتملة. ومن ثم فإنه من خلال آليات السوق التقليدية يتم تخصيص الموارد البيئية بكفاءة.

جدير بالملاحظة أن التحليل السابق يقوم على افتراض أساسي مقتضاه وجود حقوق ملكية خاصة مقررة ومحددة بوضوح بشأن الموارد البيئية. لو كان مصنع الكيماويات لا يملك الحق في استبعاد صائدي الأسماك من استخدام البحيرة، فلا يتخيل أن يتوفر عنده دافع ربحي لخفض التلوث الناجم عنه. وبنفس الأهمية يتعين أن يكون للمصنع الحق في استبعاد المنشآت الأخرى من صرف مخلفاتها في البحيرة، وإلا فإنه لن يكون بمقدوره واقعياً عرض بيع المياه النظيفة لصائدي الأسماك. وبالطبع فإنه لا يشترط بالضرورة أن ترجع حقوق الملكية الخاصة للمصنع، إذ يمكن افتراض أنها تعود لجمعية صائدي

الأسماك. وفي هذه الحالة يتعين على المصنع أن يطلب من الجمعية المذكورة باعتبارها الحائزة الحقوق الملكية أن تبيعه حق تلويث المياه. وهنا تكون الجمعية بالخيار بين:

- بيع حقوق الملكية المتعلقة بالبحيرة للمصنع وانتقالها لممارسة نشاطها في موقع آخر.

- أو رفض السماح للمصنع بتلويث المياه وبقاء الوضع على ما كان عليه.

- أو السماح جزئياً للمصنع بتلويث المياه بكيفية لا تهدد نشاطها وإن أثرت فيه قليلاً، وذلك في نظير مقابل يتحدد بحسب القدرة التفاوضية للطرفين.

ويتصور أيضاً أن ترجع حقوق الملكية لطرف ثالث يستطيع أن يستخدمها ليحصل على أكبر عائد من المزايدين الراغبين في استخدام مياه البحيرة في أغراض مختلفة؛ فمورد مياه البحيرة سوف يخصص - أيا كان الطرف الذي تعود إليه حقوق الملكية الخاصة - بأقصى درجات الكفاءة متى قامت سوق يتنافس فيه الراغبون في استخدامه.

ويشكل هذا الحل للمشاكل البيئية أغراءً كبيراً لأنصار الفكر التقليدي الجديد، لأنه لا يستلزم تغييراً أساسياً في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأسس السوق الخاصة؛ فكل ما يطلب من الحكومة هو أن تتشي، وتعزز حقوق الملكية الخاصة لتغطي الموارد البيئية، وأن تترك لأصحاب هذه الحقوق فرصة التفاوض فيما بينهم بشأن النفقات الخارجية التي قد تنجم عن نشاط بعضهم وذلك بأدنى نفقة اجتماعية ممكنة.

ولا يعد قيام السوق التفاوضية المشار إليها آنفاً مسألة يوتوبية خالصة أو غير واقعية، إذ قام مصنع كبير للسيارات في السويد منذ بضع سنوات بالتفاوض مع مصفاة لتكرير البترول تقع بالقرب منه حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها كي لا تتعدى نسبة تركيز

ثاني أكسيد الكبريت في الطبقات السفلى من الهواء مستوى معيناً يترتب على تجاوزه تصدئه هياكل السيارات المنتجة¹⁹.

ثالثاً - سوق حقوق التلويث:

في دراسة أكثر بعداً في اعتمادها على آليات السوق كأداة صالحة لمجابهة التلوث، اقترح الاقتصادي الكندي ج . ه . دالس J.H. DALES²⁰ نظاماً جديداً مقتضاه تحديد السلطات العامة مقدماً لكمية التلوث المسموح به في البيئة، ثم قيامها لاحقاً ببيع صكوك هي بمثابة حقوق تلويث Pollution Rights بكميات معادلة المقدار التلوث الذي اعتبرته مقبولاً. ويملك كل من يحصل على هذه الصكوك الحق في تلويث البيئة في حدود ما يحوزه من صكوك، ويتعين عليه فيما يتجاوز ذلك الامتناع عن تلويث البيئة.

وهكذا تنشأ سوق (أو بورصة) للتلوث، حيث تتبادل حقوق التلويث عند الثمن الذي يتلاقى فيه الطلب مع العرض. ويتجه هذا الثمن إلى الاستقرار عند مستوى النفقة الحدية الإجمالية لتخفيض التلوث لدى كافة الملوثين. في الواقع سيقوم كل ملوث بشراء هذه الحقوق حتى اللحظة التي يعادل ثمنها النفقة الحدية لتخفيض (تنقية) التلوث. وفيما وراء ذلك يكون شراء الحقوق أعلى نفقة من خفض التلوث. ومن ثم، فإن ثمن حقوق التلوث سوف يتحدد في نهاية الأمر عند المستوى الذي يعادل النفقات الحدية لمجابهة التلوث عند كافة الملوثين. وهو يشكل بذاته أدنى نفقة إجمالية للجماعة.

¹⁹ انظر:

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 156.

²⁰ انظر:

Dales (J. H.): **Pollution, Property and Prices**, Toronto University of Toronto Press, 1968.

Dales (J.H.): "Land, water and Ownership", **Canadian Journal of Economics**, Vol. 1, No. 4, Nov 1968, P. 791 - 804.

وفي الشكل رقم (٣) نجد أن المنحنى ن ح ت يمثل النفقة الحديدية لتنقية التلوث لمجموع الملوثين. وهو يشكل بالتالي تجميعًا لسائر منحنيات نفقات كل الملوثين، فإذا حددت كمية التلوث المقبول عند المستوى ك ١ فلسوف نجد أن ثمن حقوق التلوث يستقر عند المستوى ث ا، مما يعنى أن المعيار المحدد لكمية التلوث ك ١ قد تم بلوغه آليا من خلال قوى العرض والطلب، فالمستقيم الرأسى ك ١ أ يمثل العرض الثابت للتلوث، بينما يمثل المنحنى ن ح ت الطلب على التلوث، وبالتالي يتحدد "ثمن" التلوث في نقطة تقاطعهما.

وكما أشرنا آنفا، في هذا النظام الذي يقترحه دالس، فإن الدولة التي تنشئ "سوق حقوق التلوّث" تقوم من جانبها بتحديد العرض، بينما يتوقف الطلب على قرارات الملوثين. وينتج عن ذلك ثلاث فرضيات ممكنة²¹:

في الفرضية الأولى يتم التنافس بين الملوثين على شراء حقوق التلوّث. فالمشروعات التي تنفق أكثر على تنقية ما يصدر عنها من تلوث سوف تكون على استعداد لأن تدفع أكثر للحصول على هذه الحقوق من المشروعات التي تنفق أقل في عمليات التنقية. وينتج ذلك أن تستمر المشروعات شديدة التلوّث في إنتاجها مقابل أن تدفع للسلطات ثمن الحق في القيام بذلك عن طريق شراء حقوق التلوّث منها ومن المشروعات التي لا تتطلب عن تنقية التلوث الصادر عنها سوى نفقة منخفضة.

وفي الفرضية الثانية يمكن تصور دخول الملوثين (ضحايا التلوّث) كمشتريين لحقوق التلوّث في حالة تقديرهم ان كمية التلوّث المسموح بها من قبل الدولة أعلى مما ينبغي فإذا احتفظوا بهذه الحقوق وحجّبوها عن التداول فإن ذلك سوف يقود ألياً لخفض مستوى التلوّث بنفس قيمة هذه الحقوق.

وفي الفرضية الأخيرة يمكن للدولة أن تغير في معيار التلوّث (مستوى التلوّث المسموح به) بمجرد التدخل لشراء أو إعادة بيع حقوق التلوّث. ف شراء الدولة لكمية من هذه الحقوق يستتبع ألياً خفض مستوى التلوّث المسموح به دون حاجة لتعديل معيار التلوّث عن طريق الإجراءات الإدارية .

²¹ انظر:

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 158-159.

Attali (J.) et Guillaume (M.) [1975]: *L'antiéconomique*, Paris, P.U.F., 1975, P. 185.

ويعتقد المدافعون عن هذا الأسلوب أنه يحقق ثلاث مزايا :

- تحقيق المحافظة على نوعية البيئة المرغوبة وتحسينها دون نفقة إدارية وبمجرد قيام الدولة بخفض عدد الحقوق المتداولة، إذ ترتفع حينئذ أثمانها وتتنخفض بالتالي كمية التلوث، على حين أن إتباع أسلوب الضريبة يستلزم، بخاصة في ظروف التوسع الاقتصادي، مراجعة مستمرة لأسعار فرض تلك الضريبة على المكلفين. كذلك فإن أسلوب التنظيم يستوجب بدوره مراجعة دورية للمعايير المطبقة لتوائم الأوضاع الاقتصادية والبيئية المتغيرة²².

- تمكين كل اقليم أو منطقة في الدولة أن يقوم وفقاً لظروفه الجغرافية والاقتصادية والبيئية، وتبعاً لتفضيلات قاطنيه، بتحديد كمية التلوث المناسبة على استقلال، في حين أن أسلوب الضرائب والتنظيم يرتكزان على معايير تحكمية يفرضها بيروقراطيو الإدارة الحكومية المركزية²³.

- عدم الحاجة عند تطبيق هذا الأسلوب لأية معلومات تتعلق بنفقات المشروعات، فكل ما يحتاج إليه هذا التطبيق هو فقط ترتيب السلطات لإجراءات إصدار حقوق التلويث وتنظيم عمليات بيعها²⁴.

وعلى الرغم من تسليم كثير من الكتاب بالكفاءة النظرية للنظام الذي أقترحه دالس، فإن أغلبيتهم قد تشككوا في امكانية تطبيقه عملياً²⁵، إلى أن جاء جهاز حماية البيئة

²² انظر:

Cartelier (L.) [1984]: "Fiscalité, Règlementation, Droits de propriété - Efficacité et pertinence économique en matière d'environnement, **Année de l'Environnement**, No. Spécial, 1984, p.138.

²³ انظر:

Lepage (H.): *Demain le capitalisme*, Paris, le livre de poche, 1978.

²⁴ انظر:

Legrand (J.) and Robinson (R.) [1984]: *Op. Cite*, P. 142.

²⁵ انظر على سبيل المثال:

الأمريكي (EPA) Environmental Protection Agency ليضع في أبريل عام ١٩٨٢ نظاماً أطلق عليه اسم Emission Trading Program يهيئ الظروف لإنشاء سوق لحقوق التلويث، وإن كان هذا النظام لا يحل محل اللوائح والقوانين القائمة في مجال حماية البيئة، ولكنه يعدل في أنماط تطبيقاتها، كما أنه ليس إجبارياً في كافة الولايات، إذ تتمتع كل ولاية بالحرية في أن تؤقلم تطبيقه بما يوافق ظروفها المحلية.

ويسمح هذا النظام من جهة بعمليات تعويض offset يمكن بمقتضاها لنشاط جديد ملوث للبيئة أن يستقر في إحدى المناطق التي يتمتع فيها زيادة إجمالي إصدارات التلوث، بشرط أن يشتري تنقية إضافية للأنشطة القائمة من قبل. وبتعبير آخر فإنه لكي يتم الحيلولة دون زيادة تلوث الجو المترتب على الأنشطة الصناعية في المنطقة المعتبرة، فإن القادم الجديد يمول تخفيضاً إضافياً في إصدارات التلوث الناجمة عن المنشآت المقامة من قبل يعادل إجمالي التلوث المترتب على نشاطه الإنتاجي. ومن جهة أخرى يسمح النظام المذكور - في ظل شروط معينة - بإمكانية اكتناز وتبادل حقوق التلويث، فالمشروعات التي تتقى مخلفاتها بأفضل مما توجب المعايير القائمة يمكنها أن تتلقى صكوك ائتمان (حقوق تلويث) تستطيع استخدامها في زيادة التلويث الصادر عنها في المستقبل أو بيعها لمشروعات أخرى.

ومع أن النظام المشار إليه لازل بعد في مهده، إلا أن حرص الإدارة الأمريكية على إقامة التشابه بينه وبين السوق الحقيقية يبدو أمراً ملحوظاً.

Fisher (A.) and Peterson (F.) [1976]: "The Environment in Economics a survey", The Journal of Economic Literature, Vol.14, Mars 1976, P. 13.

Prudhomme (R.) [1980]: Le ménagement de la nature: Des politiques contre la pollution, Paris, Dunod, 1980, P. 121.

Guesnerie (R.) [1974]: "Environnement et Redistribution: une note ", Revue Economique, Vol. 25, 1974, P. 476-486.

Legrand (J.) and Robinson (R.) [1984]: Op. Cite, P. 14.

Fontanel (J.) [1977]: Op. Cite, P. 90.

رابعاً- تقدير السوق كأداة لسياسة حماية البيئة:

لقد رأى بعض الاقتصاديين في مجرد تطوير آليات السوق التقليدية وسيلة كافية لاستيعاب كافة النفقات الخارجية والحفاظ على نوعية البيئة وأبرزوا- كما أشرنا آنفاً - مزايا تلك الوسيلة مقارنة بالتنظيم وبالضريبة. غير أن هناك العديد من الانتقادات التي توجه لهذا الرأي والتي يمكن إيجازها على النحو الآتي:

أ - فيما يتعلق بفكرة توسيع نطاق حقوق الملكية الخاصة لتشمل الموارد البيئية، فإنه يلاحظ أن تلك الفكرة لا تخلو من أوجه نقص وتثير مشاكل واضحة.

بداية ليست كل الموارد البيئية تقبل التملك ملكية خاصة، فلا الطيور المهاجرة ولا الأسماك في قاع المحيطات والبحار والأنهار ولا الهواء ولا أشعة الشمس ولا المناظر الطبيعية الخلابة تقبل هذه الصورة من الملكية، رغم أنها أشياء يعد الحفاظ على نوعيتها عنصراً أساسياً في سياسات حماية البيئة.

والنزاع القانوني حول حقوق الملكية مكلف مادياً ومهلك للوقت، كما يتطلب الاعتياد على التعامل مع الإجراءات القانونية، وهي أمور ليست في مقدور غالبية الناس. إذا شجعنا كل من يشعر أن هناك ضرراً قد وقع عليه في تمتعه بحقوق ملكيته ليذهب إلى المحاكم مطالباً بالتعويض، فإن الجهات القضائية سوف تتشغل بآلاف القضايا سنوياً، بينما يستمر انتشار التلوث وغيره من الأضرار البيئية بوتيرة عالية.

كذلك، فإن تعزيز حقوق الملكية الخاصة يتعارض في بعض الأحيان مع العدالة الاجتماعية. إذا وجد مصنع للأسمدة العضوية قريباً من ضاحية سكنية راقية، ومنح

قاطني هذه الضاحية الحق في طلب التعويض عن الروائح المنبعثة من هذا المصنع، فإن هذا الأخير سوف يضطر إما إلى رفع أسعار منتجاته وإما لغلق أبوابه. وفي الحالتين سوف تتجم زيادة في نفقات الأسمدة التي يتحملها الفلاحون وخفض لدخولهم المتواضعة. الواقع أن تقرير حق صاحب الملكية الخاصة في الاستمتاع التام بما يملكه دون إزعاج خارجي يعنى إلزام المتسبب في هذا الإزعاج (تلوثا كان أو ضوضاء) بدفع تعويض، وهو حل قد لا يكون - كما لاحظنا في المثال السابق - الأكثر عدالة.

ولا يشكل تعزيز حقوق الملكية الخاصة ضمانًا أكيدًا لأفضل النتائج من وجهة نظر الصالح العام، فحقوق الملكية تسمح للملاك بالحفاظ على ملكياتهم واستغلالها وفقا لتقدير كل منهم لمصلحته الخاصة، وبالتالي فإنه ليس هناك ما يحول دون احتمال تعسف البعض في استخدامه لحق الملكية بما يضر بالموارد البيئية، مثل البناء في موقع أثري أو البناء في وسط الأراضي الزراعية أو تجريف تلك الأراضي..الخ.

وأخير فإن حقوق الملكية تشكل في واقع الأمر جزءًا من التنظيم القانوني واللائحي، مثلها في ذلك مثل تقرير معايير التلوث المسموح به أو أي إجراء آخر من إجراءات الرقابة المباشرة، فهي تستمد وجودها وتدين بالحفاظ على فعاليتها لتدخل الدولة، ومن ثم فإنه لا يمكن اعتبارها آلية خاصة من آليات نظام السوق.

(ب) وفيما يخص فكرة التفاوض وإغراء الملوث بالتعويض ليخفض مقدار التلوث الصادر عنه، فإن أوجه النقد متعددة:

ينكر كثير من الاقتصاديين أن التفاوض مع الملوث يمكن أن يقود إلى نفس النتيجة التي تقود إليها الضريبة، فإغراء الملوث وتعويضه عن خفض تلوثه يعادل الضريبة فقط في حالة ما إذا اقترنت الأخيرة بتحويلات إجمالية تستهدف إعانة المشروعات الملوثة.

في نظام ضريبي صرف حيث لا توجد تحويلات، يكون معيار التلوث المسموح به معادلا للصفر، وعلى النقيض فإنه تحت مظلة نظام تعويض الملوث يكون لدى المشروعات القائمة - وأيضا المشروعات المحتملة - حافز يدفعها لأن تلوث أكثر - أو على الأقل تهدد بالإقدام على فعل ذلك - كي تقيم معيارا أفضل بالنسبة إليها، وبالتالي تطالب بتعويض (ربح) أكبر²⁶.

ولعل التفرقة الأكثر أهمية بين نظامي التفاوض والضريبة هي أن هناك بعض الأنشطة التي تكون غير مربحة في ظل نظام الضريبة، ويمكنها أن تصبح مربحة في ظل نظام التفاوض. ذلك أنه بسبب أن التفاوض يخفض نفقات المشروعات بالمقارنة للضريبة التي تزيد نفقاتها، فإنه يجعل الأنشطة الملوثة للبيئة أكثر ربحًا، وبالتالي يجذب نحو هذه الأنشطة مشروعات إضافية²⁷. يؤكد ذلك أن بعض الدراسات قد أظهرت أن أسلوب التفاوض، وإن أدى بالتأكيد لخفض إصدارات التلوث الناجمة عن كل مشروع، فإنه يؤدي إلى زيادة هذه الإصدارات على مستوى النشاط الصناعي ككل²⁸.

وعلى عكس ما يذهب إليه كوز ومؤيديه، فإن نتيجة المساومة تختلف وفقا لطبيعة الطرف الذي يحوز حقوق الملكية على الموارد البيئية. إذا كانت تلك الحقوق ابتداء في حياة الملوث، فإن قيمتها تتحدد في ضوء المبلغ الذي يقبل المضرور من التلوث دفعه للملوث نظير خفضه لكمية التلوث الصادر عنه. ولا شك في أن مقدار هذا المبلغ يتأثر بمستوى دخل المضرور. في حين أنه إذا كانت تلك الحقوق في الأصل بحوزة ضحية

²⁶ انظر:

Kamien (M.), Schwartz (N.) and Dolbear (F.)[1966]: "Asymmetry between bribes and charges ", **Water Resources Research**, Vol. 2, 1966, No. 1, P. 153.

²⁷ انظر:

Fisher (A.) and Peterson (F.)[1976]: Op. Cite, P. 15.

²⁸ انظر:

Baumol (W.) and Oates (W.)[1975]: the theory of Environmental policy, Englewood Cliffs, Prentice - Hall, 1975, P. 183.

التلوث، فإن قيمتها تقاس بالثمن الأدنى الذي يقبله في نظير التخلي عنها لمن يستخدمها لأي غرض كان. وهنا لا يلعب دخل المضرور دورًا في تحديد الثمن. ومن هنا تتفاوت نتيجة المساومة عند التفاوض وفقا لطبيعة الطرف الذي يحوز ابتداء حق الملكية، فثمن الموارد البيئية لا يتطابق في الحالتين. الثمن الأول يتحدد في ضوء دخل ضحية التلوث، بينما لا يؤثر هذا الدخل في الثمن الثاني²⁹.

ولهذا فإن نظرية كوز لا تنطبق بحسب فرضياتها الأصلية إلا على حالة النفقات الخارجية التي تقوم في علاقة المنتجين، إذ تختفي في تلك الحالة وحدها الضغوط الراجعة لأثر الدخل ويتطابق المقياسان. وغنى عن البيان أن النفقات الخارجية تنور في الحياة الواقعية ليس فقط فيما بين المنتجين، ولكن أيضا في علاقتهم بالمستهلكين وغير المستهلكين.

الواقع أن النفقات الخارجية تمس في الحياة المعاصرة عددا كبيرا من الأطراف ما يجعل التفاوض والمساومة عملية مرهقة ومكلفة للغاية، وفي معظم الأحيان مستحيلة التحقق عملا. وفي هذا الصدد ربما يكون من الطبيعي أن نتساءل مع وليم بومول W. BAUMOL "أين يا ترى رأينا قائدي السيارات يدفعون الواحد للآخر للامتناع عن إطلاق العادم الصادر عن سياراتهم؟!"³⁰

²⁹ انظر تفصيل ذلك في:

Dolbear (F.)(1967): "On the Theory of Optimum Externality". American Economic Review, Vol. 57 march 1967, P. 90 - 103.

Mishan (E.)(1967): "Pareto Optimality and the Law", Oxford Economic Papers, Vol. 19, November 1967, P. 255-287.

³⁰ انظر:

Baumol (W.)(1972 a): "On taxation and the control of externalities", American Economic Review, Vol. 62, 1972, P.321.

ويتطلب تطبيق نظرية كوز فضلا عن محدودية عدد الأطراف وكونهم جميعا من المنتجين توافر شروط المنافسة التامة، بحيث تكون قوة الأطراف التفاوضية متعادلة وتكون لديهم ذات الإمكانية في الحصول على المعلومات، وأن يمكنهم عملا الالتقاء، وأن يقبلوا جميعا مبدأ التفاوض، وأن يدعم الاتفاق الذي يتوصلون اليه بجزاءات قانونية. وما لم تجتمع هذه الشروط - وهو ما يعد مستحيلا عمليا - فإن تدخل الدولة يصبح ضروريا للقضاء على النفقات الخارجية. نضيف إلى ما سلف أنه يخشى أن يقود الاعتماد على المساومة كأداة لمحاربة التلوث - حال توافر شروطها - لفتح الباب للتلاعب والرشوة، وما يترتب عليهما من تأثير ضار على العدالة والكفاءة.

وأخيرا، فإن مفهوم كوز للعدالة الذي يقوم على أساس الطبيعة التقابلية للضرر يثير الدهشة، أفلا تعد مشاركة ضحية التلوث في تحمل نفقات التنقية جنبا إلى جنب مع الملوث مناقضة لمفهوم مبدأ المسؤولية المتعارف عليه في الشرائع كافة؟ وأليس غريبا أن يعد مرتكب الجريمة ضحية أيضا؟!

ج () وأخيرا فيما يتعلق بسوق حقوق التلويث التي اقترحها دالس، فإنه يتعين الإشارة إلى أمرين: الأول عملي هو أنه يصعب على الدولة الرقابة المستمرة على كمية الصكوك التي يحوزها كل ملوث، وبالتالي لا سبيل أمامها للتأكد من أن الملوث لا يتجاوز نطاق "الحقوق" التي يملكها. وكلما انتشر تداول هذه الصكوك بين المشروعات زادت صعوبة الرقابة وأصبحت مكلفة للغاية. وحتى بافتراض التغلب على مشاكل الرقابة والمشاكل الإدارية الأخرى، فإن سوق حقوق التلويث لن تحقق الكفاءة الاقتصادية ما لم تتميز بالمرونة الشديدة ووفرة المعلومات لدى المشروعات المعنية، وذلك حتى تصل أثمان هذه الحقوق إلى المستوى الذي يعادل النفقة الحدية لمحاربة التلوث عند كافة الملوثين.

والأمر الثاني أخلاقي هو أن سلامة البيئة أمر يهم كافة أفراد المجتمع دون تمييز بينهم ودون استبعاد، ولهذا يغدو من غير المقبول أخلاقيا السماح لأقلية من الملوثين بشراء "الحق" في إيذاء الأغلبية.

المبحث الثالث

التنظيم كأداة لسياسة حماية البيئة

بعد التنظيم القانوني واللائحي أكثر أدوات حماية البيئة استخداما، فمعظم بلاد العالم تفرض حاليا مجموعة من القيود على التلوث الناجم عن الأنشطة الإنتاجية وغير الإنتاجية وعلى الأخص في ميادين تلوث الهواء والماء والضوضاء والمخلفات الصلبة. ولنجاح أسلوب التنظيم يفترض أن تحوز السلطة المختصة به معلومات كافية عن الأنشطة المولدة للتلوث كي يتسنى تحديد ومن ثم فرض المعيار norme المحدد للتلوث المسموح به. الواقع أن الدولة تصدر القوانين واللوائح التي تحدد معايير التلوث المسموح به في كل وسط متلقى وفي كل منطقة جغرافية ولكل نشاط إنتاجي، كما توضح تلك القوانين واللوائح طرق الرقابة على تطبيق هذه المعايير وتفرض الجزاءات الرادعة على مخالفيها. ويستهدف التنظيم - مثله في ذلك مثل مقترحات تعزيز نظام السوق التي تعرضنا لها سلفا والضريبة التي سوف نعرض لها لاحقا - استيعاب النفقات الخارجية الناجمة عن التلوث أو جانب كبير منها على الأقل.

ولا شك في أن إصدار القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة ينعكس على الحياة الاقتصادية، وبالتالي يجب أن يكون محل اهتمام المحلل الاقتصادي. تقرير معيار يحدد نسبة ثاني أكسيد الكربون التي يبيثها مصنع للكيمياويات في الجو، أو حد أدنى للأكسجين في مياه النهر، أو منع البناء في منطقة محمية، أو منع تجريف الأراضي

الزراعية، لا يستبعد التحليل الاقتصادي وإنما يتطلبه، إذ إنه يفرض نفقة على الأنشطة الاقتصادية - تأخذ شكل إقامة تجهيزات مضادة للتلوث أو تخفيض النشاط أو الكف عنه - وبالتالي يوتر على إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية.

هناك في الواقع مجموعة من المعايير تأخذ بها الدول في تنظيمها لحماية البيئة. ومن أهم تلك المعايير وفقا لتعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE:

- معيار الاصدار norme d'emission وبمقتضاه تلزم منشأة معينة (مصنع أو محطة حرارية) بالألتقى فى الوسط البيئى المحيط بها ما يتجاوز كمية محددة من العناصر الملوثة K مقاسة بوحدة زمنية أو بوحدة إنتاجية (مثال: تحديد الوزن الأقصى من المواد المؤكسدة التى يمكن يوميا صرفها فى مياه النهر).

- معيار الطريقة norme de procédé ومقتضاه إلزام منشأة معينة بالأخذ ببعض الشروط المتعلقة بطرق تخفيض ما يصدر عنها من مواد ملوثة، سواء على مستوى طرق الإنتاج أو على مستوى تجهيزات تنقية التلوث.

- معيار المنتج norme de produit وهو يحدد الخصائص التى يجب أن تكون عليها المنتجات التى قد تؤذى البيئة سواء عند الاستعمال أو كمخلفات (مثال: فرض خصائص فنية يلزم توافرها فى السيارات المنتجة حديثا أو فى أكياس التغليف البلاستيكية).

- معيار النوعية norme de qualité أو معيار النتيجة norme de résultat ويعين الخصائص التى ينبغى أن تكون عليها الأوساط البيئية المتلقية (الماء، الهواء،

التربة) تاركا للمنشأة حرية اختيار الطريقة التي تضمن احترام هذه الخصائص دون تدخل من جانب الدولة.

ويمر التنظيم القانوني واللائحي الذي يستهدف حماية البيئة بدورة منطقية تبدأ بفهم ودراسة المشاكل البيئية، ثم التخطيط لعلاج هذه المشاكل، ويعقب ذلك إعداد التشريعات وفرص المعايير المناسبة. وفي مرحلة لاحقة يتم منح التراخيص للمنشآت في ضوء المعايير السابق تقريرها. وأخيرا تستمر طوال فترة التطبيق الرقابة على ما تصدره هذه المنشآت من مواد ملوثة. ويتم فرض العقاب على كل انتهاك أو مخالفة لأحكام القوانين واللوائح.

ولنجاح التنظيم المباشر كأداة لسياسة حماية البيئة، فإن هناك مجموعة من الشروط يجب على السلطات المختصة أن تراعيها، وذلك حسبما أفرزته تجارب الدول الصناعية في هذا الميدان³¹.

يتعين بداية حصر المنشآت والجماعات المستهدفة وفقا لخصائصها الاقتصادية والفنية، وكذلك تحديد أولويات التحرك، واختيار الأدوات القادرة على وضع التنظيم المقرر موضع التنفيذ، كما ينبغي على الجهات المسؤولة عن حماية البيئة تشجيع مشاركة المواطنين في نجاح سياستها عن طريق العمل على نشر المعلومات المتعلقة بمصادر التلوث والقوانين واللوائح المنظمة لها على نطاق واسع. وكذلك ينبغي السعي للتعاون والتشاور الحقيقي مع المنشآت المسببة للتلوث، وإتاحة التقنيات الحديثة في مجال محاربة التلوث ونشر المعلومات عنها. ويجب أن تكون القوانين واللوائح المنظمة

³¹ انظر:

O.C.D.E.[1985]: **Environnement et Economie**, Paris, OCDE, 1985, P. 136-137.

O.C.D.E.[1987]: "Mieux appliquer les politiques de l'environnement", **L' Observateur de l' OCDE**, No. 145, Avril-Mai 1987, P. 25 - 27.

للحماية البيئية واضحة ومتناسقة وخالية من الغموض، ما يقلل إلى أدنى حد الشكوك والتردد لدى المشروعات التي تطبق عليها. ويجب أن تمنح تلك المشروعات آجالاً معقولة قبل تطبيق المعايير المقررة، لأنه إذا كان الأجل الزمني الممنوح قصيراً، فإن ضرراً اقتصادياً أكيداً سوف يصيب المشروعات، وقد يدفعها ذلك للتهرب من الالتزام باحترام هذه المعايير. أما إذا كان الأجل أطول مما يجب، فإن التلوث سوف يستمر فترات طويلة بمعدله المرتفع، ويقل دافع المشروعات للإسراع بتطوير تقنيات معالجة التلوث التي تستخدمها.

وتؤكد التجارب السابقة أن التركيز يجب أن يتم على الإجراءات الوقائية قبل الإجراءات العلاجية، فالانتقال من مفهوم يقوم على المواجهة إلى مفهوم يبني على التوقع والتنبؤ يقود نحو مزيد من الفعالية والكفاءة. كذلك فإنه من الأفضل - كلما كان ذلك متاحاً - تبنى معايير النتائج، بدلاً من معايير الطرق أو الأنماط التي تورد بيانات الخصائص الفنية واجبة الاحترام. ذلك أن معايير النتائج أكثر مرونة وتقبلاً للتطور التقني. وينبغي العمل في الوقت ذاته على أن يوجه التنظيم نحو المراحل المختلفة لدورة الإنتاج بما يسمح بخفض التلوث بأدنى نفقة، بدلاً من أن ينصب فقط على المرحلة النهائية من الإنتاج. ولا غنى عن توفير وسائل قياس فنية لإصدارات التلوث تكون على درجة عالية من الكفاءة، والثقة، واستخدام موظفين على قدر رفيع من الخبرة وامتلاك القدرة على تجميع وتبويب المعلومات الدقيقة عن كمية التلوث الناجمة عن كل وحدة إنتاجية وعن كل فرع من أفرع النشاط الإنتاجي وعلى مستوى المناطق والدولة ككل. ويتعين على الدولة في النهاية أن تظهر قدرتها على توقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين لقوانين حماية البيئة وتنفيذ هذه الجزاءات سواء كانت إدارية أو عقابية بالسرعة الواجبة.

وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم كأداة لسياسة حماية البيئة لا يتضمن إلا نادرًا منع تلويث البيئة، فالحظر المطلق للأنشطة الملوثة للبيئة مستحيل. أما الحظر الجزئي، وإن بدا إجراء ساذجًا في نظر الاقتصاديين لأنه يشكل حسبما تظهر تحاليل النفقات - المنافع عبئًا اقتصاديًا (فالوضع الأمثل اقتصاديًا لا يستلزم بالضرورة اختفاء كافة النفقات الخارجية وإنما فقط تحميلها على عاتق أحد الأطراف المساهمة في العملية الإنتاجية)، فإنه قد يكون أحيانًا أداة جيدة على قدر كبير من الفعالية، مثلما في حالات تهديد التلوث الداهم للصحة العامة أو الكارثة الأيكولوجية. والحظر على عكس المعيار أو الضريبة لا يتطلب اللجوء إلى قياس إصدارات التلوث وما يرتبط به من مشاكل فنية وتقنية، فهو منع مباشر وحاسم. ولذا يكون - عندما تستوجب الضرورة فرضه - أقل نفقة وأكثر قابلية للتطبيق مقارنة بما تتطلبه البدائل الأخرى من اكتشاف وتحديد ورقابة للكمية المسموح بها من بعض الملوثات. وقد يكون الحظر الجزئي دائمًا، ومثاله تحريم معظم استخدامات مبيد د. د. ت. في الولايات المتحدة، كما قد يكون مؤقتًا، ومثاله قيام الحكومة بغلق المفاعل النووية أو المصانع في الحالات الطارئة التي يلاحظ خلالها زيادة كبيرة في تلويث الجو أو المياه.

ومن بين أساليب التنظيم المباشر المستخدمة حاليًا على نطاق واسع في العالم أسلوب المناطق المحمية. ويبرر هذا الأسلوب من الناحية الاقتصادية بأنه وسيلة رئيسية لاستيعاب النفقات الخارجية المحتملة التي تنجم عن الاستخدام الخاص غير المنظم لبعض الموارد البيئية ذات الأهمية الاستثنائية. الواقع أن تعظيم المنافع الخاصة عند استخدام الأراضي الزراعية لأغراض البناء أو عند الاستثمار العمراني في بعض المواقع الفريدة، أو عند صيد أنواع نادرة من الكائنات البحرية أو الحيوانات البرية، قد يقود إلى تدهور البيئة أو إلى حدوث كارثة إيكولوجية يصعب التحكم في آثارها.

ولقد اهتمت كافة الدول الصناعية بتنظيم مسألة حماية البيئة بالشكل الذي يضمن تقليل هدر الموارد الطبيعية وخفض درجة التلوث. ونكتفي في هذا المقام بعرض موجز لأهم معالم تجربتي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

جدير بالذكر أنه منذ عام ١٩٧٠ أصبح تنظيم ورقابة الأنشطة الملوثة في الولايات المتحدة الأمريكية مسئولية وكالة حماية البيئة EPA التي أخذت تمارس نشاطها سواء من خلال الولايات أو بطريق مباشر. ويغضى نشاط الوكالة حقلا واسعا من مشكلات البيئة، كتلوث الهواء والماء والمبيدات والضوضاء، وتلوث البحار والمحيطات، والمخلفات الصلبة والمواد السامة، واستخدام الأراضي، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي كافة حقول نشاطها فإن وكالة حماية البيئة الأمريكية قد اختارت مدخلا تنظيميا في رسم السياسة البيئية، فهي تعين حدًا أقصى لكمية ما يمكن صرفه من ملوث معين في الهواء أو الماء. ويتفاوت هذا الحد تبعًا لكل نوع من الصرف، وبحسب نوع العمليات الإنتاجية التي تولده. كذلك تتطلب الوكالة شروطا محددة للكفاءة يجب أن تتوافر في المنتج النهائي، مثل تحديد نسب العناصر الملوثة الصادرة عن محرك السيارات حديثة الإنتاج أو تحديد الحد الأدنى للأميال التي تقطعها هذه السيارات لكل جالون تستهلكه من البنزين. وتتولى الوكالة مسئولية إصدار التراخيص PERMITS لكل مصدر للتلوث. ويتعين أن يحدد كل ترخيص كمية الملوثات التي يمكن التخلص منها بصورة شرعية والجدول الزمني لتخفيض إصدارات التلوث.

وتستمد وكالة حماية البيئة اختصاصاتها من التشريعات البيئية الهامة التي أصدرها الكونجرس الأمريكي منذ بداية السبعينات، مثل القانون الفيدرالي لرقابة تلوث المياه الصادر في عام ١٩٧٢ والمعدل في عام ١٩٧٧ والذي يلزم المنشآت الملوثة بأن

تستخدم بدءًا من عام ١٩٧٧ في تنقية مياه الصرف الصادرة عنها "أفضل ما يمكن تطبيقه من تقنيات رقابة التلوث The Best practicable pollution control Technology. وبدءًا من عام ١٩٨٣ "أفضل تقنية متاحة The Best Available Technology. وقانون الهواء النظيف الصادر في عام ١٩٧٠ والمعدل في عام ١٩٧٧ الذي يكلف الوكالة بأن تضع مستويات كفاءة إصدار لكل المصادر الصناعية الجديدة المسببة لتلوث الهواء وذلك باستخدام معيار "أفضل تقنية ثبت ملاءمتها The Best Adequately Demonstrated Technology".³²

وفي الاتحاد السوفيتي تتعدد الجهات المختصة بالمحافظة على نقاء البيئة وإن كان دستور عام ١٩٧٧ ينص على أن حماية البيئة تمثل التزاما رئيسيا يقع على عاتق الحكومة والمواطنين. ومن بين أهم التشريعات المنظمة للبيئة في الاتحاد السوفيتي يأتي قانون الموارد المائية الصادر في عام ١٩٧٠ والذي ينظم كافة صور استخدام المياه ولا يسمح للمنشآت والمرافق بالصرف في مجاري المياه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئات الإدارية المسؤولة عن حماية الصحة وحماية الثروة السمكية. ولا يعطى مثل هذا التصريح إلا بعد التأكد من أن ذلك الصرف لن يزيد كمية العناصر الملوثة في الماء عن المستويات المصرح بها.³³

وقد أقر في عام ١٩٧٠ قانون الغابة الذي يستهدف حماية الغابات من التدمير العشوائي والإشراف على حسن استخدامها. وفي عام ١٩٨١ صدر قانون جديد لحماية

³² انظر:

Seneca (J.) and Taussing (M.) [1984]: Op. Cite, P. 195-201.

³³ انظر:

Kolbasov (o.)[1983]: "The State, the Law and Environmental Problems" in USSR Academy of Sciences: **Society and the Environment**, Moscow, Progress Publishers, 1983, P. 142 - 144.

طبقات الهواء السفلى وآخر لحماية عالم الحيوان³⁴. الواقع أن التشريعات السوفيتية قد تكاثرت بوتيرة عالية، ولكن ذلك لم يحقق لسياسة حماية البيئة في الاتحاد السوفيتي الكفاءة المرجوة على النحو الذي سوف نعرض له لاحقًا على الرغم من تأكيد بعض الاقتصاديين السوفيت كالأكاديمي خاشاتيروف KHACHATUROV أنه "في ظل الاشتراكية ومع الملكية العامة لوسائل الإنتاج لا يوجد ولا يمكن أن يوجد نزاع بين الطبيعة والمجتمع، فالأخير قد خلق الظروف الضرورية لحل أية مشاكل بيئية يمكن أن تقع كنتيجة للنمو الاقتصادي في المستقبل"³⁵.

تقدير التنظيم كأداة لسياسة حماية البيئة:

إذا عمدنا إلى تقدير التنظيم كأداة لسياسة حماية البيئة، فإننا سوف نتبين أن آراء الاقتصاديين متعارضة، وأن عيوب التنظيم ليست دون مزاياه، فالتنظيم يمتاز بأنه وسيلة سابقة التجريب والاختبار في ميادين أخرى، ولها بالتالي رصيد من الخبرات المكتسبة. والتنظيم يمثل ضمانًا أقصى لتحقيق النتيجة المرجوة بافتراض أن وسائل الرقابة فعالة. الأصل أنه بمجرد تقرير المعيار يصبح واجب الاحترام من كافة المنشآت المعنية. وكذلك تمتاز طريقة التحكم في التلوث عن طريق التنظيم بأنها تحقق الوقاية من مصادر الأذى بالبيئة عند المنبع، وذلك إذا ما فرض الحظر على بعض الملوثات التي ترتب آثارا لا يسهل تداركها. ويرى بعض الاقتصاديين أن التنظيم يمتاز بالبساطة

³⁴ انظر:

Mendras (m.)[1982]: "Protection de l'environnement et politique économique en URSS", **Futuribles**, Mai 1982. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. 1796, 3 Novembre 1982, P. 24.

³⁵ انظر:

Khachaturov (T.)[1983]: "Economic Aspects of the Environmental Issue" in USSR Academy of Sciences: **Society and the Environment**, Moscow, Progress Publishers, 1983, P. 125.

والمرونة والعدالة، وبأنه يستلزم نفقات منخفضة بالمقارنة للضريبة، إذ يكفي في الوسيلة الأولى فرض احترام المعيار المحدد لكمية اصدارات التلوث المجاز، بينما يلزم في الطريقة الثانية اجراء قياس دقيق لنوعية وكمية اصدارات التلوث لتقدير قيمة الضريبة³⁶. ويرى اقتصاديون آخرون أن للتنظيم أثرًا إيجابيًا على التطور التقني في ميدان مكافحة التلوث، لأنه يدفع المنشآت الملوثة لتطوير التقنيات المستخدمة واستحداث تقنيات جديدة أكثر كفاءة، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة أو توفير الموارد الطبيعية، لاسيما الطاقة³⁷.

غير أن هذه المزايا تبدو عند التقييم العملي في الدول المختلفة نظرية أكثر منها واقعية. الواقع أن مسألة تحديد المعايير والرقابة عليها تثير صعوبات جادة سواء على المستوى العلمي أو المستوى العملي، فالعلماء يختلفون حتى الآن حول آثار بعض الملوثات على البيئة وعلى صحة الانسان. ويلاحظ بعض العلماء أن هذه الآثار تتفاوت بحسب المنطقة الجغرافية ووفقا لعمر وجنس وظروف معيشة وطبيعة نشاط الضحية. على سبيل المثال تتفاوت تقديرات الخبراء لأثر الرصاص على الجهاز التنفسي من ١ إلى ١٥، مما يقلل لحد بعيد جدوى أي تحديد تحكمي لمعيار التلوث³⁸.

³⁶ انظر:

Muraro (G.) [1972]: " Politique anti-pollution et allocation des de coûts: les problèmes en pratique", in O.C.D.E.: **Problèmes d'Economie l'Environnement**, Paris, OCDE, 1972, P. 53.

Fontanel (J.) [1977]: Op. Cite, P. 88.

³⁷ انظر:

O.C.D.E. [1985]: Op. Cite, P. 120.

³⁸ انظر:

Beckerman (W.) [1972]: "Economist, Scientist and Environmental Catastrophe", **Oxford Economic Papers**, November 1972, p. 329- 331.

Nizard (L.) et Tournon (J.) [1974]: "Perception sociale et demandes sociales en matière d'environnement", in O.C.D.E.: **Les Coûts des dommages causés à l'environnement**, Paris, OCDE, 1974, P. 340 - 342.

Legrand (J.) and Robinson (R.) [1984]: Op. Cite, P. 121-122.

Attali (J.) et Guillaume (M.) [1975]: Op. Cite, P. 196.

التنظيم الجيد للموارد البيئية يفترض أن تحوز الحكومة على الدوام معلومات كافية تتعلق بسائر العناصر الملوثة وبالنشطة المولدة لها والنفقات المترتبة عليها وبتقنيات التحكم فيها. وهي كمية هائلة من المعلومات لا يمكن لحكومة ما أن تجوزها بصورة وافية، ولذا فإن المعايير التي تقيّمها القوانين واللوائح تتبني عادة على أساس تحكمي وتكون من ثم محدودة الفعالية.

وحيث إن البيروقراطية الإدارية لا تحوز مثل تلك المعلومات وتفقد الدافع - رغم النوايا الطيبة - للتحكم في أزمة البيئة المتفاقمة، فإنها لم تجد حلاً يهدئ من قلق الرأي العام سوى العمل على إصدار المزيد من القوانين واللوائح والمعايير. وهكذا فإن مختلف بلاد العالم قد شهدت في العشرين سنة الأخيرة تكاثراً في التشريعات والمؤسسات المتصلة بحماية البيئة. ومعظم هذه التشريعات والمؤسسات جاءت فقط لتضاف لما سبقها ما قاد إلى مجموعة من النتائج السلبية، أهمها الزيادة المحسوسة في النفقات العامة الإدارية المخصصة لمجابهة التلوث، وطول الأجل التي يستغرقها منح التراخيص للمشروعات الإنتاجية، وتعدد إجراءات الاختبار والرقابة، وازدواج اللوائح والتنظيمات على المستويات المحلية والوطنية، وتعدد الجزاءات. وباختصار شديد بطء وثقل في الإجراءات الإدارية، فكيف تتم رقابة آلاف مصادر التلوث في الدولة؟ وكيف تتم معالجة المخالفات العديدة التي تنور؟

في الولايات المتحدة الأمريكية ثارت مشاكل عديدة عند إكساب المعايير التشريعية المبهمة مثل "أفضل تقنية قابلة للتطبيق" أو "أفضل تقنية متاحة" أو "أفضل تقنية ثبتت ملاءمتها" محتوى واقعيًا محدد، كما نتج عن الاختصاصات الواسعة والمتعددة لوكالة حماية البيئة تأخر وغموض وغبن دفع الكثيرين من المتعاملين معها للالتجاء إلى

القضاء لإلغاء قرارات الوكالة. وهكذا أصبحت فعالية التنظيم متأثرة بطول إجراءات النظر في النزاعات أمام المحاكم وما يصاحبها من شك ومعاناة³⁹.

ومن المشاكل التي قابلها أسلوب التنظيم عند التطبيق في الدول الصناعية الغربية ما لوحظ بشكل خاص من تعقد النظام اللائحي وتعدد التشريعات المنظمة للبيئة وطول إجراءات منح التراخيص والكفاءة المحدودة لإجراءات التفتيش والرقابة وضعف قيمة الغرامات المحكوم بها على الملوئين وعدم توافر مفتشين على درجة مقبولة من الخبرة والكفاءة⁴⁰.

وفي الاتحاد السوفيتي افتقد التنظيم، على الرغم من كونه الأداة الرئيسية لسياسة حماية البيئة، الفعالية المطلوبة بسبب تعدد التشريعات وتشتت النصوص التي تحكم البيئة في قانون العقوبات وقوانين أخرى، ما جعل العلم بها غير متوافر بالشكل الملائم سواء لدى المشروعات أو لدى المواطنين. كذلك تعتبر الجزاءات المقررة على جرائم التلوث - بإجماع الآراء - غير فعالة لأنها نادراً ما تطبق على المشروعات. وإذا ما طبقت فإنها تتخذ عادة شكل غرامة محدودة القيمة تتحملها المشروعات برحابة صدر، لأنها أقل نفقة من إقامة تجهيزات التنقية. ذلك أن تلك التجهيزات تمثل عبئاً مالياً كبيراً يتراوح بين ٢٠ و٤٠٪ من رأس المال الثابت للمشروع. ولذا، فإنه كنتيجة منطقية لنظام الحافز الاقتصادي المعمول به القائم على تشجيع ومكافأة زيادة الإنتاج بما يتجاوز أرقام الخطة، تجد المشروعات مصلحتها في تحمل عبء الغرامات التي لا تتناسب مع

³⁹ انظر:

Seneca (J.) and Taussing (M.) [1984]: Op. Cite, P. 201.

⁴⁰ انظر:

O.C.D.E.[1987]: Op. Cite, P. 27.

Isaia (H.), Spinidler (J.) et Martin (G.)[1984]: "Essai d'approche interdisciplinaire", Rapport introductif au colloque Fiscalité- Environnement in: **Année de L'Environnement**, No. Spécial, 1984, P.9- 45.

الأضرار البيئية بدلا من تقليل كمية التلوث. ويلاحظ بعض المراقبين من ثم أن عدد القضايا يرتفع باستمرار في حين أن المخالفات والجرائم البيئية لم تقل أبداً⁴¹.

نتناول الآن مسألة العدالة لنرى هل حقا يحقق أسلوب التنظيم العدالة بين الملوثين وضحايا التلوث؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب الإحاطة بعملية إصدار القرار الذي يفرض التنظيم القانوني واللائحي كأداة لسياسة حماية البيئة، والتأكد من سلامة العملية السياسية التي صاحبت إقرار التشريعات البيئية، وكذلك معرفة كيفية تحديد المعايير. ومن الجلي أن بحث تلك المسائل يثير اهتمام علماء السياسة والاقتصاد على السواء. نكتفي في هذا المقام بالتأكيد على أن عدالة التنظيم تقتضي بدهاءة أن يكون للمتسببين في التلوث وضحاياهم - وليس لطائفة واحدة من هاتين الطائفتين - القدرة على التأثير على وضع التشريع واختيار المعيار وتطبيقه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فوضع القوانين واللوائح والمعايير المنظمة لمسألة حماية البيئة يخضع مثله في ذلك مثل كافة الأعمال السياسية والقانونية لتأثير قوى الضغط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفيدة أو المضرورة من سريان هذه القوانين والمعايير.

الواقع أن التنظيم ليس أداة منزهة عن الغرض، فالمعايير في رأى عدد من الكتاب قابلة للبيع à vendre إذ تحابي المشروعات القوية وجماعات الضغط التي تساندها⁴². وهي تكون أحيانا موضوعا للمساومة ومبادلة المصالح بين رجال الصناعة ورجال الإدارة الحكومية⁴³ الأمر الذي يفسر - إلى جانب أسباب أخرى - كيف أن كبار رجال

⁴¹ انظر:

Giroux (A.) [1980]: "La protection de l'environnement en URSS", *Le Courrier des pays de L'Est*, Juin 1980. Reproduit in *Problèmes Economiques*, No. 1691, 1er Octobre 1980, P. 18. Mendras (m.) [1982]: Op. Cite, P. 24.

⁴² انظر:

Attali (J.) et Guillaume (M.) [1975]: Op. Cite, P. 194-195.

⁴³ انظر:

السياسة والإدارة والصناعة يفضلون التنظيم على الوسائل الأخرى التي تتضمن حوافز اقتصادية كالضريبة على سبيل المثال⁴⁴.

ويؤكد ذلك ما خلصت إليه إحدى الدراسات التطبيقية الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية من أن تبنى وتطبيق قوانين التلوث في هذا البلد يأتي كحصوله لعمليات مساومة معقدة، فالملوثون والملوثون (المصدرون للتلوث وملتقوه) يشاركون حقا في تملك الحقوق البيئية، لكن على عكس البلاد الأخرى، فإن نصيب ضحايا التلوث في الولايات المتحدة أقل من نصيب المتسببين فيه، وبالتالي فإن مركزهم أضعف. ولذا فإن تغيير السياسة التنظيمية الحالية التي يساندها مسئولو الشركات والبيروقراطيون على السواء للأخذ بنظام الضرائب البيئية سوف يترتب عليه إعطاء مزيد من الحقوق لضحايا التلوث. ومثل هذا التغيير لا يتصور أن يكون قابلا للتحقيق سياسياً في ظل بقاء الأوضاع الحالية⁴⁵.

وأخير فإن الزعم بأن للتنظيم أثراً إيجابياً على التطور التقني لا يحظى بتأييد عدد كبير من الاقتصاديين. إذ يقدر بعض المحللين أن التنظيم القانوني واللائحي يخلق التجديد

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 153.

Fontanel (J.) [1977]: Op. Cite, P. 89.

Novikov et Autres[1980]: **Problèmes économiques et politique de l'environnement dans le monde**, Moscou, Editions du Progrès, 1980, P. 189.

⁴⁴ انظر:

Buchanan (J.) and Tullock (G.)[1975]: "Polluters profits and Political response: Direct controls versus taxes", **American Economic Review**, vol, 65, Marsh 1975, P. 142- 146.

O.C.D.E.[1985]: Op. Cite, P. 225-226.

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 175.

Seneca (J.) and Taussing (M.) [1984]: Op. Cite, P. 227-230.

Prudhomme (R.) [1980]: Op. Cite, P. 31.

Cartelier (L.)[1984]: Op. Cite, P. 129.

⁴⁵ انظر:

Downing (P.)[1982]: "The political economy of pollution control in the United States", in AHMED (Y.) and MULLER (F.): **Integrated Physical, Socio-economic and Environmental Planning**, Dublin, Tycooly, 1982, P. 109 - 135.

لأنه ذو طبيعة ساكنة Static لا تحفز الملوثين إلى مزيد من تخفيض التلوث، فالمعيار لا يتحدد ولا يتغير إلا بعد مفاوضات ودراسات مشتركة مع المشروعات الملوثة، ووفقا لتقنيات خفض التلوث المعلومة لهذه المشروعات. وفي ظل هذه الظروف تقل فرصة التعرف على التقنيات الأحدث وفرضها على كافة الملوثين⁴⁶.

الواقع أن مفهوم " المعيار الجامد " يتضمن في حد ذاته خطر استبقاء التقنيات المتخلفة نسبياً، فرغم أنه لا جدال في إمكانية تعديل المعيار، إلا أن مثل هذا الإجراء ثقيل وبطيء، لأنه يستلزم تعديلا تشريعيا أو لائحيا. كذلك فإن المعيار يتخذ بطبيعته صورة سقف محدد مما لا يغري الملوث للذهاب لأبعد من ذلك في تنقيته لمخلفاته. يضاف إلى ذلك أن المعيار يكون عادة عاما وموحدا في تطبيقه على كافة مصادر التلوث، كأن يوجب على كل ملوث أن يتوقف عن التلويث بعد بلوغ نسبة معينة أو ألا يبيث ما يتجاوز كمية محددة من الملوثات. وتؤدي هذه الخاصية في أسلوب المعيار التنظيمي - رغم عدالتها الظاهرية - إلى جمود في معاملة مصادر التلوث، بما لا يراعى اختلاف طبيعتها أو ظروف تشغيلها أو موقعها الجغرافي، وما يترتب على ذلك من زيادة في النفقات الإجمالية ومحدودية في الكفاءة والفعالية.

⁴⁶انظر:

Barde (J.- ph.)(1984): "la Fiscalité de l'environnement: Pertinence économique et expérience pratique, **Année de l'environnement**, No. Spécial ,1984,147.

O.C.D.E.[1985]: Op. Cite, P. 119-134.

المبحث الرابع

الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة

تشهد الدعوة لاتخاذ الضريبة أداة رئيسية لسياسة حماية البيئة انتشارا متزايدا في الدول الصناعية وتحظى إلى حد بعيد بتأييد المنظمات الدولية الاقليمية والمتخصصة، وعلى وجه الخصوص منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE والجماعة الاقتصادية الأوروبية CEE.

ونقترح معالجة هذا المبحث الهام من خلال المطالب السبعة الآتية: تعريف الضريبة البيئية، وتحديد المكلف بها، ووعائها، وسعرها، وتخصيص حصيلتها، وتحليل التطبيقات الفعلية لها، ثم أخيراً تقدير الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة.

المطلب الأول

تعريف الضريبة البيئية

للوهلة الأولى قد يبدو من الصعوبة بمكان إقامة صلة بين الضريبة والبيئة، فحماية البيئة ليست ولم تكن أبداً من بين الأغراض المباشرة للضريبة، كما يصعب توافر الأركان الرئيسية للضريبة في الاقتطاعات التي قد تفرض على ملوثي البيئة. ويضاف إلى ذلك وجود قاعدة عدم تخصيص الناتج الضريبي لتغطية نفقة محددة أو تحقيق منفعة معينة بين القواعد المالية التقليدية الأساسية، وهو ما قد يتعارض مع هدف إنشاء ضريبة متخصصة في مجال حماية البيئة .

غير أن العمل قد جرى في الفترة الأخيرة على التخفيف من قاعدة عدم التخصيص، إذ أخذت العديد من الضرائب التخصيصية Impots Spécifiques في الظهور ضمن إطار سياسة الدولة التدخلية، ويستفيد من ناتجها هيئات ومؤسسات محددة سلفاً. ومن ثم بدأ الفكر المالي يسلم تدريجياً بأن التخلي عن مبدأ عدم التخصيص صار ظاهرة متنامية. في مرحلة أولى اعترف هذا الفكر بظهور مفهوم الاقتطاعات "مثيلة الضريبة" parafiscalité. وهي اقتطاعات إجبارية تستهدف تحقيق مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لأشخاص اعتبارية خاصة أو مؤسسات عامة ذات طبيعة صناعية أو تجارية، ومثالها الأكثر انتشاراً اشتراكات نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وفي مرحلة تالية لاحظ الفكر المالي ظهور اقتطاعات إجبارية تقوم بها الدولة في إطار محاربة التلوث

وحماية البيئة، فالدولة تفرض مساهمات إجبارية متعددة على عاتق الأشخاص وعلى الأخص المشروعات التي تسبب أضرارًا بيئية وتستخدم حصيلة هذه المساهمات في تمويل جانب من الأعباء العامة المترتبة على سياسات حماية البيئة. وقد أطلق الفقيه المالي الفرنسي بول أمسيلك AMSELEK على هذه الطائفة الجديدة من الاقتطاعات "الأعباء شبه الضريبية" impositions quasi fiscales.⁴⁷

وهكذا نجد أن النظام الضريبي الحديث لم يعد يقتصر على الضرائب الرئيسية التقليدية التي تتضمنها قوانين الضرائب، ولكنه يشمل أيضا "أمثال الضرائب" و "أشباه الضرائب" والرسوم الضريبية والاعفاءات الضريبية، ويطلق عليها أحيانا "النفقات الضريبية" dépenses fiscales. وبصورة عامة كافة الاقتطاعات الإجبارية التي تقوم بها الدولة سواء كانت مقابل منفعة أو خدمة أو بدون مقابل محدد.

وفي إطار هذا التعريف الواسع للنظام الضريبي سيأتي تناولنا للتطور الذي لحق بالضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة. وقد أشرنا سلفا إلى أن بيجو⁴⁸ Pigou كان أول من أوضح أن الضريبة يمكن أن تشكل وسيلة لاستيعاب النفقات الخارجية. ونستطيع أن نتبين دور الضريبة البيئية في محاربة التلوث من قراءة الشكل رقم (٤).

⁴⁷ Amselek (P.) [1974]: "Une curiosité du droit public financier: les impositions autres que fiscales ou parafiscales", *Mélanges Marcel Waline*, Tome 1, Paris, LGDJ, 1974.

⁴⁸ Pigou (A.) [1932]: *The Economics of Welfare*, London; MacMillan, 1932.

الشكل رقم (4)

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

تفرض الضريبة على التلوث الذي يصرف أو يبيث في الأوساط البيئية أو على أي أذى بالبيئة بصورة عامة. ويفترض أن الملوثين سيقومون بمقارنة نفقة تخفيض التلوث بعبء الضريبة، فإذا كانت الضريبة تمثل نفقة أعلى من نفقة تخفيض التلوث، فالمتوقع أن يسعى هؤلاء لمزيد من تقليل - أو تنقية - التلوث الناجم عن أنشطتهم. أما إذا كانت الضريبة أقل من نفقة تخفيض التلوث، فإنهم سوف يفضلون دفع الضريبة والاستمرار في زيادة حجم التلوث. إذن الضريبة تسمح - إذا ما تم تحديد سعرها عند مستوى مناسب - بخفض إجمالي نفقة الأضرار الناجمة عن التلوث. والسعر الأمثل للضريبة

يحدد عند نقطة تعادل النفقة الحديدية لتخفيض التلوث مع النفقة الحديدية للأضرار البيئية (النقطة ت في الشكل رقم 4).

عند السعر ن يتحمل الملوث عبئاً إجمالياً يعادل المساحة م ن ت ث التي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: و ت ث ويمثل نفقة تخفيض التلوث، م ت و ويمثل نفقة الأضرار المتبقية التي تعادل كمية التلوث م و، وأخيراً الجزء م ن ت الذي يمكن تفسيره على أنه ضريبة على استخدام الموارد البيئية. وكل زيادة في سعر الضريبة من ن إلى ن⁻ على سبيل المثال سوف تشكل حافزاً أكبر لمزيد من تخفيض كمية التلوث من إلى ك، وبالتالي تقليل التلوث المتبقي (م ك > م و)، لكن الاستمرار في رفع سعر الضريبة لحفز الملوثين نحو تخفيض أكبر للتلوث قد يقابل بمعارضة من جانب رجال الصناعة وربما رجال السياسة أيضاً.

على أية حال، فإنه لا يتوقع أن يترتب كنتيجة لفرض ضريبة أو رسم على إصدارات التلوث أن يتلاشى هذا الأخير تماماً، فالوصول إلى المستوى الذي يساوى فيه التلوث صفراً يتحقق فقط عندما تكون النفقة الحديدية لمعالجة التلوث أقل من النفقة الحديدية للضريبة عند كل مستويات المعالجة، أو عندما تجد المنشأة الملوثة لزاماً عليها أن تغلق أبوابها أو تبدل نشاطها إلى نشاط غير ملوث بطبيعته. ولا تتصور هذه النتيجة من الناحية العملية إلا في الحالات التي يكون فيها التلوث مهما تدنت كميته شديد الضرر بالحياة الإنسانية أو بالأوساط البيئية. أما في غير تلك الحالات فيكفي عملاً أن تشكل الضريبة حافزاً للملوثين لتقليل التلوث الصادر عن أنشطتهم. وأمامهم لتحقيق هذا الهدف عدة خيارات: تخفيض الإنتاج أو إحلال منتجات أقل تلويثاً للبيئة أو استخدام طرق إنتاجية أخرى (وقود أقل احتواءً على الكبريت أو طائرات أقل ضوضاءً على سبيل

المثال) أو استخدام تقنيات أحدث أقل ضرراً بالبيئة أو - أخيراً - إقامة تجهيزات للتنقية ذات كفاءة أعلى.

ويميز الكتاب، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بين نوعين من الضرائب البيئية يفرض أولهما Output Charge على الأنشطة المولدة للتلوث (مصادر التلوث) لدفعها إلى تخفيض أنشطتها، وبالتالي التلوث الناجم عنها، وصولاً إلى المستوى الذي يحقق الكفاءة الاجتماعية المثلى، بينما يفرض النوع الثاني من الضرائب effluent charge على إصدارات التلوث ذاتها بالكيفية التي تحقق نفس الكفاءة.

الواقع أن المشرع الضريبي سواء في الولايات المتحدة أو في فرنسا قد استخدم تعبيرات متباينة للدلالة على الاقتطاعات التي تتم لغرض بيئي. وقد خلط المشرع بين مصطلحات يرى علماء المالية العامة أنها متميزة، فالمشرع في الولايات المتحدة يستخدم للتعبير عن الاقتطاع الإجباري المتعلق بحماية البيئة من التلوث أحياناً تعبير Tax وأحياناً أخرى تعبير Charge، بينما يستخدم المشرع الفرنسي ثلاثة تعبيرات متفاوتة هي: impôt, taxe, redevance. والحقيقة أن الاقتطاع الذي نطلق عليه تعبير "الضريبة البيئية" ليس ضريبة بالمعنى الحرفي لهذا المصطلح كما يحدده الفقه المالي، لأنه يشكل في جزء هام منه مقابل الانتفاع بالموارد البيئية، كذلك فإنه ليس رسمًا خالصًا، إذ يتضح من الشكل رقم (4) أن مبلغ الاقتطاع يتجاوز "مقابل التلوث" أو مقابل تعويض الأضرار الناجمة عن التلوث ليشمل المساحة من ت ن ت التي تعد ضريبة خالصة بدون مقابل، لأنها تتجاوز نفقة الأضرار التي يسببها التلوث للبيئة. ومن المعروف أنه إذا تجاوزت قيمة الرسم المنافع والخدمات التي تقدمها الدولة في نظيره، فإن بعض الفقه المالي يعتبر الزيادة في مبلغ الرسم التي لا تقابلها منفعة "ضريبة"، بينما

يعتبر البعض الآخر "كل المبلغ" في هذه الحالة ضريبة⁴⁹. ولذا فإننا حريصون على التأكيد على أننا عندما نستخدم في اللغة العربية تعبير "ضريبة" للدلالة على الاقتطاع الإجباري في نطاق سياسة حماية البيئة، فإننا نقصد نوعاً خاصاً من الضريبة يتجاوز مفهوم الرسم، ولكنه لا يحقق كافة شروط الضريبة المتعارف عليها في المالية العامة. هي تكاد تكون ضريبة، وإن لم تكن تماماً كذلك، إذا أعملنا في تعريفها القواعد التقليدية في تعريف الضريبة.

⁴⁹ انظر:

د. أحمد جمال الدين موسى: المضمون الاقتصادي لميزانية الدولة، المنصورة، دار الوفاء، 1986، ص 317-318.
د. عبد الهادي النجار: مبادئ الاقتصاد المالي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988، ص 151.
د. السيد عبد المولى: المالية العامة - دراسة الاقتصاد العام، القاهرة، دار النهضة العربية، 1989، ص 487-489.

المطلب الثاني

المكلف بالضريبة البيئية

المكلف بالضريبة البيئية يتعين أن يكون الملوث، فمن المستقر عليه في أدب اقتصاد البيئة أن الملوث يجب أن يتحمل نفقات الأضرار التي يسببها للبيئة أو نفقات الإجراءات اللازمة لمواجهة التلوث الناتج عن نشاطه، وذلك وفقاً لمبدأ الملوث يدفع

[Polluter Pays Principle – Principe Pollueur Payeur (P.P.P)]

ويعد هذا المبدأ في رأي مؤيديه وسيلة هامة للتخصيص الكفء للموارد والنفقات، فهو يشجع الاستخدام الرشيد للموارد البيئية المحدودة، ويجعل الجمهور يدرك - حين اتخاذ قرارات الشراء - الأضرار التي يسببها للبيئة إنتاج بعض السلع (حيث إنه سوف يدفع ثمن أعلى لشراء السلع التي تنتج باستخدام طرق إنتاجية ملوثة للبيئة بالمقارنة لثمن السلع المماثلة المنتجة بدون إضرار بالبيئة)، كما أن تطبيق هذا المبدأ يوفر للدولة إيرادات جوهرية لتمويل النفقات العامة الموجهة لحماية البيئة، وأخيراً فإن انعكاس نفقة محاربة التلوث في أثمان السلع والخدمات التي ترتبط بالتلوث سواء عند إنتاجها أو استهلاكها يجنب إحداث تشوهات في التجارة والاستثمارات الدولية⁵⁰.

⁵⁰ انظر:

O.C.D.E.[1975]: **Le Principe Pollueur Payeur: Définition, Analyse, Mise en œuvre**, Paris, OCDE, 1975.
Klotz (B.)[1972]: "Les effets des normes imposées unilatéralement en matière de pollution sur le commerce international" in OCDE: **Problèmes d' Economie de l'environnement**, Paris, OCDE, 1972, P. 29 - 246.

وقد اعتمد مبدأ الملوث يدفع (PPP) كقاعدة أساسية للسياسة البيئية في كافة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE في عام ١٩٧٢ وأيضاً من جانب كافة دول الجماعة الأوروبية في عام ١٩٧٥، ما يجعله يحظى بقبول دولي واسع. وجدير بالإشارة أن تطبيق مبدأ الملوث يدفع لا يقود آلياً إلى استيعاب كافة الأضرار البيئية استيعاباً تاماً، ذلك أن الملوث لا يأخذ على عاتقه سوى عبء نفقات مواجهة جانب من هذه الأضرار، وهو فقط الجانب الذي تغطية السياسات البيئية التي تقرها السلطات العامة.

ويشير اعتبار الملوث مكلفاً بالضريبة البيئية مسألتين بحاجة لبعض الإيضاح: المسألة الأولى هي أن تطبيق مبدأ "الملوث يدفع" يعني أن يصبح الملوث هو المكلف المباشر بالضريبة، ولكنه لا يعني أن يستقر عبء الضريبة البيئية بالضرورة على كاهله، فوفقاً لطبيعة السوق واستراتيجية الشركات والمشروعات الاقتصادية ومرونة الطلب والعرض والظروف الاقتصادية الوقتية السائدة في المجتمع قد يكون بمقدور الملوث من خلال علاقات السوق نقل عبء الضريبة جزئياً أو كلياً وذلك عن طريق آليات الأثمان حتى تستقر نهائياً على الممول الفعلي⁵¹.

الواقع أن مبدأ "الملوث يدفع" ليس مبدأ عدالة وإنما هو في جوهره مبدأ كفاءة، فاستيعاب النفقات الخارجية عن طريق فرض الضريبة البيئية لا يعني تحميل الملوث العبء النهائي لهذه الضريبة، لأنه يستطيع في أغلب الأحيان نقل العبء الضريبي المكلف به من خلال الأثمان وتحميله للغير، دون أن يضطر لتخفيض أرباحه. الممول النهائي للضريبة البيئية يكون عادة المستهلك وليس الملوث. ولا تعد هذه النتيجة على

⁵¹ انظر في تفاصيل العوامل المؤثرة في نقل العبء الضريبي: د. أحمد جمال الدين موسى: المضمون الاقتصادي لميزانية الدولة، المنصورة، دار الوفاء، 1986، ص 212-222.

عكس الانطباع الأولى مناقضة لمضمون المبدأ، فإذا وافقنا منذ البداية على أن دور الضريبة هو استيعاب النفقات الخارجية المرتبطة بالتلوث، وبالتالي دفع المنشآت الملوثة لأن تدخل هذه النفقات في حساباتها مثلها في ذلك مثل سائر عناصر الإنتاج، فإنه لا يتصور أن يطلب من المنتجين ألا يضمنوا أثمان منتجاتهم كافة نفقات الإنتاج بما فيها عبء التلوث، وإلا ترتب على ذلك خسارتهم وتوقفهم عن ممارسة نشاطهم الإنتاجي. انعكاس النفقات ضمن الأثمان، وإن لم يخرج عن كونه أحد المظاهر الطبيعية لعمل آليات نظام السوق، لا يعني البتة عدم اكتراث المنتجين بما يطرأ على نفقاتهم من زيادة. أما المسألة الثانية، فتتعلق بكون مبدأ "الملوث يدفع" ليس في حقيقته مبدأ للمسئولية المدنية، لكنه كما أشرنا منذ قليل مبدأ للكفاءة الاقتصادية. يستتبع ذلك التسليم بأن البحث عن تلك الكفاءة يتطلب أن يتم اختيار المكلف بالضريبة بما يضمن لتطبيقها أقصى ما يمكن من فاعلية، وأقل ما يتوجب من نفقة، وأيسر ما يتاح من إجراءات.

تحديد الملوث يشكل في أحيان كثيرة مشكلة: هل الملوث هو مستخدم السيارة أم الشركة المنتجة لها؟ هل المسئول عن التلوث الناتج عن استخدام المبيدات الزراعية هو الفلاح؟ أم الشركة المنتجة لهذه المبيدات؟ أم الشركة المستوردة لها؟

لا جدال في أن مستخدم هذه المنتجات هو الملوث الفعلي المباشر، لكن ماذا باستطاعته أن يفعل ليمتنع عن التلويث سوى أن يكف عن ممارسة نشاطه، وهو أمر غير ممكن اقتصاديًا واجتماعيًا. لذلك، فإن تحديد المكلف بالضريبة يجب أن يحسمه الاختيار بين منتج مصدر التلوث ومستخدمه، أي المتسبب المباشر فيه. فرض الضريبة على المنتج يحقق ميزة الاقتران من العنصر الاقتصادي الأكثر قدرة على تقليل التلوث من المنبع، فالواقع أن المنتج يملك القدرة الاقتصادية والفنية على تحقيق تطوير هام في

المنتجات بما يقلل إصدارات التلوث الناجمة عنها. غير أنه يعيب هذا الاختيار أن مقدار التلوث لا يتوقف على طبيعة مصدره وحدها، لكنه يتأثر أيضًا بكيفية استخدامه ومدته. كذلك، فإن الاقتصار على فرض الضريبة على منتج مصدر التلوث لن تظهر آثاره في تخفيض كمية التلوث في المجتمع قبل مدة طويلة، إذ يتعين انتظار أثر التطوير في المنتجات الجديدة وحدها دون المنتجات المستخدمة من قبل.

أما فرض الضريبة على المستخدم فإنه يحقق ميزة التأثير على كيفية ومدة استخدام مصدر التلوث وأيضًا ميزة التأثير - بطريق غير مباشر - على المنتجين، إذ تشكل الضريبة حافزًا للمستخدمين لشراء المنتجات الأقل تلويثًا للبيئة.

أيًا ما كان الأمر فإن مبدأ "الملوث يدفع" لا يحسم في حد ذاته مسألة تحديد المكلف من بين المنتجين أو المستخدمين، لأنه كما أوضحنا ليس مبدأً مسئولية. ويظل الأمر بيد السلطات العامة لتحديد وفقًا لظروف كل حالة على حدة المكلف بالضريبة البيئية، بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة ويسر التطبيق والاقتصاد في نفقات الجباية.

المطلب الثالث

وعاء الضريبة البيئية

على عكس الشائع بالنسبة للضرائب الأخرى، فإن وعاء الضرائب البيئية لا يتحدد بقيمة نقدية، ولكن بوحدات مادية، مثل حجم المخلفات التي تصرف في مسطحات المياه أو كمية الملوثات التي تطلق في طبقات الهواء السفلى أو درجة الضوضاء الصادرة عن الطائرات والمركبات. تلك الطريقة الخاصة عند تعريف المادة الخاضعة للضريبة تعد من الخصائص المميزة للضرائب البيئية. ونجد من ثم أنه لا يوجد وعاء شامل (مثل الدخل أو رأس المال أو الإنفاق) تتحدد بمقتضاه الضرائب البيئية، وإنما يختلف هذا الوعاء باختلاف أنواع هذه الضرائب التي لا يجمعها في الواقع سوى دورها كأداة لسياسة حماية وحسن استخدام البيئة .

والأصل في الضريبة البيئية هو وجود علاقة واضحة بين الوعاء والأذى الذي يصيب البيئة، إلا أنه يلاحظ في التطبيق العملي أن أوعية العديد من الضرائب التي تدخل في إطار حماية البيئة لا تسمح بقياس الضرر البيئي بدقة. على سبيل المثال الضريبة التي تفرض على الوحدة من مخلفات المياه التي تصرف في المجاري المائية من قبل المصانع لا تشكل مقياسًا جيدًا، لأنها لا تتيح التمييز بين المصانع بحسب ارتفاع أو انخفاض أهمية الملوثات التي تحتويها المياه الصادرة عنها. وفرض رسم على ضوضاء الطائرات مع اتخاذ عدد مرات الهبوط والإقلاع وعاءً له ليس اختيارًا مثاليًا، لأنه لا

يُمكن من التمييز في معاملة الطائرات بحسب درجة الضوضاء الصادرة عنها. الواقع أن تحديد الوعاء يتم عادة بصورة تحكمية، بالنظر لصعوبة التوصل لمقياس دقيق للأضرار التي تصيب البيئة.

وفي هذا الصدد يثور خلاف في وجهات نظر الاقتصاديين بشأن تفضيل اتخاذ إصدارات التلوث أم التغيير في نسب تركيز العناصر في الوسط البيئي المتلقي وعاء للضريبة. ورغم أن الاتجاه الشائع بين الاقتصاديين هو أن البديلين يقودان لنفس النتيجة إلا أن توماس تيتنبرج TIETENBERGE يرى أن البديلين يقودان لذات النتيجة فقط في الحالة الخاصة التي يكون فيها تأثير مستوى معين من الإصدارات في نسبة التركيز في الوسط المتلقي واحدًا لكافة مصادر التلوث. ولذلك فإنه يفضل نظريًا اختيار وعاء الضريبة البيئية بالشكل الذي يسمح بأن تختلف المعاملة الضريبية بحسب مساهمة الملوث في تغيير نسبة هذا التركيز. غير أنه غنى عن القول إن نسبة التركيز في الوسط المتلقي - وعلى الأخص بالنسبة لتلوث الهواء - تتفاوت وفقًا لموقع مصدر التلوث وبحسب التقلبات الجوية دائمة التغيير. وبالتالي، فإن اختيار هذه النسبة وعاء للضريبة البيئية يستدعي التمييز في معدل الضريبة تبعًا لاختلاف ظروف الوعاء، الأمر الذي يرتب نفقة إدارية عالية. لهذا السبب يقترح تيتنبرج تقسيم الدولة لمناطق بحسب ظروفها المناخية والكثافة السكانية وطبيعة الموقع الجغرافي، وأن تنشأ معايير وضرائب موحدة لكل منطقة من تلك المناطق⁵².

⁵² انظر:

Tietenberge (T.)[1974]: "On taxation and the control of externalities: commentary", **American Economic Review**, Vol. 64, June 1974, P. 462 466.

فإذا ما اتفق على اتخاذ وعاء رئيسي للضريبة سواء كان كمية اصدارات التلوث أو التغير في نسب التركيز في الوسط المتلقي أو الاثنين معا، فإن ذلك لا يعنى القضاء على كافة المشاكل النظرية والفنية التي يثيرها اختيار وعاء الضريبة البيئية، إذ لا يمكن تضمين هذا الوعاء كافة الملوثات الضارة بالبيئة. الواقع أنه يوجد عدد كبير من تلك الملوثات، وفرض الضريبة عليها جميعاً سوف يسفر عن صعوبات لا يسهل التغلب عليها؛ ففيما يتعلق - على سبيل المثال - بالضريبة التي تستهدف حماية الموارد المائية من التلوث، فإنه من جهة تكون نوعية المياه متأثرة بعدد كبير من العناصر الملوثة - خمسون على الأقل - التي تلقى في المياه، ومن جهة أخرى يصعب تعريف نوعية المياه المرغوبة بدقة، لأن هذا التعريف يتوقف على الغرض من استخدام المياه (الشرب أم السباحة أم النقل النهري أم الصناعة).

وإزاء الصعوبات السابقة، فإن الحل العملي لمشكلة تحديد وعاء الضريبة يتمثل في الاكتفاء بفرض الضريبة على الملوثات الأكثر أهمية، سواء كل على انفراد أو عن طريق صيغة بسيطة تجمع بينها. من الضروري تحقيق توازن مقبول بين اختيار وعاء شامل لكافة إصدارات التلوث واختيار وعاء محدود تحكمي. ولا جدال في أنه لكي تكون الضريبة البيئية ناجحة في تطبيقها العملي، فإن عملية اختيار الوعاء يجب أن تبتعد عن التعقيد، وأن يستجيب الوعاء المقترح لمعياري البساطة في الحساب والتمثيل الجيد لأهم الملوثات التي يجب أن تصيبها الضريبة. والبساطة والتمثيل الجيد يقتضيان الاقتصار على عدد محدود من الملوثات المؤثرة التي يسهل قياسها، ومن ثم تسهل المحاسبة عليها دون اعتراضات كبيرة من جانب أصحاب المصلحة.

ويتعين استخدام طرق فنية ذات كفاءة في قياس وعاء الضريبة، كأخذ عينات سواء بطريقة يدوية أو آلية أو باستخدام الطريقتين في الوقت ذاته. وقد يكون أحيانا من الضروري إجراء قياس لحجم الصرف ومكوناته ونسب التركيز في الوسط المتلقي معًا. وحينئذ يمكن أن نتعرف على كمية التلوث التي تلقى لكل وحدة من الوقت. ولهذا القياس نفقة ترتفع بتعدد إجراءاته وزيادة عدد مراته. وللتقليل من هذه النفقة يتعين الاقتصاد على قياس الملوثات الهامة، ويكتفى بالتقديرات الجزافية بالنسبة للملوثات الأقل أهمية. ويراعى بشأن القياس وجود أوقات ذروة في التلوث. ولذا يجب أن يستمر أخذ العينات على مدار العام، ففي فرنسا تحسب الضريبة على أساس اليوم المتوسط للشهر الذي يحدث فيه التلوث الأقصى بالنسبة لكل نشاط صناعي. ويجب أن يكون أخذ العينات بطريقة عشوائية وغير معلنة مواعيدها مسبقا، والا لجأت المنشآت الملوثة للتحكم في مقدار ما تصرفه من مواد ملوثة في فترات القياس. وبالنسبة لقياس الضوضاء، فرغم غياب التطبيق العملي حتى الآن، إلا أنه يمكن نظريا حساب وعاء الضريبة بدءًا من قياس مساحة الضوضاء التي يسببها المصدر وربطها بمؤشر التعرض للضوضاء ومدى الأذى الناجم عنها. أما بالنسبة لتلوث الهواء، فإن الضريبة لم تفرض واقعا إلا على إصدارات ملوث واحد هو ثاني اكسيد الكبريت، وذلك في هولندا والنرويج.

ننتهي مما سبق إلى أنه عند تحديد وعاء الضريبة البيئية يكون من الجوهري اختيار مؤشرات سهلة القياس وغير معقدة ومقبولة من الأطراف المعنية وذات مغزى. وتكون المؤشرات ذات مغزى إذا كانت ممثلة بحق للتلوث أو الأذى الذي تهدف الضريبة لمحاربته مع الاكتفاء قدر المستطاع بعدد محدود من المؤشرات.

المطلب الرابع

سعر الضريبة البيئية

الصعوبة الأساسية التي تواجهها الحكومات عند تقرير فرض ضريبة بيئية هي تحديد سعر هذه الضريبة، فكما أوضحنا من قبل يقع السعر المثالي في نقطة تقاطع منحنى النفقة الحدية للأضرار الناجمة من التلوث مع منحنى النفقة الحدية لتخفيض التلوث (النقطة ت في الشكل رقم 4). غير أن تحديد الأضرار المترتبة على التلوث مسألة في غاية الصعوبة.

الواقع أن التلوث يرتب آثارًا بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر، وبعضها قابل للحساب النقدي والبعض الآخر غير قابل له، وبعضها يمكن تقويمه موضوعيا والبعض الآخر يقوم بطريقة شخصية تختلف من فرد لآخر. الأضرار التي تقع على الصحة وعلى رفاة الإنسان تعد في غالبها آثارًا أولية مباشرة يمكن ملاحظتها سريعًا وبسهولة، سواء من قبل الخبراء أو الجمهور، أما الأضرار التي تصيب النظام البيولوجي، فهي عادة آثار غير مباشرة تمتد لفترات زمنية طويلة ولا يسهل معرفة مدى جسامتها بشكل دقيق. والضرر الناجم عن ملوث مثل ثاني أكسيد الكبريت حال زيادة كثافته في طبقات الهواء السفلى يتخذ مظاهر مادية تتصل بصحة الإنسان وبجالة المعدات وإنتاجية الأراضي الزراعية، لكنه يتخذ أيضًا صورًا أخرى يختلف تقدير أهميتها من شخص لآخر، مثل التشوه الذي يصيب جمال الطبيعة وتدهور إحساس الإنسان بنوعية البيئة

المحيطة به. كذلك فإن زيادة درجة الضوضاء ترتب آثارًا مباشرة مثل خفض إنتاجية العمل، وصعوبة التواصل مع الآخرين، وفقد القدرة على الاستغراق في النوم. غير أنها ترتب آثارًا أخرى غير مباشرة قد تكون أحيانًا أهم من الأولى، مثل تبدل شخصية الفرد أو سلوكه تحت ضغط الضوضاء وعدم القدرة على التمتع بالسكينة أو تدهور قدرة التلاميذ على فهم أساتذتهم وزيادة مظاهر الإرهاق العصبي البادية على الطرفين في المدارس القريبة من المطارات والطرق السريعة.

والاقتراب من مسألة تقدير قيمة الأضرار التي تصيب البيئة بسبب التلوث يتطلب التمييز بين نوعين من الضرر:

- ضرر يبنني تقديره على عناصر موضوعية، ويأخذ أساسًا شكل النفقات التي تُترجم نوعًا من الخسارة الاقتصادية ويمكن ربطها بالسوق، مثل النفقات الصحية ونفقات تطبيق سياسة حماية البيئة والخسائر الناجمة عن تآكل المعادن أو تلك التي تصيب الأنشطة السياحية. ويمكن الاستعانة بوسائل قياس النفقة الاقتصادية مع تطويرها للإحاطة بهذا النوع من الضرر.

- ضرر يبنني تقديره على عناصر شخصية ويغطي مجالات أحاسيس الضيق وعدم الرضا والمعاناة وكافة المشاعر غير الملموسة ماديًا والمرتبطة بالأذى الواقع على البيئة. والرابطة بين هذا النوع من الضرر وبين السوق ضعيفة، إن لم نقل غير موجودة. ويبدى كثير من الكتاب التحفظ على محاولات إعطاء معادل نقدي لهذا الضرر⁵³.

⁵³ انظر في هذا الصدد:

Baumol (W.) [1972 a]: Op. Cite, P. 316.

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 104-105.

Kolm (S.-C.) [1974]: "Connaissance des coûts et valeurs d'environnement in OCDE: **Les coûts des dommages causés à l'environnement**, Paris, OCDE, 1974, P. 17-20.

Fontanel (J.) [1977]: Op. Cite, P. 96.

وحتى في نطاق النوع الأول من الضرر، فإن تقدير النفقة الخارجية المترتبة على التلوث والأذى البيئي يواجه العديد من الصعوبات، فبعض نتائج التلوث تكون واسعة المدى ومنتشرة في النظام الأيكولوجي بحيث يصعب حصرها في الإطار الضيق لوحدات القياس المادية ومن ثم تقديرها اقتصادياً، ولذا غالباً ما يتبقى إلى جانب الآثار المباشرة المقدر آثر أخرى لا يمكن تقديرها نقدياً⁵⁴. وكمثال على صعوبة التقدير نذكر التلوث الناجم عن محركات السيارات، فهو ينتج عن عدد كبير من المصادر المستقلة، وبالتالي لا يسهل تحديد قيمة الضرر الناجم عن كل مصدر على حدة. وحتى إذا كان ذلك متاحاً، فإنه يكاد يكون من المستحيل إجراء تقدير نقدي لمجمل الأضرار الناجمة.

ولا جدال في أن تحسين القدرة على تقدير الأضرار التي يسببها التلوث يتطلب تضافر جهود العلماء والخبراء في تخصصات عديدة، كالكيمياء والفيزياء والأحياء والطب والاجتماع والاحصاء والاقتصاد.

وفي سبيل تحديد مستوى التقدير النقدي لدالات الأضرار الاجتماعية المترتبة على الأذى البيئي، يقترح بعض الاقتصاديين عدة طرق رئيسية تتدرج في الطائفتين الآتيتين:

- الالتجاء لمؤشرات غير مباشرة للسوق. وأشهر الأمثلة في هذا المجال الدراسات التي استهدفت تقدير حجم الضرر الناتج عن ضوضاء الطائرات من خلال تتبع التغير في أثمان ملكية المباني في المناطق القريبة من المطارات. وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات وجود علاقة عكسية بين معدل ارتفاع معدل الضوضاء ومستوى أثمان

Mibrath (L.)[1979]: "Indicateur de la qualité de l'environnement" in UNESCO: **Indicateur de la qualité de l'environnement et de la qualité de la vie**, Paris, Unesco, 1979, P. 38-40.

⁵⁴انظر:

Hufschmidt (M.) and Hyman (E.)[1982]: "A Survey of Economic and Environmental Aspects of Development" in Hufschmidt (M.) and Hyman (F.) (editors): **Economic Approaches to Natural Resource and Environmental Quality Analysis**, Dublin, Tycooly International, 1982, P.32-67

Attali (J.) et Guillaume (M.)[1975]: Op. Cite, P. 190.

الوحدات السكنية في المناطق المعرضة للضوضاء الشديدة. وتبرير ذلك يكمن في أن أثمان العقارات لا تمثل فقط قيمة الطوب والإسمنت الذي تتضمنه وإنما أيضا "البيئة" التي تحيط بهذه العقارات. وبتعبير أكثر وضوحًا، فإن الخصائص البيئية التي يشعر بها شاغل العقار تشكل جزءًا من القيمة التي يعطيها شخصيا لعقاره. وحدث تغيير في هذه الخصائص سوف يقود بالضرورة إلى تغيير في القيمة الشخصية لهذا العقار لدى شاغله، مما ينعكس بالتالي على الأثمان في السوق العقارية⁵⁵.

- التقدير المباشر لنوعية البيئة من خلال الكشف عن أهمية الطلب عليها. ويتحقق ذلك سواء من طريق الاستفتاء أو عن طريق الاستبيان الذي يظهر مدى استعداد الأفراد للدفع من أجل الحصول على بيئة نقية أو يبين ردود الأفعال الشخصية في مواجهة تدهور البيئة.

وقد تعرضت الطرق المشار إليها سلفًا على اختلاف أنماطها وتطبيقاتها العملية لنقد شديد لعدم دقتها في تقدير الأضرار البيئية وتقويمها في شكل نقدي⁵⁶. وترتب على ذلك أن أصبح كثير من الاقتصاديين أكثر ميلاً للاتجاه نحو تقدير منحنى تخفيض التلوث، كبديل عن تقدير منحنى الضرر، واتخاذها أساسا لتحديد أسعار الضرائب البيئية. والأداة الرئيسية في تقدير هذا المنحنى هي تحاليل النفقة المنفعة *Cost - benefit analysis*. في رأيهم هذه التحاليل هي الأنسب في حقل البيئة، إذ تمتاز بتقديم تقديرات محسوسة

⁵⁵ انظر:

Pearce (D.)[1972]: Evaluation économique des projets - source de bruit et de lutte contre le bruit" in OCDE: **Problèmes d' Economie de l'Environnement**, Paris, OCDE, 1972, P. 115 - 133.

⁵⁶ انظر على سبيل المثال:

Opschoor (H.)[1974]: "Les fonctions de dommage: quelques problèmes théoriques et pratiques" in O.C.D.E: **Les coûts des dommages causés à l'environnement**, Paris, OCDE, 1974, P. 212-239.

Mäler (K.)[1974]: "Les Fonctions de dommage et leur estimation: étude théorique" in OCDE: **Les coûts des dommages causés à l'environnement**, Paris, OCDE, 1974, P. 244 - 259.

Nizard (L.) et Tournon (J.)[1974]: Op. Cite, P. 356-357.

Legrand (J.) and Robinson (R.) [1984]: Op. Cite, P. 121-122.

لمخطط السياسة البيئية في ظل غياب آليات السوق، فيستطيع هذا المخطط الاختيار بين البدائل المتاحة التي تعظم المنافع وتقلل النفقات، وصولاً إلى المنفعة الاجتماعية الصافية.

ويقتضي تحليل النفقة - المنفعة التعرف من جهة على حجم نفقات تخفيض التلوث، سواء عن طريق ارسال استبيانات استطلاع رأى للمنشآت الملوثة كي تحدد نفقاتها المخصصة لبند تنقية التلوث في الماضي والحاضر والتنبؤات بشأنها في المستقبل، أو عن طريق إجراء تقديرات مباشرة لهذه النفقات اعتماداً على المعلومات الفنية والهندسية المتعلقة بنفقات إنشاء وتشغيل أجهزة التنقية. ويقتضي تحليل النفقة - المنفعة من جهة ثانية التعرف على العلاقة التي توجد بين تخفيض التلوث والتحسين في نوعية البيئة⁵⁷. غير أن الواقع أثبت عجز تحاليل النفقة - المنفعة عن تقديم إجابات قاطعة فيما يتعلق بنفقات ومنافع سياسات حماية البيئة، فضلاً عن كونها تستلزم نفقات باهظة وتستغرق وقتاً طويلاً⁵⁸.

وإزاء عدم توافر معرفة دقيقة وتقدير مقبول لمنحنى الأضرار البيئية أو لمنحنى نفقات تخفيض التلوث، فإنه لا يتبقى كوسيلة لتحديد سعر الضريبة البيئية سوى الالتجاء لمعيار تحكمي مع تعديل السعر حتى بلوغ الهدف من فرض الضريبة. الواقع أن تحديد السعر يتم في ضوء أهداف سياسة حماية البيئة التي تنتهجها الحكومة التي تعمد بمبادرة

⁵⁷انظر:

Potier (M.)[1979]" Impact économique de la lutte contre la pollution" in AFSE: **Economie de l'Environnement**, Paris, Economica, 1979, P. 214-215.

⁵⁸انظر في نقد تحاليل النفقات - المنافع على سبيل المثال:

Coddington (A.),Opschoor (H.),Pearce (D.)[1972]: "Limites de l'analyse des coûts - avantages appliquée aux programmes qui ont une incidence sur l'environnement" in O.C.D.E.: **Problèmes d'Economie de l'Environnement**, Paris, O.C.D.E., 1972, P. 135-137.

O.C.D.E.[1985]: Op. Cite, P. 160.

منها لتقرير سعر أولى للضريبة، ثم تأخذ في تعديله على ضوء النتائج التي تلمسها عند التطبيق. وفي هذا أخذ بصيغة التجربة والخطأ Trial and error التي يراها بعض الاقتصاديين كفيلة بتقديم الحل العملي لمشكلة تحديد سعر الضريبة البيئية في ظل ضعف المعلومات المتوفرة عن كل من منحى النفقة الحدية للأضرار ومنحى النفقة الحدية لتخفيض التلوث⁵⁹.

غير أن اقتصاديين آخرين يلاحظون - رغم تسليمهم بقابلية صيغة التجربة والخطأ التطبيق العملي - أنها وسيلة تتسم بالبطء، وأنها تؤدي لإرباك الأنشطة الصناعية التي ربما تفقد القدرة على الاختيار الأمثل بين البدائل الممكنة لتخفيض التلوث حين يثور الجدل حول اتجاهات تحديد أسعار الضرائب البيئية في المستقبل. ولتجنب تلك المخاطر يتعين قبل اقرار الضريبة الحصول على قدر من المعلومات يسمح بالتوصل لسعر ضريبي غير بعيد عن السعر الأمثل، بحيث يكون تعديله دائماً في حدود ضيقة. وكذلك يمكن التغلب على الشك المرتبط بصيغة التجربة والخطأ بالإعلان المسبق عن التغيير في سعر الضريبة قبل سريانه بوقت طويل⁶⁰.

نخلص مما سبق إلى أن تحديد سعر الضريبة البيئية يخضع لاعتبارات عملية تجعل التمسك بمفهوم الكفاءة المثلى النظري غير ممكن. ويتعين من ثم أن نميز إجمالاً في تحديد سعر الضريبة بين معيارين أحدهما محفز والآخر توزيعي:

⁵⁹ انظر:

Fisher (A.) and Peterson (F.) [1976]: Op. Cite, P. 16.
Baumol (W.) [1972 a]: Op. Cite, P. 318-320.

⁶⁰ انظر:

Seneca (J.) and Taussing (M.) [1984]: Op. Cite, P. 224.
Legrand (J.) and Robinson (R.) [1984]: Op. Cite, P. 123-124.
Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 165.

- السعر المحفز س ح يكون مرتفعاً إلى الحد الذي يدفع الملوّثين إلى التنقية حتى تتساوى النفقة الحدية للتنقية مع سعر الضريبة، وهو السعر الأكثر كفاءة وفقاً للنظرية الاقتصادية. ويعرف هذا السعر كآتي :

$$س ح = \frac{\text{الإستهلاك الذاتي} + \text{نفقات الصيانة} + \text{نفقات التشغيل}}{\text{العائد الفنى للتنقية}}$$

- أما السعر التوزيعي س ز فيحسب على أساس أن يغطى كل أو بعض نفقات البرنامج المقرر لمكافحة التلوث. ويكون هذا السعر عادة أضعف من أن يحفز الملوّثين لخفض التلوث الناجم عن أنشطتهم. ويعرف بالعلاقة :

$$س ز = \frac{\text{نفقة البرنامج}}{\text{التلوث الصادر (فى شكل وحدة من الرعاء)}}$$

ومن الواضح أن السعر هنا سوف يختلف بحسب أهمية واتساع البرنامج الذي تقرره الحكومة، ووفقا لما تقرره من نسبة مشاركة الملوثين في نفقات هذا البرنامج.

وهكذا نجد أن تحديد السعر المحفز س ح والسعر التوزيعي س ز يتم وفقاً لمعيارين مختلفين، إلا أن هذا لا يعنى أنهما متباعدان، فالهدف في الحالتين هو الحصول على مستوى معين من التنقية: في الحالة الأولى تشكل الضريبة حافزا لخفض التلوث، بينما تعد الضريبة في الحالة الثانية في المقام الأول وسيلة لتمويل برامج محاربة التلوث. والوظيفتان السابقتان متكاملتان إذ يمكن استخدام الضريبة س ح كوسيلة للتمويل، كما يمكن أن ترتب الضريبة س ز أثرًا محفزًا.

وفي التطبيق العملي فإن الدول لم تعرف سوى السعر التوزيعي، فلا توجد حتى الآن ضريبة بيئية يرتفع سعرها إلى الحد الذي يكفل حفز الملوثين لتخفيض التلوث حتى المستوى الذي يحقق الكفاءة الاجتماعية المثلى، وإن لوحظ أن الدور المحفز للضريبة يتزايد باستمرار في السنوات الأخيرة إلى جانب الدور التوزيعي⁶¹.

وتقتضي أهمية الدور التوزيعي للضرائب البيئية أن تولية مزيدًا من التحليل، وذلك من خلال معالجة موضوع استخدام عائد الضريبة.

⁶¹انظر:

O.C.D.E.[1976]: Les Redevances de pollution: Essai de bilan, Paris, OCDE, 1976, P. 22-24.

المطلب الخامس

تخصيص عائد الضريبة البيئية

وفقاً لمبدأ شمول أو عمومية الميزانية، فإنه يتعين أن تصب الإيرادات الضريبية أياً كان بحسب مصدرها في ميزانية الدولة لتستخدم في تغطية مختلف صور النفقات العامة الأولويات المقررة في هذه الميزانية. الواقع أن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات تقتضي أن تكون الحكومة حرة في إعادة استخدام حصيلة الضرائب حيث تقرر أن المنفعة تكون أوفر، أو بتعبير آخر حيث تكون الإنتاجية الحدية لنفقاتها أعلى⁶². غير أن مبدأ العمومية، ومن ثم قاعدة عدم التخصيص، لا يطبقان عملاً في شأن الضرائب البيئية. في كافة التطبيقات نجد أن عائد هذه الضرائب يعاد استخدامه في نطاق سياسات مكافحة التلوث تحت أشكال عديدة من أهمها: منح مكافآت للملوثين الذين ينجحون في خفض التلوث الناجم عن أنشطتهم، وإعانة استثمارات التنقية التي يشرعون فيها، وتعويض ضحايا التلوث، وتغطية النفقة الإدارية لمؤسسات حماية البيئة، وكذلك في أحيان كثيرة تمويل تجهيزات جماعية لتنقية التلوث ومراقبته وتمويل البحوث المتعلقة بمواجهته.

ويكمن تبرير عدم احترام قاعدة عدم التخصيص في نطاق الضريبة البيئية في أن فرض هذه الضريبة بسعر يحقق الكفاءة الاقتصادية مستحيل عملاً - على الأقل في المدى

⁶² انظر شرحاً لمبدأ عمومية الموازنة في مؤلفنا سالف الإشارة إليه: د. أحمد جمال الدين موسى: المضمون الاقتصادي لميزانية الدولة، المنصورة، دار الوفاء، 1986، ص 24-29.

القصير - لأنه يسبب صعوبات جادة للمنشآت الملوثة لاسيما إذا كانت نفقات التنقية مرتفعة. الواقع أنه لكي نتجنب إغلاق بعض المصانع، وما يترتب على ذلك من بطالة وخسارة اقتصادية، فإنه من المستحب فرض الضريبة بسعر مخفض مع تخصيص حصيلتها لتمويل استثمارات تحسين كفاءة أجهزة تنقية التلوث. وهكذا فإنه إن لم يكن مستطاعا تحقيق الخفض المرغوب في مستوى التلوث عن طريق إنشاء ضريبة محفزة، فإنه يمكن تحقيقه عن طريق استخدام عائد الضريبة في صورة إعانات ومكافآت تمنح للملوثين وتكمل الفجوة بين سعر الضريبة غير المحفز بقدر كاف وما يجب أن يكون عليه السعر المحفز للضريبة.

وكنتيجة للدور التوزيعي للضريبة، فإن الملوثين الذين تكون نفقات التنقية لديهم مرتفعة (الذين ينقون أقل من النسبة المتوسطة للملوثين) سوف يدفعون ضريبة أعلى نسبياً، ويذهب جانب هام من ناتج هذه الضريبة للملوثين الذين يستطيعون تنقية مخلفاتهم بنفقة أقل. وهكذا فإن المشروعات التي تتمتع بكفاءة أعلى في مجال خفض التلوث تكون في وضع أفضل من غيرها. وقد تتمكن من إخراج المشروعات الأخرى من سوق المنافسة في نفس النشاط.

واستخدام حصيلة الضريبة البيئية في منح مكافآت أو إعانات لبعض الملوثين يثير جدلاً بين الاقتصاديين حول الكفاءة الاقتصادية لهذا الأسلوب في إطار سياسة حماية البيئة، فالأغالب هو النظر للإعانة كضريبة سلبية *negative tax, impôt négatif* تماثل الضريبة تماماً من حيث الكفاءة الاقتصادية، ففي حالة الضريبة يكون للتلوث نفقة تعادل المبلغ الذي يدفع مقابل كل وحدة من المخلفات الملوثة تصرف في الوسط البيئي. وفي حالة الإعانة تعادل نفقة التلوث مبلغ الإعانة التي يحصل عليها

الملوث نظير كل وحدة من التلوث يمتنع عن صرفها في البيئة، فالوسيلتان متماثلتان من حيث الكفاءة كأدوات لسياسة حماية البيئة.

غير أن هذا الاتجاه لم يسلم من النقد من وجوه عدة: من ناحية تكون أرباح المشروعات أعلى في ظل نظام الإعانات عنها في ظل نظام الضرائب الخالصة (بدون إعانات). ولذلك تجد الشركات في ظل النظام الأول ما يشجعها على دخول ميدان الأنشطة المولدة للتلوث، في حين أنها تكون مدفوعة في ظل النظام الثاني لتترك تلك الأنشطة. كذلك فإن المشروعات القائمة سوف تسعى في ظل النظام الأول لتضخيم حجم التلوث الصادر عنها بغية تلقي إعانات أكثر أهمية. ويترتب على ما سبق أن الإعانات وإن أدت - مثلها في ذلك مثل الضريبة - لتخفيض التلوث الناجم عن كل منشأة على حدة، فإنها تقود لزيادة التلوث على مستوى الصناعة ككل.

ومن ناحية ثانية، فإنه في ظل الضريبة يفترض أن تكون حقوق ملكية الموارد البيئية بيد الدولة، ما يمنحها الحق في أن تفرض على مستخدمي البيئة دفع مقابل هذا الاستخدام. أما مع الإعانة، فإنه يفترض أن حقوق الملكية تعود للملوثين الذين تشتري منهم الدولة هذه الحقوق عن طريق الإعانات. وحيث أن البيئة من أبرز السلع العامة Public goods، فإنه ليس من الطبيعي جعل المجتمع يدفع من أجل الحصول على سلعة هي بحيازته من حيث الأصل⁶³.

ومن ناحية ثالثة، فإن الإعانة ليست محل قبول من جانب كثيرين من أنصار النظرية الاقتصادية التقليدية الجديدة neo - classic لأن الإعانات تشوه حقيقة الأثمان، فمن غير المجدي أن تعامل نفقات استخدام موارد البيئة بطريقة تختلف عن استخدام الموارد

⁶³ انظر تحليلاً لهذه المسألة في:

Guesnerie (R.) [1974]: Op. Cite, P. 479-483.

الأخرى لاسيما في المدى الطويل. لماذا مثلا تعامل إعانة نفقات التنقية معاملة أفضل من معاملة إعانة الأجور التي تدفعها المشروعات للعمال. ولكن يمكن للحكومة في المدى القصير أن تتخذ إجراءات اقتصادية لتعويض الآثار الانكماشية أو الاجتماعية العارضة التي تتجم عن السياسات البيئية الجديدة⁶⁴.

وأخيرا، فإن الآثار الاجتماعية للإعانات تختلف نظريا عن الآثار الاجتماعية للضرائب، فالمكلف بالضريبة هو الملوث، والممول الفعلي يكون المستهلك أو الملوث أو كلاهما معا بحسب آليات نقل العبء الضريبي السائدة. أما المستفيد من الإعانة، فهو أساسا الملوث، على حين يمولها دافع الضريبة سواء كان ملوثا آخر أو ممول النظام الضريبي العام.

ولقد أظهر وليم بومول W. BAUMOL في دراسة له أن سياسات حماية البيئة تفيد عامة الأغنياء أكثر من الفقراء. والبرهان الذي قدمه الكاتب يقوم على افتراض أن الغنى يحوز كمية أكبر من السلع الخاصة، وبالتالي يسهل عليه التضحية ببعضها - عن طريق خفض استهلاكه - نظير الحصول على سلع (مزايا) بيئية. أما الفقير، فعلى العكس لا يحوز في الأصل سوى كمية محدودة من السلع الخاصة، وبالتالي سوف يكون شاقا عليه الاستغناء عن بعضها نظير الحصول على السلع البيئية. ومن ثم، فعبد حماية البيئة أثقل عليه مقارنة بالغنى، أو بتعبير آخر تكون المنفعة الحدية لسلع البيئة أقل بالنسبة للفقير عنها بالنسبة للغنى. فهذا الأخير يحصل على منفعة أكبر من وراء حماية البيئة⁶⁵.

⁶⁴ انظر:

Seneca (J.) and Taussing (M.) [1984]: Op. Cite, P. 222-223.

⁶⁵ انظر:

الجدير بالملاحظة أن التحليل السابق يقوم على افتراض أن النفع الذي يحصل عليه الفرد من وراء سياسة حماية البيئة سوف يقدر في ضوء استعداده للدفع من أجل هذه السياسة، وفي ضوء أهمية مساهمته في سبيل ذلك سواء مباشرة عن طريق الضريبة أو بطريق غير مباشر من خلال آليات نظام الأثمان. وهذا الافتراض محل نظر لأنه لا يمكن التسليم بأن الأهمية التي يعطيها الفرد للدفاع عن البيئة أو لمحاربة التلوث تتوقف فقط على مستوى دخله وعلى النصيب الذي يتحملة من عب نفقات تطبيق سياسات حماية البيئة.

ورغم هذا التحفظ، فإننا نسلم إجمالاً بأنه في ضوء التفاوت البين في توزيع الدخل، وخاصة في مجتمعات العالم الثالث، فإن سياسات حماية البيئة تفرض على الفقراء تضحيات أكبر من الأغنياء. المنشآت الصناعية قادرة في أغلب الأحيان على نقل عبء الضرائب البيئية والغرامات إلى المستهلكين عن طريق تضمينها أثمان المنتجات، كما أن المستهلكين هم أيضاً الممولون الأساسيون للنفقات العامة - وبضمنها نفقات حماية البيئة - بالنظر لهيمنة الضرائب غير المباشرة على الهيكل الضريبي في تلك المجتمعات.

وهذه النتيجة يجب ألا تدفعنا - كما أشار بحق بومول - لأن نطالب "باستبعاد سياسة حماية البيئة من قائمة الأولويات (بحجة أنها تتعارض مع مقتضيات العدالة الاجتماعية)، ذلك أن هذه السياسة تمس في المدى الطويل مسائل مهمة، كالصحة وربما البقاء. ومن ثم فإننا لا نخدم الفقراء عندما نمتنع عن القيام بأي تدخل في البيئة. ومع ذلك فإنه إذا رغبتنا في محاربة التفاوت في توزيع الدخل، فإنه لا بد من تضمين

Baumal (W.)[1972 b]: "Protection de l'environnement et répartition des revenus", in O.C.D.E. : **Problèmes d'Economie de l' Environnement**, Paris, O.C.D.E., 1972; P. 75 -81

سياسات حماية البيئة اجراءات تستهدف إعادة التوزيع، حتى نكون على ثقة من أن هذه السياسات لن تكون أداة أكيدة، وإن لم تكن عمدية، لجعل الغنى أكثر غنى والفقير أكثر فقراً⁶⁶.

ورغم صعوبة اختيار الأهداف التوزيعية وتضمينها السياسات البيئية⁶⁷، فإنه يتعين من حيث المبدأ إجراء نوع من التمييز بين المنتجات بحسب طبيعة المستهلكين لها، فالأنشطة الملوثة المنتجة للسلع التي يستهلكها الفقراء تراعى عند فرض الضريبة البيئية بشكل أفضل من الأنشطة الملوثة المولدة للسلع التي يستهلكها الأغنياء. على سبيل المثال تفرض الضريبة بحزم على التلوث الناجم عن مصانع المنتجات الترفيه وعلى ما تلقيه البواخر السياحية مخلفات وعلى التلوث الذي تسببه السيارات الكبيرة الفارهة، في حين يراعى الاعتدال عند فرض الضريبة على المنتجات التي تستخدمها الفئات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، كالتلوث الناجم عن وسائل النقل الجماعية والسيارات الخاصة الصغيرة والأنشطة الصناعية المنتجة لسلع الإعاشة الضرورية.

وجدير بالملاحظة أن بعض السياسيين والاقتصاديين لا يحبذون النظر لمشاكل إعادة التوزيع عند اقرار الضرائب البيئية، على أساس أن مجال معالجتها هو النظام الضريبي ككل، وبصفة خاصة الضرائب التصاعدية على الدخل. غير أننا لا نساير هذا الاتجاه، لأنه قد يصبح نوعاً من التهرب من التعرض لظاهرة التفاوت في الدخل. نحن نعتقد أن الوعي بطبيعة وأهمية مسألة العدالة الاجتماعية يستوجب أن تكون هذه المسألة حاضرة

⁶⁶ المرجع السابق ص 81.

⁶⁷ انظر:

Guesnerie (R.) [1979]: "Influence des objectifs redistributifs sur la conception d'une politique de lutte antipollution" in A.F.S.E.: **Economie de l'Environnement**, Paris, Economica, 1979, P.83-109.

على الدوام في أذهان المخططين لكافة أنواع السياسات العامة بما فيها السياسة البيئية،
وفى أذهان المشرعين لكافة صور الضرائب بما فيها الضرائب البيئية.

المطلب السادس

التطبيقات الفعلية للضرائب البيئية

تطبيقات الضرائب البيئية لازالت محدودة نسبياً، وتكاد تقتصر على بعض الدول الصناعية. وسوف نعرض باختصار لأهم هذه التطبيقات في مجالات تلوث المياه والهواء والضوضاء والمخلفات الصناعية.

أولاً - في مجال تلوث المياه:

تعتبر فرنسا وهولندا والمانيا أبرز الدول التي أخذت في تطبيق أسلوب الضريبة للحد من تلوث الأنهار.

(أ) الضريبة على تلوث المياه في فرنسا:

يقسم قانون ١٦ ديسمبر ١٩٦٤ فرنسا إلى ستة أحواض مائية تغطي المساحة الكلية للبلاد. ويشكل كل حوض bassin منطقة Zone مستقلة عن الأحواض الأخرى. ويتمتع بإدارة متناسقة تتلاءم مع ظروفه وخصائصه الاقتصادية والبيئية. ويدار كل حوض بواسطة وكالة مالية agence financier تعتبر هيئة عامة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعد مسؤولة عن الإدارة الفنية والاقتصادية للحوض. ومن الناحية الفنية تضع الوكالة خطط المشروعات اللازمة لصيانة الموارد المائية وتحسين الخدمات التي تقدم للمستفيدين، وتشرف على تنفيذ وإدارة هذه

المشروعات اشرافاً مباشراً. ومن الناحية الاقتصادية تتلقى الوكالة حصيلة الضرائب التي تفرض على المستفيدين والملوثين، وتعيد توجيهها نحو تمويل المشروعات الجماعية، وتقديم الإعانات والقروض والسلف لبعض المشروعات المتصلة بأعمال الحوض.

وجدير بالتنويه أن الوكالة المالية تحدد وعاء الضريبة وسعرها ومجالات استخدام الحصيلة في ضوء الرأي الذي تنتهي اليه لجنة الحوض Comité de bassin. وهي هيئة استشارية تتشكل من أعداد متساوية من ممثلي مستخدمي المياه والوحدات المحلية الواقعة على الحوض والدولة. ولا شك في أن هذه المشاركة تيسر إلى حد كبير تحقيق أهداف الضريبة البيئية. ويتم تحديد وعاء الضريبة على أساس وزن المخلفات الملوثة التي يتم صرفها، وليس على أساس الحجم، وذلك من خلال الصيغة الآتية:

$$P = \frac{MES + DCO + 2 DBO}{5}$$

3

حيث: P (Pollution) هي وزن التلوث بالكيلوجرام

MES وMatières en Suspension المعلقة

وDCO الطلب الكيميائي على الأوكسجين Demande Chimique en Oxygène

وDEO الطلب الكيميائي الحيوي على الأوكسجين Demande biochimique en

oxygène

وقد أدخلت تحسينات على طريقة حساب الوعاء في الفترة الأخيرة، بحيث أصبحت الوكالات تعطي أهمية خاصة عند حساب الضريبة لطبيعة المواد الملوثة التي تنطوي عليها المخلفات، وبصفة خاصة المواد السامة والفسفور والأزوت ومستوى الملوحة ودرجة الحرارة، مع ملاحظة أن هذه العناصر ليست مستقلة عن بعضها البعض⁶⁸. والأصل أن قياس وعاء الضريبة يتم على أساس متوسطات جزافية، مع إمكانية إجراء قياس واقعي عندما تجد الوكالة ذلك ضروريًا أو بناء على طلب أصحاب المصلحة إذا قدروا أن طريقة الحساب الجزافي تتعارض مع مصلحتهم، لكنهم يتحملون حينئذ نفقات إجراء القياس⁶⁹.

ويتحدد سعر الضريبة في إطار الخطط الاقتصادية للوكالات وفي ضوء نفقات المشروعات التي تتولاها. ويقع سعر الضريبة في منطقة وسط بين المقدرة التكلفة القسوى التي تقدر في ضوء تقنيات المعالجة المتاحة حاليًا، والمقدرة التكلفة الدنيا والتي تحسب على أساس الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط تدفقات التلوث الحالي، وإنما أيضا التلوث المتراكم عن المصادر القديمة التي أهملت معالجتها في الماضي. ويتجه سعر الضريبة للارتفاع في المناطق التي تكون فيها المياه مصدرًا لشبكات الماء العذب أو تتميز بالتلوث المنخفض ويرغب الاحتفاظ لها بهذه الوضعية. وتفرض الضريبة على التلوث الراجع لشبكات الصرف الصحي للوحدات المحلية بسعر موحد على أساس التلوث المتوسط للفرد، فكل المستخدمين لشبكات المياه والصرف الصحي في منطقة نشاط الوكالة يدفعون نفس الضريبة للمتر المكعب من المياه. غير أن الوكالة تعيد جزءًا

⁶⁸ انظر:

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 179-182.

Barde (J.- ph.) [1984]: Op. Cite, P. 156.

⁶⁹ انظر:

O.C.D.E. [1976]: Op. Cite, P. 121.

من الحصيلة للمحليات التي تكون مجهزة بوحدات للتنقية، آخذة في الاعتبار انخفاض مستوى التلوث فيها⁷⁰.

ويصل ناتج الضرائب على تلوث المياه إلى مستويات هامة في فرنسا، فلقد بلغ على سبيل المثال خلال الفترة ١٩٧٧ - ١٩٨١ نحو ٦,٢ مليار فرنك فرنسي. ويتم تخصيص هذا الناتج للأغراض الآتية:

- مساعدات للاستثمار تتراوح بين 15 % و 40 % للهيئات المحلية وما بين 30 % و 50 % للمشروعات الصناعية.

- قروض وسلف للهيئات المحلية والمشروعات الصناعية.

- مساعدات لضمان انتظام تشغيل محطات التنقية.

- نفقات إدارية للوكالات وتمويل للبحوث والدراسات.

ولقد بلغت النفقات الإدارية لوكالة السين - نورماندي Seine - Normandie على سبيل المثال نحو ٤ % من الميزانية. ولم تتجاوز نفقات تمويل البحوث والدراسات نفس النسبة، وبالتالي فإنه يعاد توزيع ٩٢ % من إيرادات الوكالة على المستفيدين من خدماتها وهم أنفسهم المكلفين بالضريبة⁷¹. وفي هذا الصدد يلاحظ بصفة خاصة أن العلاقات المالية بين وكالات الأحواض والمشروعات الصناعية تتجه بصورة متصاعدة لصالح الأخيرة، فالجدول التالي يوضح أن حصيلة الضرائب التي تدفعها تلك المشروعات قد

⁷⁰ انظر:

Hertzog (R.) [1985]: "Finances locales et environnement: Quelques réflexions sur un couple méconnu", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 10, 1985, P.27.

⁷¹ انظر:

Barde (J.- ph.) [1984]: Op. Cite, P. 156.

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 187-188.

تزايدت بنسبة ٣٢ ٪ فقط على مدى الفترة ١٩٧٨ - ١٩٨٢، على حين أن المساعدات التي تتلقاها من الوكالات قد ارتفعت بنحو ١٤٢٪ متخطية في عام ١٩٨٢ ناتج الضريبة التي يدفعها الصناعيون عن التلوث الناجم عن أنشطتهم⁷².

مليون فرنك فرنسي بالأسعار الجارية

١٩٨٢	١٩٨١	١٩٨٠	١٩٧٩	١٩٧٨	
٥٦٦,٣	٥٣٢,٦	٥١٢,٦	٤٥٧,٣	٤٢٨,٦	الضرائب
٦١٥,٩	٥١٥,٦	٣٥٥,٣	٣٦٩,٩	٢٥٤,٤	المساعدات

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

ويتضح من ثم أن نفقات برامج حماية المياه من التلوث تقع بصورة متصاعدة على عاتق المكلفين الآخرين، وعلى الأخص الهيئات المحلية. ويؤكد ذلك أن حصيلة الوكالات المالية للأحواض في عام ١٩٨٣ التي تصل إلى ١٤ مليار فرنك (١٧٥ مليون دولار) كانت ٨٧٠ مليون فرنك دفعها المسؤولون عن التلوث العائلي و ٦٢٠ مليون فرنك فقط تحملها المسؤولون عن التلوث الصناعي، على حين تظهر البيانات الرسمية أن نحو ٥٧ ٪ من التلوث العضوي للمياه ومعظم التلوث بالمواد السامة يعد مسؤولية المشروعات تضم الصناعية وحدها⁷³.

⁷² انظر:

Isaia (H.) et Spindler (J.) [1985]: "Fiscalité, environnement et régulation du système économique", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 10, 1985, P. 69 - 85.

⁷³ انظر:

La Documentation Française: **L'état de l'environnement**, 1983, P. 67.

وربما يكمن تفسير هذه البيانات في حالة الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الدول الصناعية، ومن بينها فرنسا، في تلك الفترة، ما جعل تخفيف عبء الضرائب وزيادة المساعدات للصناعة أمر لا مفر منه حتى يمكن التحكم في معدل التلوث بأقل أضرار اجتماعية ممكنة. ولقد تغير هذا الاتجاه على أي حال بعد عام ١٩٨٤، إذ زادت أسعار الضرائب البيئية بشكل محسوس، وذلك على الأخص لتعويض خفض النفقات الحكومية المخصصة للمشروعات العامة ولحماية الأنهار وتشديد الجسور. على سبيل المثال ارتفع سعر الضريبة في حوض السين - نورماندي من ٤١ ٪ من السعر المحفز في عام ١٩٧٤ إلى ٧٥ ٪ من هذا السعر في الثمانينات⁷⁴.

(ب) الضريبة على تلوث المياه في هولندا:

يفرق في هولندا بين المياه الحكومية التي تشمل الأنهار الرئيسية والموانئ، وتتولى إدارتها مركزيا وزارة إدارة المياه Verker en Waterstaat والمياه الاقليمية التي تدار بواسطة المقاطعات التي أوكلت هذه المهمة لوكالات المياه Waterschappen. ويفرض على استعمال المياه بنوعها والصرف فيها ضريبة يتحدد وعاءها في ضوء الكميات التي تصرف من المواد المؤكسدة، ثم امتد هذا الوعاء أخيرا ليغطي العناصر السامة. وقد سجل سعر الضريبة على تلوث المياه في هولندا ارتفاعا متواصلا، فقد كان لا يتجاوز ما يعادل ٢ فلورين لكل نسمة من السكان في عام ١٩٧١، ثم ارتفع إلى ١٥ فلورين في عام ١٩٧٦ إلى أن بلغ ٤٩ فلورين (١٧ دولارا) في عام ١٩٨٣. ويشكل هذا السعر ما بين خمسة وعشرة أمثال معدل الضريبة في فرنسا بحسب الوكالات، وثلاثة أمثال المعدل في ألمانيا. وقد ارتفع إجمالي ناتج الضرائب على تلوث المياه في هولندا

⁷⁴انظر:

Barde (J.- ph.)[1984]: Op. Cite, P. 156.

إلى مليار فلورين (٢٩٤ مليون دولار) في عام ١٩٨٣. ويذهب حوالي ٦٠ ٪ من حصيللة الضرائب التي تفرض على المياه الحكومية في شكل مساعدات إلى مستخدمي هذه المياه (المحليات والمشروعات الصناعية على وجه الخصوص). أما حصيللة الضرائب على المياه الإقليمية، فهي تستخدم مباشرة من قبل الوكالات في الاستثمارات المخصصة لمكافحة التلوث، وبخاصة في دعم تجهيزات التنقية الجماعية⁷⁵.

(ج) الضريبة على تلوث المياه في ألمانيا:

بدأ في عام ١٩٨١ تطبيق قانون الضرائب على صرف المخلفات الصادر في عام ١٩٧٦. وتحسب ضريبة التلوث بالرجوع إلى "وحدات الضرر" التي تحدد في "جداول المعادلات" (مثلا ١٠٠ جرام كاديوم = وحدة واحدة من الضرر، ١٠٠ جرام زئبق = ٥ وحدات من الضرر، ١٠٠ كيلوجرام من الطلب الكيميائي على الأكسجين = ٢,٢ وحدة من الضرر). وتمتاز هذه الطريقة بتقديم حل مبسط وعملي لمشكلة تحديد وعاء الضريبة⁷⁶.

وتظهر بعض استطلاعات الرأي فعالية الضريبة كأداة لمواجهة التلوث، فقد تبين أن تطبيق هذه الضريبة قد حفز ثلث المصانع للاستثمار في تجهيزات التنقية، كما أن هذا التطبيق كان السبب الرئيسي لدفع أكثر من ٢٠ ٪ من البلديات لإنشاء ودعم نظم صرف صحي حديثة تخدمها مشروعات واسعة لمعالجة المخلفات السائلة. وقد تجلت الآثار الإيجابية لتطبيق الضريبة المذكورة في التحسن السريع والمتواصل في نوعية

⁷⁵ انظر:

O.C.D.E.[1976]: Op. Cite, P. 18-28.

O.C.D.E.[1985]: Op. Cite, P. 213,217.

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 188-191.

⁷⁶ انظر:

Barde (J.- ph.)[1984]: Op. Cite, P. 156.

المياه، وذلك على الرغم من السعر المتواضع نسبياً لهذه الضريبة الذي لم يتجاوز في عام ١٩٨٦ ما يعادل ستة دولارات سنوياً لكل نسمة. وقد أظهرت تقارير حديثة انخفاض تلوث نهر الراين بالزئبق من ٣ ميلجرامات في اللتر إلى ١,٢ ميلجرام، وزاد الأكسجين ليصبح ميلجرام في اللتر، وحدث تحسن ملموس بالنسبة لعنصر الكاديوم⁷⁷.

ثانياً - في مجال تلوث الهواء :

التطبيقات الواقعية للضرائب على تلوث الطبقات السفلى من الهواء محدودة للغاية، سواء في مضمونها أو في مدى انتشارها. الواقع أن الضرائب المطبقة لا تفرض مباشرة على إصدارات التلوث، وإنما تفرض بطريقة غير مباشرة على محتوى الوقود من عنصر واحد في الغالب هو الكبريت. وبالنظر للعلاقة المباشرة بين محتوى الوقود من الكبريت وما يبيت في الجو من ثاني أكسيد الكبريت، فإن فرض الضريبة على محتوى الوقود من الكبريت يشكل بديلاً عملياً عن فرض الضريبة مباشرة على الإصدارات الملوثة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن ثاني أكسيد الكبريت يعد من أخطر ملوثات الهواء ضرراً على الصحة والمعدات والمزروعات.

وكانت النرويج هي أولى الدول التي فرضت ضريبة منذ أول يناير سنة ١٩٧١ على محتوى الوقود البترولي من الكبريت. ويتشكل وعاء هذه الضريبة من شقين:

- ضريبة أساسية مقدارها أور ore واحد لكل لتر من البترول أيًا كان محتواه من الكبريت.

⁷⁷ انظر:

O.C.D.E.[1985]: Op. Cite, P. 213.

وانظر أيضاً جريدة الأهرام بتاريخ 5 فبراير 1990، ص 16.

- ضريبة إضافية تصاعديّة ترتفع بزيادة حجم الكبريت الذي يحتويه الوقود.

ويتم جباية الضريبة لدى موزعي البترول، مع ملاحظة أن المنشآت الصناعية والمحطات الحرارية ليست خاضعة لهذه الضريبة. وقد أظهر التطبيق الفعلي أن ناتج هذه الضريبة ضعيف لأن سعرها متواضع. ولا يعاد توزيع هذا الناتج على استخدامات محددة، ولكن يضاف للحصيلة العامة للضرائب. ذلك أن الهدف الذي تتوخاه هذه الضريبة هو أساساً هدف محفز، يتمثل في رفع ثمن الوقود المتضمن كمية أكبر من الكبريت مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، ما يدفع المستهلكين لتقليل طلبهم على النوع الأول⁷⁸.

وعلى هدى التجربة النرويجية، فرضت هولندا منذ أول يوليو ١٩٧٢ ضريبة على محتوى الوقود من الكبريت كأداة إضافية للتنظيم المباشر للتلوث الجوي. ويتشكل وعاء الضريبة من مختلف أنواع الوقود، وليس الوقود البترولي فقط كما الوضع في النرويج. ويستهدف فرض هذه الضريبة الحصول على عائد يكفل تغطية الأعباء المترتبة على تطبيق قانون تلوث الهواء وتعويض ضحايا هذا التلوث، فالغرض الأساسي من الضريبة هو غرض توزيعي⁷⁹.

⁷⁸ انظر:

O.C.D.E.[1976]: Op. Cite, P. 43-46.
Barde (J.- ph.)[1984]: Op. Cite, P. 156-157.

⁷⁹ انظر:

O.C.D.E.[1976]: Op. Cite, P. 46-48.
O.C.D.E.[1985]: Op. Cite, P. 217.

وحدثا أنشأت السويد ضريبة تفرض على الوقود الذي يتجاوز محتواه من الكبريت والرصاص الحد المقرر لتخفيض التلوث الجوي⁸⁰. وفي اليابان تم فرض ضريبة على إصدارات ثاني أكسيد الكبريت تحسب على أساس تقدير محتوى الكبريت من الوقود المستخدم في المنشآت الثابتة. ويخصص عائد تلك الضريبة لتعويض ضحايا التلوث. وتفرض في البلد ذاته ضريبة خاصة على السيارات بحسب وزنها⁸¹.

وكانت إدارة الرئيس نيكسون قد قدمت للكونجرس الأمريكي في عام ١٩٧٢ مشروعاً لسن ضريبة على إصدارات أكسيد الكبريت التي يأتي معظمها من المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء والمصانع والتدفئة المنزلية. وكان يفترض تطبيق هذه الضريبة على أسس محلية بما يشكل حافزاً نحو احترام مستويات نوعية الهواء المقررة على المستوى الفيدرالي. ولكن هذا المشروع وإن حظي باهتمام الكونجرس، فإنه لم يحز الأغلبية المطلوبة. ولازالت المحاولات تتكرر من وقت لآخر لإحياء الفكرة الأساسية لهذا المشروع⁸².

ثالثاً - في مجال الضوضاء:

تطبق حالياً في ست دول صناعية ضريبة على ضوضاء الطائرات. أولى هذه الدول في تطبيق هذا النوع من الضرائب كانت فرنسا (١٩٧٣)، تلتها اليابان والمملكة المتحدة (١٩٧٥)، ثم ألمانيا (١٩٧٦)، وأخيراً سويسرا (١٩٨٠) وهولندا (٨٠ - ١٩٨٢).

⁸⁰ انظر:

O.C.D.E.[1985]: Op. Cite, P. 208.

⁸¹ انظر:

Barde (J.- ph.)[1984]: Op. Cite, P. 157.

⁸² انظر:

Seneca (J.) and Taussing (M.) [1984]: Op. Cite, P. 234-235.

ظل تطبيق الضريبة على ضوضاء الطائرات في فرنسا مقتصرًا في البداية على مطار رواسي - شارل ديغول Roissy - Charles de Gaulle. وكان يأخذ شكل رسم ثابت تدفعه شركات الطيران (٣ فرنكات عن كل مسافر في الرحلات الدولية، وفرنك واحد على كل مسافر على الخطوط الداخلية) منبت الصلة بدرجة الضوضاء الصادرة عن كل نوع من الطائرات. ولكن وعاء الضريبة أصبح في تعديل لاحق مرتبطًا بمستوى الضوضاء الصادر عن الطائرة، وليس بعدد مرات الهبوط والإقلاع. وتستخدم حصيلة هذه الضريبة في تمويل التجهيزات التي يتطلبها إحكام العزل الصوتي للمباني الخاصة والعامّة ضد الضوضاء الصادرة من حركة الطيران في المرفأء الجوية القريبة. وقدرت حصيلة هذه الضريبة بنحو ١٦٠ مليون فرنك خلال الفترة ١٩٧٣ - ١٩٧٩. وتقرض الدول الأخرى المذكورة آنفًا ضريبة خاصة على هبوط الطائرات شديدة الضوضاء تستخدم حصيلتها أيضًا في تمويل نفقات العزل الصوتي للمباني واعادة تسكين الجيران في مناطق أكثر بعدا عن المطارات⁸³. ولما كان سعر الضريبة على ضوضاء الطائرات يزيد مع ارتفاع مستوى الإزعاج الصوتي الناجم عن كل نوع من أنواع الطائرات، فإن ذلك يدفع شركات الطيران للتجديد السريع لأسطولها وإحلال الطائرات الحديثة الأقل ضوضاء محل الأنواع القديمة، كما يدفع صناعة الطيران لإنتاج أنماط جديدة من الطائرات منخفضة الضوضاء⁸⁴.

⁸³ انظر:

Barde (J.-ph.)[1981]: "La réparation des dommages à l'environnement ", **Futuribles**, No. 41, Février 1981, P.26.

Barde (J.- ph.)[1984]: Op. Cite, P. 157.

⁸⁴ انظر:

Alexander (A.) et Barde (J. -ph)[1979]: "stratégies économiques pour la lutte contre le bruit" in A.F.S.E.: **Economie de l'environnement**, Paris, Economica, 1979, P. 213- 228.

وتعد هولندا الدولة الوحيدة التي فرضت ضريبة على ضوضاء السيارات، وهي مؤقتا تأخذ شكل رسم إضافي على الوقود. وقد عدل سعر هذه الضريبة عدة مرات منذ إقرارها في نهاية عام ١٩٨٠، كما سجلت حصيلتها زيادة ملحوظة سنة بعد أخرى. وتوجه هذه الحصيلة لتمويل أنشطة مختلفة لمحاربة الضوضاء، مثل إدخال تعديلات على المساكن المجاورة للطرق السريعة لتحسين مستوى العزل الصوتي وتمويل البحوث المتعلقة بالتقنيات Technologies Silencieuses.

وتعد هولندا كذلك الدولة الوحيدة التي فرضت منذ عام ١٩٨٢ ضريبة على الضوضاء الصادرة عن المنشآت الصناعية، فكل واحدة من ١٣٠٠ منشأة مسجلة على قائمة المصانع المقلقة للسكينة يجب أن تطلب ترخيصا لممارسة نشاطها. ويقترن منح هذا الترخيص بضريبة يكون وعاؤها مستوى الضوضاء الصادر عن المنشأة. ويتحدد سعرها التصاعدي في ضوء عنصري شدة *intensité* واستمرارية *durée* الضوضاء. ويخصص عائد تلك الضريبة لتمويل مشروعات خفض الضوضاء الصناعية⁸⁵.

رابعا - في مجال المخلفات الصلبة:

توجد تجارب متفرقة لتطبيق الضريبة كأداة للحد من المخلفات الصلبة. ومن أهم تلك التجارب الضريبة على رفع المخلفات المنزلية، وهي تطبق في فرنسا منذ فترة طويلة، إذ ينظمها القانون العام للضرائب في صورة ضريبة إضافية للضريبة العقارية على المباني. وينتقد اختيار هذا الوعاء لانعدام الرابطة المباشرة بينه وبين حجم ومضمون المخلفات

⁸⁵انظر:

O.C.D.E.[1986]: "Renforcer les politiques de lutte contre le bruit", L'Observateur de l'OCDE, No. 140, Mai 1986, P. 33.

العائلية. وقد يكون الأوفق ربط الضريبة بعدد أكياس المخلفات التي تتخلص منها العائلة أو بوزنها أو بعدد أفراد الأسرة. وتشكل حصيلة هذه الضريبة موردا محليا هاما، فقد بلغت أكثر من ٧ ٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية للبلديات التي يزيد عدد قاطنيها على عشرة آلاف نسمة⁸⁶.

وتفرض بعض الدول ضريبة على أوعية المشروبات تبعا لحجمها ولطبيعتها (تستخدم مرة واحدة أم أكثر من مرة، مصنعة من الورق أم من البلاستيك أم من الزجاج). والهدف من تلك الضريبة هو الحد من حجم المخلفات الناتجة عن استهلاك المشروبات وتشجيع العودة لاستخدام الزجاجات التي يتكرر استخدامها من قبل الشركات المنتجة، فتفرض النرويج منذ عام ١٩٧٤ ضريبة عالية على عبوات المشروبات التي لا ترد للموزعين، كما تفرض فنلندا منذ عام ١٩٧٦ ضريبة خاصة على المشروبات المعبأة في أوعية يتخلص منها بمجرد الاستخدام. وقد أظهرت نتائج التطبيق هبوط إنتاج علب البيرة في النرويج من 12 مليون علبة في عام ١٩٧٣ إلى ١٤ مليون علبة في عام ١٩٧٥، وانخفاض حجم المخلفات المنزلية في فنلندا بشكل واضح، إذ لم تعد البيرة والمشروبات غير الكحولية المعبأة في عبوات تلقى بمجرد الاستخدام تتجاوز على التوالي ٨ ٪ و ٢٠ ٪ من الاستهلاك الكلي⁸⁷.

وأخيرا يتعين الإشارة إلى أن السويد والنرويج تلزمان - منذ عام ١٩٧٦ بالنسبة للدولة الأولى ومنذ عام ١٩٧٨ بالنسبة للدولة الثانية - المتعاقدين على شراء السيارات الجديدة بدفع ضريبة تتخذ شكل وديعة لا ترد إلا بعد تسليم السيارة حين انتهاء صلاحيتها

⁸⁶ انظر:

Hertzog (R.) [1984]: "La Fiscalité de l'environnement: notion et état du Droit Positif en France", Colloque Fiscalité-Environnement, in: **Année de l'Environnement**, No. Spécial, 1984, P.49- 101.

⁸⁷ انظر:

O.C.D.E. [1985]: Op. Cite, P. 208 – 209; P.213.

للاستخدام للمنشآت المتخصصة في معالجة هياكل السيارات (معامل الخردة). والغرض من تلك الضريبة هو الحد من ظاهرة السيارات المتروكة في الخلاء. وقد ترتب على تطبيق هذه الضريبة استعادة ٩٠ ٪ من السيارات غير الصالحة للاستخدام.

وهكذا نكون من خلال العرض السابق قد قمنا بإطلالة سريعة على أهم التطبيقات التي تعرفها دول العالم لمفهوم الضريبة البيئية، وهي تطبيقات رائدة، وإن لم تكن بعد مقنعة في بعض صيغها. وسوف يكون من الملائم أن نقدر في ضوء التجربة العملية مدى ملاءمة الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة.

المطلب السابع

تقدير الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة

يرى أنصار الضريبة أنها تحقق عديداً من المزايا التي لا تتوافر بنفس القدر في الأدوات الأخرى لحماية البيئة وعلى الأخص التنظيم. ويمكن تلخيص هذه المزايا في النقاط الأربع التالية:

1 - الضريبة أدنى نفقة:

يؤكد التحليل النظري وكذلك بعض الدراسات التطبيقية أن النفقة الإجمالية التي يتحملها المجتمع عند فرض الضريبة كأداة لسياسة محاربة التلوث تكون أدنى من النفقة الإجمالية المترتبة على تبني أسلوب التنظيم.

من الناحية النظرية⁸⁸ إذا افترضنا أن نفقات تنقية التلوث تتفاوت من ملوث لآخر بحسب مستوى التقنيات التي يحوّزها كل منهم، وإذا اعتبرنا أن هدف الحكومة هو تخفيض المخلفات الملوثة بمقدار ٧٠ ٪ في المتوسط، فإنه لن يكون منطقياً أن نطلب من كل ملوث أن يخفض تلوثه بمقدار ٧٠ ٪، إذ ما دامت تنقية المخلفات الملوثة تكلف الشركة أ أربعة أمثال ما تكلف الشركة ب، فإنه يكون من الأفضل أن نطلب من الشركة ب أن تنقى مخلفاتها بأكثر مما تفعل الشركة أ، وهذا ما تؤدي إليه الضريبة.

⁸⁸انظر:

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 167-170.
Barde (J.- ph.) [1984]: Op. Cite, P. 152-153.

ولتوضيح ذلك أظهرنا في الشكل رقم (٥) أربعة مصانع ملوثة تتميز بنفقات حدية للتنقية متفاوتة، تتمثل في المنحنيات ن ح ت ١، ن ح ت ٢، ن ح ت ٣، ن ح ت ٤. إذا حدد سعر موحد للضريبة (س) للمصانع الأربعة، فإن كلا منها سوف يوفى درجة تنقيته بما يتلاءم مع منحنى نفقة التنقية عنده، فنحصل عندئذ على أربعة مستويات للتنقية ك ١، ك ٢، ك ٣، ك ٤. ونلاحظ حينئذ أن المصنع رقم ١ الذي يتمتع بنفقة حدية منخفضة سوف يحقق أعلى مستوى للتنقية، وتلية في ذلك بقية المصانع، وصولاً إلى المصنع رقم ٤ الذي تتسبب النفقة العالية للتنقية عنده في جعل مستوى تخفيضه للتلوث ضعيفاً نسبياً.

ومن ثم يؤدي تطبيق الضريبة إلى تقليل النفقات الإجمالية للتنقية المتمثلة في مجموع نفقات التنقية للمصانع الأربعة، مقارنة بحالة ما إذا فرض معيار موحد (ع) يحدد مستوى ثابتاً لإصدارات التلوث للمصانع الأربعة. إذا جعلنا هذا المعيار مساوياً لك ٢، فإن الاقتصاد في النفقة الإجمالية سوف يتمثل في المساحات المؤشرة للمصنعين رقمي ٢ و ٤، مخصصاً منها المساحة المؤشرة للمصنع رقم ١.

شكل رقم (٥)

ومن جهة أخرى يشير جيمس بوشنان وجوردن تولوك إلى أن الضرائب تمثل عبئاً إدارياً أقل من التنظيم، لأنها تنشي هيكلًا جديدًا للنفقة يقود لاستبعاد المنشآت الأشد تلويثًا للبيئة، ودفع المنشآت الباقية نحو تخفيض إنتاجها أو تحسين وسائل معالجة مخلفاتها. وكنتيجة لذلك ينشأ توازن جديد للنشاط الصناعي الملوث في ظلّه لا يوجد أدنى حافز لشركات جديدة لدخول هذا النشاط. وتكون المنشآت الباقية مدفوعة على الدوام لاستخدام أفضل تقنيات التنقية⁸⁹.

⁸⁹ انظر:

Buchanan (J.) and Tullock (G.) [1975]: Op. Cite, P. 139-41.

ومن الناحية التطبيقية أظهرت بعض الدراسات أن نفقة تطبيق الضريبة وغيرها من الأدوات الاقتصادية لسياسة حماية البيئة تتراوح بين ١٠ % و ٦٠ % من نفقة تطبيق أسلوب التنظيم. وتتوقف هذه النتيجة على مدى دقة الأداة الضريبية ودرجة الخلل في الأداة التنظيمية التي تحل الضريبة محلها، وكذلك على مستوى نوعية البيئة المرغوبة. وتؤكد نفس النتائج دراسة أخرى لفريق من الخبراء الألمان انتهت إلى أن نفقة تطبيق الضريبة تكون أقل بمقدار الثلث من نفقة تطبيق المعايير الموحدة مع كونها تحقق نفس النوعية المبتغاة من نقاء المياه⁹⁰.

2- الضريبة محفزة لمزيد من تخفيض التلوث مقارنة بالتنظيم: تشكل الضريبة في رأي خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حافزا مستمرا لتخفيض التلوث بأفضل مما يقود اليه التنظيم. ويبرهنون نظريا على ذلك بأنه إذا افترضنا أن التقدم التقني قد أدى إلى تخفيض منحنى النفقة الحدية للتنقية من المستوى ن ح ت ١ إلى المستوى ن ح ت ٢ في الشكل رقم (٦)، فإنه في ظل تطبيق المعيار الموحد ع سوف ينجح الملوث في تخفيض نفقاته المترتبة على فرض ذلك المعيار من ك ١ أ ت إلى ك ١ ث ت. ويقتصد بالتالي ما يعادل المساحة ث أ ت. ويمكن القول من ثم أن التنظيم وما يفرضه من معايير يشكل حافزا للتقدم التقني. غير أن الحافز يكون أكبر في حالة الضريبة وتكون الفائدة أعم للمجتمع، فإذا اتجهت الدولة بدلا من فرض المعيار لإنشاء ضريبة بالسعر س، فإن التلوث سينخفض آليا في حالة التطور التقني من المستوى ك ١ إلى المستوى ك ٢ ما دامت الضريبة تشكل - كما سلفت الإشارة - حافزا للتنقية حتى نقطة تعادل سعرها مع النفقة الحدية للتنقية. الملاحظ إذن أن مستوى التلوث ظل على حاله

⁹⁰ انظر:

O.C.D.E.[1985]: Op. Cite, P. 214.

عندما فرض المعيار، في حين استفاد الملوث من انخفاض منحنى النفقة الحدية للتلوث ليرفع مستوى أرباحه. أما في حالة فرض الضريبة، فإن التقدم التقني قد أفاد المجتمع كله، إذ انخفض مستوى التلوث من ك₁ إلى ك₂، وأفاد الملوث أيضًا إذ اقتصد من نفقاته ما يعادل المساحة ط أ ت التي هي أكبر من المساحة ث أ ت المتحققة في حالة المعيار، فالإقتصاد الإضافي في النفقات في حالة الضريبة يساوي المساحة المؤشرة ط أ ت⁹¹.

⁹¹ انظر:

نستنتج من العرض السابق أن الضريبة تؤدي في حالة تحسن تقنيات التنقية إلى تخفيض مستوى التلوث والنفقات بأكثر مما يسمح المعيار، وبالتالي تشكل حافزاً أكبر للتقدم التقني. وتظهر بعض البحوث التطبيقية أهمية الأثر المحفز للضريبة، فقد توصل برسيرز BRESSERS إلى أن هناك علاقة ارتباط Correlation لصيقة بين انخفاض التلوث العضوي الناجم عن الصناعة وسعر الضريبة التي تفرض على صرف المخلفات الملوثة في المياه في مختلف مناطق هولندا، فالتلوث يكون أقل عندما يكون سعر الضريبة أعلى، في حين لم تبد التراخيص الممنوحة في إطار أسلوب التنظيم قادرة على تفسير التفاوت الإقليمي في مستوى التلوث⁹².

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن انتقال عبء الضريبة البيئية إلى المستهلكين ضمن أثمان المنتجات، وإن شكل في رأى البعض نقدًا يوجه لعدالة الضريبة، فإنه يعد وسيلة فعالة في حقل حماية البيئة، لأنه يؤدي إلى تقليل حجم الطلب على السلع المنتجة بواسطة المنشآت الملوثة وتشجيع استهلاك المنتجات البديلة. ومن ثم يقود إلى تعديل هيكل الإنتاج في اتجاه هدف حماية البيئة، فالضريبة تعيد توجيه الطلب نحو السلع والخدمات الأقل ضرراً بالبيئة عن طريق تعديل سلوك المستهلكين من خلال التأثير على مصالحهم، وهو الأمر الأكثر فعالية من مجرد التأثير على مشاعرهم.

⁹² انظر:

BRESSERS (H.): The Effectiveness of Effluent Charges, Enched, Netherlands.

مشار إليه في:

O.C.D.E.[1985]: Op. Cite, P. 213.

3- الضريبة أكثر مرونة وحسماً وشفافية وقابلية للتطبيق العملي:

تسمح الضريبة للحكومة بمواجهة التلوث بكثير من المرونة والفعالية. ويستفيد الملوثون أيضاً من هذه المرونة في تشكيل ردود أفعالهم إزاء السياسة الحكومية والتأقلم مع الظروف المتغيرة، فالضريبة تتيح لهم حرية اختيار التقنيات المستخدمة في تقليل التلوث وأجال استخدامها، كما تترك لهم تحديد كميات التلوث المتبقية في ضوء مستوى النفقة الحدية للتنقية لدى كل منهم.

والضريبة تتميز عن التنظيم بأنها تولد ردود أفعال اقتصادية لدى مستخدمي البيئة من المنشآت والأفراد، فعندما يخضع الملوث للرقابة اللائحية ولا يحترم المعيار، فإنه يبحث عن عذر. أما عندما يتلقى اخطار الضريبة، فإنه يبحث كيف يخفض التلوث ليدفع أقل. ولما كان الملوث لا يعد في نظر الرأي العام مجرمًا، فإن القاضي يتردد في اصدار حكم ضده بالحبس، بل أحياناً يتخذ القاضي نفس الموقف من الغرامات المالية، وهنا تكون الضريبة أكثر ردعًا للملوثين.

ونضيف أخيراً أن الضريبة تتطلب لتطبيقها قدرًا أقل من الإجراءات بالمقارنة بالتنظيم، كما أنها أكثر وضوحًا وتحديدًا، لأنها لا تترك للإدارة سلطة تقديرية قد يساء استخدامها على نحو أو آخر. ولذا لوحظ أن الموظفين كانوا من أكثر معارضي الضريبة البيئية حماسًا، لأنها تؤدي إلى تضيق سلطاتهم الواسعة في مجال منح التراخيص. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن نتائج استخدام الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة تظهر جلية بصورة دورية في الميزانية العامة أو ميزانيات الهيئات المسؤولة عن حماية البيئة، سواء من حيث الحصيلة أو الاستخدام، في حين يستلزم التعرف على آثار أسلوب التنظيم اجراء دراسات تطبيقية واسعة. وبالمقارنة مع حقوق التلويث وأسلوب التفاوض بين

الملوثين وضحايا التلوث، فإن الضريبة تتميز بأنها أكثر قابلية للتطبيق عمليًا وأقل تعارضًا مع طبيعة التنظيم المؤسسي السائد حاليًا في سائر دول العالم.

٤ - الضريبة التوزيعية مصدر هام لتمويل سياسة حماية البيئة:

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسيطر على بلاد العالم الثالث، وفي ظل الانتشار السريع لسياسات تقليص دور الدولة والقطاع العام في الغرب والشرق على السواء وما يترتب عليها من خفض الإنفاق العام، فإن الضريبة تبدو في وضع أفضل من المعيار، لأنها ليست فقط محفزة لتخفيض التلوث، ولكنها قادرة في نفس الوقت على تعبئة الموارد المالية اللازمة لنجاح السياسة الحكومية لحماية البيئة دون ارهاق إضافي لممولي النظام الضريبي العام. ويمكن دائمًا إعادة تخصيص حصيلة الضرائب البيئية لتمويل الاستثمارات في ميدان محاربة التلوث، وهذا أمر غير متاح في ظل أسلوب التنظيم. وقد أظهرت بعض الدراسات بالفعل أن تخصيص حصيلة الضرائب لتمويل مشروعات حماية البيئة قد سمح بتحسين نوعية البيئة بأسرع مما أدى إليه تطبيق التنظيم⁹³.

يبين مما سبق أن الضريبة في نظر مؤيديها لها فضائل الاقتصاد في النفقة الإجمالية، والتحفيز للتطور التقني، والمرونة والحسم والشفافية، والقابلية للتطبيق، والتمويل الذاتي، وبالتالي فإنها تحقق مستوى أعلى من الكفاءة بالمقارنة مع غيرها من أدوات سياسة حماية البيئة. غير أن نظرية الضريبة البيئية وتطبيقها العملي لا يخلوان من انتقادات تظهر المثالب والصعوبات.

⁹³انظر:

Cartelier (L.) [1984]: Op. Cite, P. 125-127.
O.C.D.E. [1985]: Op. Cite, P. 213.

١ - الضريبة ثمن لحق التلويث:

الضريبة البيئية لا تعدو أن تكون - في رأى بعض الكتاب⁹⁴ - ثمنًا أو ريعًا تتلقاه الدولة من الملوّثين في مقابل منحهم حق استعمال وتلويث البيئة. غير أنه يمكن تنفيذ هذا الرأى من الناحيتين الاقتصادية والقانونية. من الناحية الاقتصادية يتعذر منع التلوث منعًا مطلقًا، وبالتالي لا يجب التماذي في التبسيط لدرجة قصر الخيار على بديلين وحيدين، هما إما أن يحظر التلوث حظرًا باتًا، وإما أن يكون مجانيًا بدون نفقة يتحملها الملوّث. ذلك أن كلاً من البديلين غير واقعي وغير رشيد. في المقابل فإن الحل الضريبي لا يكتفى بحفز الملوّثين لتقليل التلوث، لكنه يفرض أيضا نفقة على التلوث المتبقي Résiduel الذي يترك في ظل المعيار مجانيًا طالما بقي في حدود المسموح به. ومن الناحية القانونية لا مجال للاعتراض على الضريبة بحجة أنها ثمن لاستعمال البيئة، في حين أن السلطات العامة ليس لها قانونًا حقوق استعمال أو تصرف على الموارد البيئية تماثل حقوق المالك، لأن مركزها لا يتعدى مركز المسئول عن الإدارة أو حارس الشيء.

الواقع أن الضريبة البيئية لا يمكن بطبيعتها أن تكون ثمنًا، لأنها تنشأ بموجب قانون وتقتطع جبرًا ولا تملك الإدارة بإرادتها الذاتية إقامتها أو تحديدها أو تعديلها خارج إطار النصوص الملزمة. الثمن يفترض وجود مجال للتفاوض ولنشأة علاقة تعاقدية، كما يفترض وجود تناسب بين الثمن المدفوع والمنفعة المتحصلة. وكافة هذه الشروط لا تتوفر في الضريبة، فالضريبة البيئية ليست في جوهر الأمر سوى ترجمة لواقعية

⁹⁴ انظر على سبيل المثال:

Beckerman (W.) [1972]: Op. Cite, P. 329.

Isaia (H.), Spinidler (J.) et Martin (G.) [1984]: Op. Cite, P. 12-13.

Isaia (H.) et Spindler (J.) [1985]: Op. Cite, P. 79.

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: Op. Cite, P. 154.

القانون الضريبي ودوره التدخلي المتصاعد"⁹⁵. وإذا جاز القول بأن الضريبة تشكل ثمنًا للحق في تلوّث البيئة، فلماذا لا يجوز القول أيضا بأن الغرامات - في أسلوب التنظيم - تشكل ثمنًا للسلوك المنحرف المخالف للقانون.

٢ - حماية البيئة ليست هدفًا أصيلاً للنظام الضريبي:

يلاحظ فريق من كتاب المالية العامة أن الهدف الأساسي للنظام الضريبي هو خدمة النمو الاقتصادي، بما يقتضيه من تشجيع لعمليات التصنيع المتسارع والإعمار، ومن ثم لا ينشغل إلا هامشياً بقضية البيئة. بل إن النظام الضريبي يكون في أحيان كثيرة سبباً في المغالاة في استغلال الثروات الطبيعية وتمييز السلع الاقتصادية على حساب الموارد البيئية. الواقع أن الضريبة وثيقة العلاقة بالظواهر الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع، ولذا فإنه في مجتمع يسوده اقتصاد السوق تكون القيم الأساسية التي تحكم النظام الضريبي هي القيم الإنتاجية، على حين تفتقد القيم البيئية المقدرّة على التأثير على القانون الضريبي، لأنه بحسب الأصل يجهلها⁹⁶.

ولا يترتب على ظهور ما نطلق عليه "الضرائب البيئية" تغيير جوهري في طبيعة النظام الضريبي، لأن هذه الضرائب لا تشكل في المنطق الإنتاجي الذي يلهمه، ولا تشكل سوى استثناء هامشي على قواعده العامة، فهذه القواعد تبقى مجمدة في منطق محاسبي صرف، ومحكومة بضغوط جماعات الممولين الحريصين على تقليل مساهماتهم في الأعباء العامة لأدنى حد ممكن، وبالتالي تبدو صماء في مواجهة منطق حماية

⁹⁵ انظر:

Hertzog (R.) [1984]: Op. Cite, P. 78-80.

⁹⁶ انظر:

Isaia (H.), Spinidler (J.) et Martin (G.) [1984]: Op. Cite, P. 10.

Charles (H.) [1984]: "Fiscalité de l'urbanisme et protection de l'environnement ", **Année de l'Environnement**, No. Spécial, 1984. P.195 - 197.

البيئة⁹⁷. الواقع أن الضرائب البيئية تنشأ على هامش النظام الضريبي القائم وتستهدف أساسا الاحتفاظ به عن طريق استبعاد كل تهديد جوهري له، فدورها الرئيسي هو المشاركة في توفيق أوضاع النظام الرأسمالي في ظل الأزمة البيئية التي يشهدها العالم⁹⁸.

3- الفن الضريبي لا ينسجم مع هدف حماية البيئة:

يثير استيعاب البيئة ضمن أهداف النظام الضريبي صعوبات جدية، بخاصة فيما يتعلق بالفن الضريبي. الواقع أن تحديد وعاء الضريبة البيئية ليس أمراً هيناً، فهو يشكل من ناحية نفقة مرتفعة (٤٪ من الناتج الضريبي في حوض السين - نورماندي على سبيل المثال⁹⁹). ويجعل من ناحية ثانية من الصعب تطبيق أسلوب الضريبة في الحالات التي تكون فيها أنواع الملوثات عديدة. ويتطلب من ناحية ثالثة قياساً مستمراً للمخلفات الداخلة في هذا الوعاء، على حين تكفي في إطار أسلوب التنظيم الاختبارات العرضية¹⁰⁰. كذلك، فإن التحديد الصحيح لسعر الضريبة يستوجب الحصول على معلومات وفيرة، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية متغيرة على الدوام. وتتوقف كفاءة الضريبة على وفرة تلك المعلومات ودقتها. وقد أثبت التطبيق أن غياب هذه المعلومات قد أدى إلى تحديد سعر الضريبة ليس عند المستوى الأمثل للتلوث، وإنما عند مستوى تحكمي يستهدف مجرد تمويل الاستثمارات المخصصة لأغراض تطوير امكانيات تنقية التلوث. غير أن

⁹⁷ انظر:

Schmitt (T.): "Fiscalité et environnement: l'impôt, la forêt et le marais ", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 10, 1985, P. 49- 67.

⁹⁸ انظر:

Isaia (H.) et Spindler (J.) [1985]: Op. Cite, P. 77-78.
Isaia (H.), Spinidler (J.) et Martin (G.) [1984]: Op. Cite, P. 24.

⁹⁹ انظر:

O.C.D.E. [1985]: Op. Cite, P. 206.

¹⁰⁰ انظر:

Legrand (J.) and Robinson (R.) [1984]: Op. Cite, P. 123.

التقدم السريع في نظم الحاسوب (الحاسب الآلي - الكمبيوتر) كفيل بتقليل نفقات برامج تخزين ومعالجة المعلومات البيئية وزيادة كفاءتها.

يضاف لما سبق أن فكرة المقدرة التكلفة، وهي المقياس الذي يسمح بتحديد مقدرة كل مكلف على المساهمة في النفقات التي تشعب الحاجات العامة، غير قابلة للتطبيق على الضرائب البيئية. ذلك أن هذه الفكرة لم تنشأ للإحاطة بالظواهر الطبيعية، فلا توجد في الواقع أدنى صلة بين عناصر المقدرة التكلفة - كما تعرف في القانون الضريبي - والظواهر الطبيعية المتسببة في تدهور أو تدمير البيئة، فقد يتسبب مكلف ذو مقدرة تكلفية منخفضة في الإضرار بالبيئة بشكل جسيم، بينما لا يتسبب آخر ذو مقدرة تكلفية أعلى في أي ضرر بيئي والعكس صحيح.

وجدير بالملاحظة أيضًا أن عائد الضريبة البيئية يكون أكثر من غيره عرضة للتقلبات الشديدة تبعًا للتغير في الأوضاع الاقتصادية السائدة في المجتمع، فيرتفع هذا العائد في ظروف النمو الاقتصادي، ويهبط في ظل أزمات الانكماش والكساد. ومما يؤكد ذلك أن حصيلة الضريبة على تلوث المياه في حوض السين - نورماندي قد ارتفعت في السنوات ١٩٦٩ - ١٩٧٣ التي شهدت نموًا اقتصاديًا بارزًا للاقتصاد الفرنسي بمعدل مقداره 35 % سنويًا بالأسعار الثابتة، ثم انخفضت مع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها فرنسا خلال الفترة ١٩٧٤ - ١٩٨٢ بنسبة 2 % سنويًا بالأسعار الثابتة أيضًا¹⁰¹. وقد يقود تخصيص عائد الضريبة للأغراض البيئية لتضخيم هيئات الإشراف والإدارة والرقابة، ما يشكل إسرافًا في استخدام الموارد العامة، ويقلل من الفائدة العملية لتطبيق الأسلوب الضريبي في نطاق حماية البيئة.

¹⁰¹ انظر:

Isaia (H.) et Spindler (J.) [1985]: Op. Cite, P. 80.

ونشير أخيراً إلى انعدام الروابط بين الضرائب البيئية المختلفة، في حين أن الحاجة ماسة لإيجاد الصيغ الكفيلة بالتنسيق بينها في إطار تنظيم كلى يستجيب لحقيقة أن العالم الذي نعيش فيه يعرف تداخلاً مستمراً بين مختلف المشاكل البيئية.

٤ -الضريبة البيئية حل جزئي محدود الفعالية في مواجهة المشاكل البيئية:

النقد الجوهري الأخير الذي يمكن أن نوجهه للضريبة البيئية هو كونها لا تمثل إلا حلاً جزئياً ينبع من النظرة المحدودة للمدرسة التقليدية الجديدة تجاه المسألة البيئية، فطرح الاقتصاديين التقليديين الجدد neo classics لمشكلة البيئة لا يكون من خلال صيغة كيف نقضي على التلوث؟ وإنما من خلال صيغة إلى أي مدى يمكن أن نقبل التلوث؟ وفي مقابل أي ثمن؟

فروض تلك المدرسة تنبني على أسس اقتصادية وليس على أسس أخلاقية، وتحسب في إطار المعطيات النقدية قريبة الأمد، وليس في إطار الهموم الكونية بعيدة المدى¹⁰²، ومن ثم لا يوجد هناك من يقترح رفع سعر الضريبة إلى المستوى الذي يجبر الأنشطة الملوثة على التوقف. الهدف الذي تسعى إليه المدرسة التقليدية الجديدة هو مجرد "الاستغلال الأمثل لموارد البيئة" أو بتعبير آخر "الإدارة الاقتصادية الرشيدة للبيئة". وفي إطار هذا الهدف يكون من المسلم به قبول تدهور في البيئة، إلا أنه تدهور يمكن التحكم فيه، فدور الضريبة هو غالباً تقليل فداحة الخسائر وليس منعها. وعلى هذا المستوى وحده يتعين قياس كفاءة الأداة الضريبية.

¹⁰² انظر:

Godard (O.)(1984): "Autonomie socio-économique et externalisation de l'environnement: la théorie néo-classique mise en perspective, **Economie Appliquée**, Vol.37, 1984 No. 2, P. 326-339.

ولا جدال في أن هناك في تلك النظرة رغبة في تبسيط الواقع المعقد لعلاقات البشر بالبيئة المحيطة بهم، وقدراً من التزييف للمخاطر البيئية من خلال الانصراف إلى التقديرات النقدية التي تكون بطبيعتها غير قادرة على الإحاطة بجسامة المسألة البيئية. ولا نجد أدل على تلك النظرة التبسيطية مما ورد في مقال لأحد هؤلاء الاقتصاديين إذ يقرر أن "مشكلة التلوث البيئي لا تعدو أن تكون مسألة تصحيح لعيب بسيط في تخصيص الموارد يمكن إصلاحه عن طريق الضريبة"¹⁰³. فمن المبالغة بمكان الادعاء بأن الضريبة البيئية دواء لكل مشاكل البيئة . فالضريبة - مثلها في ذلك مثل السوق والتنظيم - قابلة للتطبيق كحل جزئي وليس كحل كامل، و فقط في حالة وجود آثار خارجية بسيطة - كما هو الشأن بالنسبة للتلوث الظاهر - وليس في الحالات الأكثر تعقيدا والتي تهدد البيئة في مفهومها الأشمل . فالضريبة ليست في واقع الأمر سوى حل محدود وإن بقيت دون شك أفضل من اللاحل.

¹⁰³ انظر:

Beckerman (W.)[1972]: Op. Cite, P. 326.

المبحث الخامس

أدوات حماية البيئة والواقع المصري

لا يعرف في مصر غير التنظيم أداة لحماية البيئة، ولازال استخدام تلك الأداة قاصراً، فضلاً عن أنها بطبيعتها لا تكفي لتحقيق مجمل الأهداف البيئية.

ويرجع الاهتمام التنظيمي في مصر ببعض المشاكل البيئية الجزئية لزمان بعيد، فكان قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ يتضمن بعض النصوص التي تجعل من الأضرار البيئية مخالفات تخضع للجزاء، مثل معاقبة مثيري الضوضاء لسكينة السكان بغرامة لا تتجاوز جنيهاً مصرياً واحداً (المادة ٣٨٠ من القانون المذكور قبل تعديلها)، ومعاقبة المدانين بإلقاء الأحجار والحيوانات النافقة وكل مكون مضر بالصحة العامة في النيل والترع ومجري المياه الغرامة السابقة ذاتها (المادة ٣٨٢ قبل الغائها في عام ١٩٨١)

وفي مرحلة لاحقة، صدرت بعض القوانين التي تمس البيئة مثل القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ الذي ينظم عمليات صرف المتخلفات السائلة، والقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ - المعدل بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ - المتعلق بالنظافة العامة، والقانون رقم ١٩٦٨ في شأن منع تلوث البحر بالزيت، والقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٦ الذي ينظم تحسين الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، والقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨ المتعلق بتنظيم موارد المياه العذبة، والقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية، والقانون رقم 116 لسنة ١٩٨٣ الذي جرم تجريف الأراضي الزراعية.

ويعتبر القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث من أهم القوانين البيئية التي صدرت في مصر في الفترة الأخيرة. وهو يعد نموذجًا واضحًا للمنهج التنظيمي الذي تتبناه الحكومة في معالجة المسألة البيئية، فالمادة الثانية من هذا القانون تحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه العذبة وغير العذبة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري. ويصدر هذا الترخيص وفقًا للمعايير التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الري رقم 8 لسنة ١٩٨٣. وتتضمن المادة ٦٠ من تلك اللائحة جدولًا بالضوابط والمعايير الفنية التي يجب أن تظل عليها مجاري المياه العذبة التي يرخّص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إليها (معايير النوعية)، بينما تنطوي المادة ٦١ من نفس اللائحة على جدول آخر يبين الحد الأقصى لمقادير المخلفات السائلة المعالجة التي يتم صرفها إلى مسطحات المياه العذبة (معايير الإصدار). وتحتوي المادتان 66 و68 من اللائحة ذاتها على معايير أخرى للإصدار والنوعية تتعلق بالمخلفات الصناعية السائلة ومياه الصرف الصحي المرخص بصرفها إلى مسطحات المياه غير العذبة.

ويقرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكامه، وعند العود تتضاعف العقوبة.

وجدير بالملاحظة أنه على الرغم من تعدد التشريعات، فإن التنظيم المباشر لحماية البيئة في مصر قد ظل قاصرًا، وذلك لجملة أسباب من أهمها أن هذه التشريعات تعالج

المسألة البيئية معالجة جزئية وعرضية، ويشرف عليها تطبيقها أجهزة لا تعد حماية البيئة شاغلها الرئيسي، وأن هذه التشريعات تصدر في غيبة تامة من مشاركة ممثلي المنشآت الملوثة وضحايا التلوث وجمعيات حماية البيئة، وأن تخمة المحاكم بالقضايا وطول الوقت الذي يستغرقه الفصل فيها يفقد الجزاءات المقررة على الأضرار البيئية عنصر الردع.

وبصورة أعم فإن استقراء الواقع يظهر أن هذه النصوص قلما تطبق، وأن الاعتداء على البيئة في أدنى وأقصى صورته يمارس يوميًا بطريقة اعتيادية. ويكفي للتدليل على ذلك ملاحظة حالة الضوضاء أو الصرف في مجاري المياه الرئيسية والفرعية أو تجريف الأرض الزراعية والبناء فوقها أو تزايد معدلات تلوث المحاصيل الغذائية نتيجة الإسراف في استخدام الأسمدة والمبيدات أو المستوى المرتفع لتلوث الهواء بفعل العوادم المنبعثة من المنشآت الصناعية والسيارات، وأغلبها يخالف أبسط المواصفات القياسية في مجال رقابة التلوث¹⁰⁴.

(1) من بين عشرات الأمثلة التي ترد دوريا في الصحافة اليومية نكتفي بإيراد مثالين فقط:

نشر الأهرام (11 فبراير 1999، ص 15) أن المجلس المحلي لمحافظة الغربية قد "ناقش مشكله ارتفاع نسب تلوث مياه الري وانتشار القمامة والنفايات بها. وقال وكيل وزاره الري ان سبب التلوث هو قيام شركات القطاعين العام والخاص ومحطات الصرف بالمدن والمنازل بالقرى بإلقاء المخلفات الصناعية والأدبية في مجرى نهر النيل والترع والمساقى والمصارف التي تصب في الترع، وحررت لها 368 مخالفة، ولم تتقدم سوى 3 شركات بطلبات للترخيص. وأكد الأعضاء أن مساحات كبيره من الاراضي الزراعية معرضه للتلف، وأخرى تدهور انتاجها بسبب الاهمال في تطهير الترع من القمامة والنفايات والخردة وورد النيل".

كما نشر الأهرام أيضا بتاريخ 7 مايو 1990 ملخصا لدراسة صادرة عن مجلس بحوث البيئة بأكاديمية البحث العلمي أظهرت حدوث تزايد خطير في كميته السموم التي تصل الى التربة الزراعية المصرية من عملية التسميد والمبيدات والصرف الصحي والصناعي والمرور الكثيف للسيارات على الطريق الزراعي. وحذرت الدراسة من أن هذه السموم

الملفت للانتباه أن بعض النصوص المنظمة للبيئة في مصر تنطوي على بذور الأداة الضريبية، فقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث يفرض على سبيل المثال رسماً سنوياً قدره خمسة مليارات عن المتر المكعب من المخلفات السائلة المعالجة التي يصرح بصرفها إلى مجاري المياه. وكذلك يجيز قانون النظافة العامة للمجالس المحلية أن تفرض رسماً إجبارياً يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يتجاوز 2 % من القيمة الإيجارية، وتخصص حصيلته لشئون النظافة العامة. غير أن الرسم الثابت في مقداره أو في نسبته والتميز بضعف قيمته وجمود إطاره القانوني لا يرقى لمستوى الأداة الضريبية المتكاملة كما عرضنا لها في المبحث السابق.

ونحن نعتقد إجمالاً أن التنظيم كأداة لسياسة حماية البيئة، لا سيما بالكيفية التي يطبق بها في مصر، لا يكفي لتحقيق هدف حماية البيئة. ونعتقد في الوقت ذاته أن الضريبة ليست ملائمة للاستخدام كأداة وحيدة لحماية البيئة في الظروف المصرية. ومن ثم، فإنه لا مفر من الجمع بين هاتين الأداةين لخلق الإطار التشريعي والمؤسسي والتنفيذي القادر على تحقيق أهداف سياسة حماية البيئة بأقصى ما يتاح من مرونة وكفاءة وفاعلية. وعلى العكس فإننا نستبعد - على الأقل في هذه المرحلة التاريخية - أداتي التفاوض المباشر بين الملوثين وضحايا التلوث، وسوق حقوق التلوث، لأنهما فضلاً عن كونهما ما زالوا في طور التجريب في الدول الأخرى، فإنهما لا يناسبان الأوضاع المؤسسية والاقتصادية المصرية المؤثرة على مناهج معالجة المشاكل البيئية.

تؤدي إلى تدهور إنتاجية التربة الزراعية، كما أن كميات كبيرة منها تمتصها النباتات والمحاصيل التي يتغذى عليها الإنسان، وتسبب متاعب صحية منها الالتهاب الكبدي المزمن والقرص وأمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم".

والجمع في التطبيق بين المعيار والضريبة يحقق مجموعة من المزايا بالمقارنة الحالة تطبيق المعيار وحده، ومن أبرز تلك المزايا:

- تلافى القصور الذاتي المعتاد لدى الأجهزة الإدارية الذي يلعب عادة دورا خطيرا في اهمال وضع التنظيم القانوني واللائحة موضع التطبيق الدقيق، وبالتالي التغاضي عن أخطار التلوث، أو على العكس يقود إلى المبالغة في الرقابة التحكيمية المباشرة التي تضيق على المنشآت الملتزمة وتشوه قرارات المنتجين وخيارات المستهلكين.

- عدم الاقتصار على الاعتماد على أجهزة الضبط والقضاء كخطوة أولى على طريق وقف الأضرار البيئية، فمن المعلوم أن المرور بالإجراءات القضائية يؤدي إلى تأخير تحقيق هدف تحسين نوعية البيئة، إذ إن الطريق عبر المحاكم مضطرب وطويل يقتضي انتظار سنوات طويلة قبل صدور الأحكام النهائية في قضايا التلوث.

- تخفيض حجم المعلومات التي يستلزمها التطبيق العملي، فتطبيق المعايير منفردة يستلزم قدرا هائلا من المعلومات، وفي غيابها تفقد المعايير فعاليتها، في حين أن الضريبة تشكل طريقة مباشرة وعادلة لتحقيق الهدف البيئي بسرعة وكفاءة.

- حفز الملوثين لخفض التلوث الناتج عن أنشطتهم لأنه - من جهة - يكون تلويث البيئة ضمن الحدود التي يسمح بها المعيار مجانياً إذا ما طبق أسلوب التنظيم وحده، في حين تدفع عنه ضريبة حال فرضها إلى جانب المعيار، ولأنه - من جهة أخرى - كما أوضحنا سلفاً، فإن الضريبة تشكل حافزاً أكبر لابتكار واستخدام التقنيات الأحدث في مجال التتقية.

وكذلك فإن الجمع بين المعيار والضريبة يفضل استخدام الضريبة وحدها لعدة أسباب:

- تكفل الأداة المزدوجة التغلب على العقبة الرئيسية التي تعيق التطبيق العملي للضريبة
ألا وهي مشكلة تحديد السعر الأمثل للضريبة البيئية، فكما أسلفنا البيان لا توجد حتى
الآن وسيلة تكفل التوصل لتقدير دقيق لنفقة الأضرار البيئية. ويتعذر بالتالي تحديد
السعر الأمثل للضريبة إذا ما فرضت على استقلال. غير أنه إذا عهدنا إلى السلطة
العامة بمهمة تحديد المعيار المحدد للتلوث المسموح به، واستخدمنا الضريبة كأداة مكتملة
له، فإنه لا يصعب حينئذ تحديد السعر المناسب للضريبة في نقطة التقاء المعيار
بمنحني نفقة تخفيض التلوث.

إذا افترضنا في الشكل رقم (٧) أن الحكومة قد حددت معيارا يتضمن الكميات المسموح
بها من العناصر الملوثة (ع ك) وأن هذا المعيار الثابت يتقاطع مع منحني نفقة
تخفيض التلوث (م ن ت في النقطة هـ)، فإن السعر الأمثل للضريبة يتحدد عند

المستوى (س)، فكمية التلوث (م ك) تكون خاضعة للضريبة، وليست مجانية، كما في حالة تطبيق المعيار وحده. وما يتجاوز الكمية (ك) يكون محظورًا وخاضعًا للجزاء القانونية، ومحملاً أيضاً بعبء ضريبي يتجاوز نفقة تنقية التلوث. كذلك فإن استخدام الضريبة إلى جانب المعيار يجعل من اليسير على السلطات العامة أن تحرك سعر الضريبة لأعلى في بعض المناطق أو بالنسبة لبعض أنواع الملوثات، دون حاجة لتعديل المعيار نفسه، بهدف تأمين حماية بيئية أكبر وتقليل كمية التلوث. إذا ما تم على سبيل المثال رفع سعر الضريبة من (س) إلى (س-) فإنه ينتظر أن تقل كمية التلوث من (م ك) إلى (م ك-)، وإذا ما رفع السعر إلى (س=)، فإنه ينتظر أن تقل كمية التلوث إلى (م ك=). وسبب ذلك أن نفقة الضريبة ترتفع لتتجاوز نفقة التنقية، فتدفع الملوث لتقليل كمية المخلفات الملوثة الناجمة عن نشاطه.

- تمتاز الأداة المزدوجة بأنها سوف تكون أكثر قبولاً من فكرة تطبيق الضريبة وحدها لدى السلطات العامة والجهاز الإداري في بلد كمصر له تراث طويل من التقاليد البيروقراطية، فصرف المخلفات الملوثة لن يكون متاحاً إذا ما دفعت الضريبة وحدها، وإنما سوف يكون إلزامياً أيضاً الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة، والالتزام بحدود المعايير الموضوعية سلفاً.

- يعد تطبيق المعيار إلى جانب الضريبة ضرورة لا غنى عنها إذا انتابنا الشك في قدرة كل أو بعض الملوثين على اتخاذ القرارات الرشيدة التي تستهدف خفض نفقاتهم وزيادة أرباحهم، فإذا استمر الملوث في الإنتاج إلى مستوى تزيد فيه أعباء الضريبة على

أعباء التنقية، فسيعد ذلك سلوكًا غير اقتصادي من جانبه جزؤه الوحيد في حالة تطبيق الضريبة منفردة هو تحميله بأعباء مالية متزايدة، لكن الضرر البيئي سيتفاقم في الوقت ذاته، وربما يشكل خطرًا داهمًا على المجتمع. لذا فإن إضافة معيار يترتب على مخالفته عقوبات سالبة للحرية أو غرامات مالية أو كلاهما معًا يشكل عنصر ردع هام للملوثين الذين لا تحفزهم، سواء بسبب الجهل أو الإهمال أو عدم الاكتراث، المكاسب المالية وحدها.

- لا تصلح الضريبة وحدها كأداة لمواجهة التلوث الناجم عن العناصر الخطرة، لأنه من غير المجدي أن نكتفي بجباية ضرائب على إصدارات الزئبق أو غيره من العناصر السامة، فالأمن البيئي يأتي قبل الكفاءة الاقتصادية، وإلا واجه المجتمع خطر نشوء أوضاع لا يمكن ارجاعها لسابق عهدها أو يتعذر اصلاح ما يصاحبها من أضرار. لذا فإن الحظر التام والجزاءات القاسية والرقابة الصارمة تشكل الأدوات الأكثر فعالية في تلك الحالات، ولا غنى عنها أيضا كأدوات أساسية في مجال حفظ وحماية الموارد الطبيعية والايكولوجية.

مما سلف نستطيع القول إجمالاً أن استخدام أدوات التنظيم والضريبة معا يتيح الاستفادة المرنة من مزايا كل منهما، وإن كان يتضمن أيضا مخاطر تراكم سلبياتهما. لذا فإن هناك شروطاً يتعين السعي لاحترامها كي يمكن في ظل الواقع المصري تحقيق الأهداف البيئية. ويمكن اختصار هذه الشروط في أربعة:

١ - تطوير نظم المعلومات البيئية:

تقرير السياسة البيئية الصائبة واختيار الأداة الملائمة وتحديد المعيار المناسب، وبالتالي سعر الضريبة الكفء، يستوجب توفير قاعدة معلومات وافية ودقيقة. ويتعين بالدرجة

الأولى أن تتضمن هذه القاعدة معلومات عن حجم المشاكل البيئية الموجودة وتطورها، والأطراف الذين تمسهم تلك المشاكل، والتطور التقني العالمي والمحلي في ميدان حماية البيئة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تقنيات التنقية الحديثة والإمكانات التي تقدمها، وتفضيلات الأفراد والمنشآت والهيئات المحلية بخصوص طرق معالجة المشاكل البيئية، والتجارب السابقة في معالجة مثل تلك المشاكل على المستويين العالمي والوطني.

2- استيعاب حماية البيئة ضمن خطط التنمية والاستثمار:

لا يمكن أن يشكل المعيار أو الضريبة أو كلاهما معا أداة فعالة لحماية البيئة إلا إذا غدت تلك الأخيرة عنصراً أساسياً في خطط التنمية والاستثمار الوطنية، فلا يجوز إبقاء التعارض بين أهداف السياسة البيئية وأهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية، كما لا يصح وجود تناقض بين سياسة حماية البيئة وسياسات الإنفاق العام. لذا يتعين أن تتطوي خطة التنمية على برنامج شامل ومتناسق يستهدف حماية وإدارة الموارد البيئية على المستوى الوطني.

3- الأخذ بمبدأ اللامركزية في إدارة الموارد البيئية:

تظهر تجارب الدول الأخرى التي عرضنا لها أنفاً اتجاهها واضحاً نحو الأخذ بمبدأ التسيير الذاتي واللامركزي عند إدارة الموارد البيئية، فلا تكفي المعلومات الدقيقة وآراء الخبراء وتجارب الدول الأخرى لتشكيل تقدير مركزي قادر على أن يحيط بخطورة التلوث الذي يسببه مصنع لمنطقة سكنية مجاورة أو أن يحيط بعمق الضوضاء التي تحاصر قاطني إحدى الضواحي أو أن يحيط بقيمة مجرى مائي نظيف أو منظر طبيعي خلاب، مثلما يمكن للمستفيدين مباشرة من الموارد البيئي أن يفعلوا. الواقع أن التقدير المركزي

يخضع لمؤثرات متغيرة، واتصال الخبراء بالمشاكل البيئية عرضي، والمعلومات عنها بحاجة للتحديث المستمر، والتجارب الأخرى غير متطابقة، على حين يكون المرتبطون مباشرة بهذه المشاكل على اتصال دائم بها ويكون اهتمامهم بها اهتماماً حقيقياً وتقديرهم لها تقديراً واقعياً.

فوائد اللامركزية في إدارة شؤون البيئة عديدة، فهي من جهة تدعم بشكل كبير القبول السياسي والجماهيري لسياسات حماية البيئة، ومن جهة ثانية تحقق أقصى قدر من المرونة والكفاءة في تطبيق تلك السياسات، ومن جهة ثالثة تضمن رقابة جادة ومستمرة على أداء الأجهزة الإدارية المكلفة بمهام حماية البيئة. وتأخذ اللامركزية صوراً متعددة، ربما يكون أكثرها قابلية للتطبيق العملي إقامة مؤسسات (هيئات - وكالات) تختص بمهمة حماية وإدارة مورد بيئي محدد أو مجمل الموارد البيئية في إقليم جغرافي أو إداري معين، وتمنح السلطات والاختصاصات لتحقيق هذه المهمة، كما تتمتع باستقلال نسبي عن الجهاز الحكومي، بخاصة من الناحيتين الإدارية والمالية، وتدار تحت الإشراف المباشر لمجلس يضم ممثلين عن ضحايا التلوث، وأهم المنشآت المسببة له، وجمعيات حماية البيئة، والوحدات المحلية المعنية، والسلطات المركزية المختصة.

وتشمل مهمة هذه المؤسسات البيئية اللامركزية اقتراح المعايير المناسبة لحماية الموارد البيئية المحلية، واقتراح أسعار الضرائب والرسوم، والموافقة على مشروعات حماية البيئة ومراقبة تنفيذها، وقرار أولويات الاستثمار العام في حقل البيئة، واعداد الميزانية السنوية بما تتضمنه من تقدير للإيرادات وتخصيص للنفقات والإشراف المباشر على تنفيذها. والإدارة اللامركزية للموارد البيئية لا تستبعد رقابة الدولة، ولا تتعارض مع ضرورة

التنسيق على المستوى الوطني، بل على العكس تؤدي إذا ما توافر تعاون ذكي وبناء بين السلطات المركزية والمحلية إلى ضمان أوثق لتحقيق أهداف سياسة حماية البيئة.

4 - التدرج في تطبيق سياسات حماية البيئة:

يخشى أن يؤدي الإقرار المفاجئ لسياسات صارمة في مجال حماية البيئة إلى حدوث نفقات اقتصادية واجتماعية مرتفعة، فقد تجد بعض الأنشطة أو بعض المنشآت نفسها غير قادرة على توفيق أوضاعها الاقتصادية والمالية مع المعايير والضرائب المقررة ما يؤدي إلى مخاطر حقيقية تمس التنمية والعمالة والعدالة. لذا لا يجب أن نتصور إمكان إنجاز أهداف السياسة البيئية في خطوة واحدة، وإنما يتعين التمهيد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لتطبيق تلك السياسة. وهذا الإهمال التمهيد يمكن أن يترجم في شكل مرحلة انتقالية تعبر بالبلاد من حالة "التسيب البيئي" الراهنة إلى حالة "الانضباط البيئي" المستهدفة.

ويجب أن يتميز تخطيط السياسة البيئية في المرحلة الانتقالية بالمرونة الشديدة والقدرة على استخدام مجموعة كبيرة من الأدوات الملائمة لهذه المرحلة، فيجب أن ندرس بعناية آثار تطبيق المعايير والضرائب على الإنتاج والأسعار والبطالة وتوزيع الدخل. يتوجب كذلك أن ندرس أيضاً انعكاسات طباع الحذر والجمود والانغلاق التي اكتسبها الجهاز الإداري القائم ورفضه للمبادرات الجديدة على التنظيم المؤسسي المقترح في ميدان حماية البيئة. وقد نتبين من تلك الدراسات ضرورة التدرج زمنياً في تحديد المعيار أو سعر الضريبة.

لقد استغرق - كما أشرنا سلفاً - الوصول لتطبيق سعر كفاء للضريبة البيئية على المياه في فرنسا عشر سنوات كاملة ارتفع فيها سعر الضريبة تدريجياً، وصاحبت فيها

الإعانات الاقتصاعات الضريبية. لهذا قد يتعين أيضًا في بلادنا تقديم إعانات أثناء المرحلة الانتقالية للمناطق أو القطاعات أو الأنشطة أو المنشآت التي يقدر أن تمر بصعوبات جدية نتيجة إقرار السياسات الجديدة، كي تتمكن من التأقلم تدريجيا مع الوضع الجديد. وقد تأخذ الإعانات المذكورة شكل منح مالية أو شكل قروض طويلة ومتوسطة الأجل ذات فائدة معتدلة تخصص لتمويل جانب من استثمارات تطوير تجهيزات التنقية أو استبدال طرق الإنتاج الحالية بأخرى أقل تلويثًا للبيئة، كما قد تأخذ الإعانات شكل تخفيض للضرائب التي تتحملها المشروعات التي تعاني من صعوبات خاصة.

ويظل من أبرز مهام المؤسسات المسؤولة عن تطبيق سياسة حماية البيئة في الفترة الانتقالية تقديم المعلومات إلى المنشآت والمرافق المسببة للتلوث، ومساعدتها في الإحاطة بآثار تطبيق السياسة الجديدة لحماية البيئة، وحسن الاختيار بين البدائل المتاحة أمامها لتبنى أكثرها كفاءة وأقلها نفقة.

أوجه الضعف في الحماية البيئية الحالية لنهر النيل في مصر:

بهدف توضيح الأهمية العملية للمقترحات التي عبرنا حاليًا عنها وإمكانية وضعها موضع التطبيق الفعلي إذا ما توافرت الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، فإننا سوف نقارن بينها وبين الأحكام المنظمة حاليًا لأهم الموارد البيئية في مصر ألا وهو نهر النيل والمجاري المائية المتفرعة عنه.

الواقع أن القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الري رقم (٨) لسنة ١٩٨٣ يحدد أهم خطوات الحماية الحالية والتي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

- تمنح وزارة الري ترخيصًا للمنشآت والعقارات والمحال كي يتسنى لها صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجاري المياه في حدود المعايير والمواصفات التي يحددها الترخيص (مادة ٢ من القانون).

- تتضمن اللائحة التنفيذية عدة مجموعات من المعايير تحدد الحد الأقصى للعناصر الملوثة التي تتضمنها المخلفات التي تصرف في مسطحات المياه. وتتعلق المجموعتان الأولى والثانية بمعايير المخلفات الصناعية السائلة التي تصرف في نهر النيل حتى قناطر قنا، وتلك التي تصرف في فروع النيل والرياحات والترع والجنايبات وخزانات المياه الجوفية، بينما تتناول المجموعتان الثالثة والرابعة المعايير التي يتعين توافرها في مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية السائلة التي تلقى في مجاري المياه غير العذبة. ولوزارة الري أن تتجاوز عن المعايير السالفة في الحالات التي تقل فيها كمية المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التي يتم صرفها إلى مسطحات المياه عن مائة متر مكعب في اليوم، ولكن بشرط حينئذ ألا تزيد العناصر الملوثة في تلك المخلفات عن الحدود التي ترسمها مجموعة أخرى من المعايير. وتوجد بالإضافة إلى ما سبق مجموعات أخرى من المعايير التي تحدد النوعية التي يجب أن تظل عليها مجاري المياه بعد صرف المخلفات. وجدير بالملاحظة أن عدد المعايير المشار إليها في كل مجموعة يقترب من ثلاثين معيارًا (المواد ٦٠ ، ٦١ ، ٦٦ ، ٦٨ من اللائحة التنفيذية).

- تختص وزارة الصحة بإجراء تحليل دوري في معاملها لعينات من المخلفات التي تصرف في المجاري المائية، فإذا تبين وجود مخالفة للمعايير ولكنها لا تمثل خطورة فورية، فإن صاحب الشأن يمنح مهلة ٣ أشهر من تاريخ اخطاره لأن يتخذ وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمعايير، فإذا لم يتم ذلك سحبت وزارة الري الترخيص الممنوح. أما إذا تبين أن مخالفة المعايير تمثل خطرًا فوريًا على تلوث مجاري المياه، فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورًا، وإلا قامت وزارة الري بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص ووقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري (مادة ٣ من القانون)

- على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجاري المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيماوية (مادة ١٠ من القانون).

- ينشأ صندوق خاص تتول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن أحكام هذا القانون ويصرف منه على الحالات الآتية: تكاليف الإزالة الإدارية للمخلفات، مساعدات للجهات التي تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف، إجراء الدراسات والبحوث المعملية، مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون (مادة ١٤ من القانون). ويشكل مجلس إدارة الصندوق المذكور بقرار من وزير الري ويجتمع مرة كل شهر على الأقل (مادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية)، ويضع مجلس الإدارة لائحة اجراءاته دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية ويعتمدها وزير الري (مادة ٧٥ من نفس اللائحة).

- تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي: رسوم اصدار التراخيص والتأمينات التي يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها بالصرف بإيداعها رسوم إصدار ترخيص وتأمينات العائمت والوحدات النهريّة الجديدة، قيمة المخالفات والغرامات المنصوص عليها في القانون، الاعتمادات، وكذا الإعانات التي تخصصها الدولة لتدعيم إيرادات الصندوق، وأخيراً الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها وزير الري (مادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية).

- يستحق على الانتفاع باستغلال مجاري المياه رسم سنوي قدره خمسة مليارات عن المتر المكعب من المخلفات السائلة المعالجة التي يصرح بصرفها إلى مجاري المياه، وتودع حصيلة هذا الرسم الصندوق المشار إليه سابقاً (مادة ٨٢ من اللائحة).

يظهر تحليل العناصر السابقة أهم عيوب التنظيم الحالي لحماية الموارد المائية في مصر من التلوث، فالترخيص بصرف المخلفات في المجاري المائية يصدر من إحدى الوزارات التي لا تعد حماية البيئة شاغلها الرئيسي، ويصدر مركزياً ووفقاً للإجراءات البيروقراطية المعتادة في النشاط الإداري، وفي غياب خطة مستقبلية للحفاظ على نوعية المجرى المائي أو تحسينها.

الواقع أن الترخيص يمنح بمجرد توافر الشروط المنصوص عليها قانوناً. وتختص وزارة أخرى بأخذ العينات وتحليلها في معاملها. وهي مهمة إضافية لوزارة تتوأ بتقل مسؤولياتها الأصلية ولمعامل غير مجهزة وغير متفرغة للانشغالات البيئية. ويمنح من تثبت مخالفته للمعايير مهلة ٣ أشهر من تاريخ اخطاره للعودة إلى احترام هذه المعايير، ما لم يترتب على المخالفة خطر فوري فيحرم حينئذ من هذه المهلة.

ومن الواضح أنه مع التراخي الإداري المعتاد، وانعدام الحافز لدى العاملين في الأجهزة التي أعطاها القانون هذه الاختصاصات البيئية الإضافية، ومع تلك الآجال الواسعة، فإن التلوث المخالف للمعايير يمكن أن يستمر دون معالجة شهورا أو سنوات. ويظل التلوث بدون رقابة ما لم يتم بالفعل تحليل دوري جدي. ويظل مستمرا أثناء إجراء هذا التحليل إلى أن يثبت معمليا وجوده، ويتم اخطار المتسبب فيه. ولا يترتب أيضا على ذلك وقف التلوث، وإنما يمنح الملوث ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ الاخطار ليصح أوضاعه. وقد يستمر التلوث بعد انقضاء تلك المهلة ما لم تتدخل أجهزة وزارة الري لوقف التلوث غير المجاز بالطريق الإداري. ونلاحظ من ثم أن الملوث لا يتحمل أية أعباء مالية من جراء التلوث الذي يتسبب فيه، سواء فيما يقل عن حدود المعايير المقررة أو فيما يتجاوزها. ولذا فإنه لا يوجد لديه حافز جدي للكف عن تلويث المجرى المائي. وفي هذا الصدد لا تكفي العقوبة التي يقررها القانون لردع الملوثين المخالفين لأنها لن تنتقر إلا بعد إجراءات قضائية طويلة، ولن تتجاوز الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقد أشرنا سلفا لما صرح به على سبيل المثال وكيل وزارة الري في محافظة الغربية من أن ثلاث منشآت فقط قد تقدمت بطلب ترخيص بالصرف وفقا لأحكام القانون (بعد ثماني سنوات من إصداره)، وأنه قد حررت للمنشآت الملوثة ٣٦٨ مخالفة. ورغم ذلك فإن نسب تلوث مجاري المياه داخل المحافظة في ارتفاع مستمر¹⁰⁵.

ويدعو القانون وزارة الزراعة أن تختار عند مقاومة الآفات مواد كيميائية غير ملوثة لمجاري المياه. وهي مجرد دعوة لا تتطرق لتحديد معايير التلوث ولا يترتب على

¹⁰⁵ انظر الهامش السابق مباشرة.

مخالفتها أي جزء جنائي أو مالي، فالقانون فيما عدا هذه الدعوة الخجولة لا يواجه مشكلة التلوث الناجم عن استخدام الأسمدة والكيماويات في الإنتاج الزراعي، إذ لا يتطلب من المزارعين الحصول على ترخيص بالري أو بالصرف عند استخدامهم للمجاري المائية، ولا تجرى أية فحوص للكشف عن أهمية الملوثات التي تحتويها مياه الصرف بعد استخدامها في الزراعة أو تلك التي تترسب في التربة. ولا يحمل المزارعين بثمن ولو رمزي لمياه الري لمنع الإسراف في استخدامها، كما لا يحملون أيضا بأية أعباء مالية من جراء التلوث الذي يسببونه للبيئة. ومن ثم لا يوجد حافز يدفعهم للاقتصاد في استخدام المياه أو للبحث عن وسائل مقاومة للآفات أو أسمدة أقل ايداء للبيئة ولصحة المواطنين.

ويعترف القانون بأهمية إنشاء صندوق خاص لخدمة الأغراض البيئية التي يستهدفها، إلا أنه ينحى منحى إدارياً بحثاً في صياغته لشكل ودور هذا الصندوق. إذ يشكل مجلس الإدارة بقرار من وزير الري. ويضم أساساً موظفي وزارة الري، مضافاً إليهم ربما بعض المستشارين والخبراء من خارج الوزارة. أما معظم المتصلين والمنشغلين مباشرة بمشاكل تلوث المياه، كالموثين وضحايا التلوث والمجالس المحلية وجمعيات حماية البيئة، فلا يجدون لهم مكاناً في هذا المجلس.

وتتشكل معظم إيرادات هذا الصندوق من مصدرين رئيسيين: رسوم إصدار التراخيص والرسم السنوي الذي يفرض على المتر المكعب من المخلفات السائلة المعالجة من ناحية، والاعتمادات والإعانات التي قد تخصصها الدولة لتدعيم الصندوق من ناحية أخرى. وبالنسبة للمصدر الأول يتعين أن نشير إلى ملاحظتين: الملاحظة الأولى هي ضعف قيمة الرسوم بنوعيتها، سواء تلك التي تفرض عند منح التراخيص أو تلك التي

تقرض على المخلفات المعالجة (٥ مليارات عن المتر المكعب). والملاحظة الثانية هي ثبات سعر تلك الرسوم وعدم تغيرها تبعًا لمستوى التلوث الذي يصيب الموارد البيئية.

نخلص من ثم إلى أن تلك الرسوم بسبب ضعف قيمتها من جهة، وثبات سعرها من جهة أخرى، لا تشكل حافزًا نحو تخفيض التلوث. وبالتالي لا يتوقع أن يلعب الصندوق المشار إليه دورًا محسوسًا في تمويل خطط تحسين الأوضاع البيئية للموارد البيئية. ويؤكد ذلك أن معظم موارد هذا الصندوق تخصص كمكافآت للموظفين والمرشدين والضابطين للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون المذكور ولتكاليف الإزالة الإدارية للمخلفات.

يبين من النقاط السابقة مظاهر الضعف الرئيسية في التنظيم الحالي لحماية الموارد المائية في مصر من التلوث، وتظهر من ثم أهمية تطوير السياسة البيئية في هذا الميدان لتجمع في ذات الوقت بين مزايا أداتي التنظيم والضريبة.

ونرى في هذا الصدد أنه من المناسب أن تتخذ تقسيمات الموارد المائية الفنية (تفاتيح الري) أو الإدارية (المحافظات) أساسًا لسياسة بيئية لامركزية، خاصة وأن المشرع يعترف بتنوع أوضاع المجاري المائية من حيث التلوث، فيفرق في المعايير بين المياه العذبة والمياه غير العذبة، وبين نهر النيل حتى قناطرها وقنا وبقيّة النهر وفروعه وخزانات المياه الجوفية.

ويتم في إطار كل منطقة لامركزية إنشاء مؤسسة تتمتع باستقلال إداري ومالي تختص بحماية وإدارة المجاري المائية التي تشملها تلك المنطقة. وتدار هذه المؤسسة تحت إشراف مجلس يضم ممثلين عن وزارة الري والمجالس المحلية وجمعيات حماية البيئة وأهم المنشآت والمرافق المسببة للتلوث. ويعهد للمؤسسة بمنح تراخيص صرف المخلفات

للمنشآت والمحليات، ولها أيضا أن تفرض ثمنًا للمياه التي تستغل في الأغراض الصناعية أو الزراعية أو لأغراض محطات مياه الشرب.

وتختص المؤسسة ذاتها بالرقابة على صرف المخلفات في المجاري المائية ومتابعة أخذ العينات وتحليلها في معاملها وتنفيذ الإجراءات القانونية التي تضع حداً للتلوث في أسرع وقت. ولعل من أهم مهام تلك المؤسسة اقتراح المعايير الملائمة للحدود القصوى للتلوث الذي يمكن للمورد المائي أن يتحمله دون ضرر جسيم بالصحة أو بالبيئة، مع تبسيط تلك المعايير ليسهل استيعابها واحترامها.

ويتبع ذلك تحديد السعر الملائم للضريبة التي تفرض على استغلال هذا المورد بما يكفل حفز المستخدمين له إلى تقليل التلوث الناجم عن هذا الاستخدام لأقل مستوى ممكن، ودفعتهم بالتالي نحو احترام المعيار المقرر سلفاً. وللتغلب على مشكلة تعيين وعاء الضريبة، فإننا نقترح الأخذ بالفكرة التي طبقتها ألمانيا والتي تقوم، كما سلفت الإشارة، على أساس صياغة "وحدات الضرر" المترجمة في شكل جداول معادلات تحسب على أساس أهمية المخاطر الناتجة عن كل نوع من أنواع الملوثات.

ويتعين أن تتضمن مهام كل تلك المؤسسات ليس فقط رقابة التلوث الناجم عن المخلفات الصناعية السائلة، وإنما أيضاً رقابة كافة أشكال صرف المخلفات في المجاري المائية بما فيما مخلفات الزراعة، وكذا الصرف الصحي في المدن والقرى. ولا يقتصر الأمر على محاربة التلوث الحالي، وإنما يلزم التخطيط لتحسين الأوضاع البيئية المستقبلية للموارد المائية الداخلة في نطاق اختصاص كل مؤسسة. وهو ما يستلزم لتحقيقه الاهتمام بتكوين وتطوير قاعدة المعلومات البيئية وتطوير أساليب قياس التلوث بكافة

أشكاله¹⁰⁶، ووضع خطط للاستثمار في ميدان تطوير تجهيزات التنقية الجماعية والفردية. وذلك في ضوء التنسيق الواجب بين تلك المخطط والإطار الأعم للتخطيط القومي والموازني¹⁰⁷.

ويفترض أن يلعب التمويل الذاتي دورًا مؤثرًا في نجاح تلك الخطط بافتراض نجاح الضريبة البيئية في مهمتها التوزيعية المشار إليها سلفًا. ولا جدال في أن تخفيف الإجراءات الإدارية التي تقررها تلك المؤسسات عند الترخيص والرقابة وتقدير الضريبة وتحصيلها والمنازعة فيها سوف يشكل عاملاً رئيسياً في نجاح مهمتها وتقليل النفقات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لتطبيق سياسة حماية الموارد البيئية من التلوث.

ونحن نعتقد أن الاقتراح السالف لا تنحصر أهميته فقط في مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، لكنه يصلح لأن يطبق بكفاءة وفعالية في ميادين أخرى كحماية السواحل البحرية من التلوث¹⁰⁸، ووقاية الهواء من التلوث¹⁰⁹، ومحاربة

¹⁰⁶ حدث تطور بارز في أساليب قياس التلوث في السنوات الأخيرة، فقد تمكن أخيراً على سبيل المثال مركز التكنولوجيا التطبيقية والإبداع بلندن من ابتكار جهاز يستطيع اكتشاف مجموعة واسعة النطاق من العناصر الكيميائية الملوثة للأنهار، بخاصة المبيدات الزراعية التي يتمكن من اكتشافها في مستويات منخفضة حتى ٤٠ جزءاً من البليون، وفي غضون ٢ - ٥ دقائق عن طريق وصلة سلكية بمحطة المراقبة، ما يتيح للقائمين عليها تحديد الأماكن التي تدخل منها العناصر الملوثة إلى المجاري المائية دون حاجة لأخذ العينات في المواقع، الأمر الذي يوفر كثيراً في النفقات والوقت. ولذا فإن الاستعانة بأساليب القياس الأحدث والأكثر كفاءة أمر لا غنى عنه لضمان نجاح دور مؤسسات حماية البيئة.

¹⁰⁷ من أمثلة التعارض الصارخ بين خطط الأجهزة الوزارية وانعكاساته السلبية على حماية الموارد البيئية في مصر منح وزارة البترول امتيازات للتنقيب عن البترول لشركات أجنبية في منطقة واسعة من ساحل البحر الأحمر ما يهدد بتوقف استثمارات السياحة في المنطقة بسبب تلوث البيئة، فكما أوضح في صحيفة الأهرام (١٥ / ٥ / ١٩٩٠ ص ٨) سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، فإن "الشركات الأجنبية تقوم بالأبحاث الخاصة بالتنقيب عن البترول وتستخدم التفجيرات والموجات السيزمية وأعمال الحفر وما يصاحب كل هذا من ضوضاء وضجيج تؤدي لهروب السائح الذي يأتي إلى المنطقة ناشئاً الهدوء والاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية. ومن المدهش أن هذه التفجيرات تتم من خلال خطوط محدودة تمر بالقرى السياحية المنتشرة على طول الشاطئ في المنطقة". ويضيف المسئول "أنه إذا كان الهدف هو البحث عن البترول، فهل معنى ذلك أن نضحى في المقابل بالسياحة واستثماراتها الهامة؟!".

¹⁰⁸ بلغ تدهور البيئة البحرية خاصة بالنسبة لشواطئ مصر الشمالية حدًا مثيراً للقلق، فقد حدثت زيادة ملحوظة في التلوث الناجم من الصرف الصناعي في مياه شواطئ شرق الإسكندرية مما أضحى يهدد الكائنات والبيئة البحرية بهذه المنطقة، كما تعاني البحيرات المصرية في شمال الدلتا (مريوط، النزهة، إيكو، البرلس، المنزلة) من حالة تسمم حاد ومزمن ناتج عن الصرف الصناعي والزراعي. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الصرف الزراعي والصناعي في هذه البحيرات قد قتل حوالي ٥٠٪ من الكائنات البحرية الموجودة بها. (أنظر الأهرام ١٩٩٠ / ٥ / ٢١ ص ١٥).

¹⁰⁹ تظهر إحدى الدراسات الحديثة أن نسبة تلوث الهواء في مصر تتراوح بين 7 و 10 أضعاف الحد الأقصى المسموح به في المناطق السكنية، وأن تزايد نسبة ملوثات الدخان وأكسيد الكبريت وأبخرة عادم السيارات مع زيادة نسبة الرصاص في طبقات الهواء السفلى قد أصبح خطراً يهدد صحة الأحياء والنبات. والملفت للانتباه أنه من نتائج تلوث الهواء أن إحدى التحقيقات الصحفية رصدت أن المحطات الثلاث الرئيسية لقياس نسب التلوث في الجو على مستوى الجمهورية والمقامة في سيدي براني وسيوة والغردقة لم تعمل لأسباب مختلفة منذ إنشائها قبل خمس عشرة سنة، رغم أن نفقاتها إقامتها تصل لنحو 24 مليون دولار (الأهرام 1990 / 5 / 21 ص 15).

الضوضاء في المدن¹¹⁰، والتخلص من المخلفات الصلبة، وحماية الأراضي الزراعية من التجريف والتعمير العشوائي، على أن يؤخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال اختلاف طبيعة الضرر الذي يقع على البيئة في كل من هذه المجالات، وبالتالي ضرورة تطوير أسلوب المعالجة الذي يناسبه.

وأخيرًا، فإنه لا غنى عن وجود تنسيق فعال على المستوى الوطني بين جميع المؤسسات اللامركزية الموكول إليها مهمة تنفيذ سياسات حماية وإدارة البيئة. ويمكن أن يتم ذلك في إطار هيئة تخطيط وإشراف ورقابة عليا، مثل مجلس شئون البيئة بمجلس الوزراء، مع منحه مزيدًا من الاستقلال التنظيمي والمالي، وتحريره من القالب الإداري الروتيني، لتمكنه من أداء دوره الهام في الإعداد والإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الموارد البيئية.

¹¹⁰ تسجل معظم المدن المصرية أعلى نسب الضوضاء بين مدن العالم. وترجع مصادر الضوضاء الرئيسية للإسراف في استخدام المنبهات الصوتية لوسائل النقل العام والخاص، وضجيج محركات المركبات والطائرات، واستخدام مكبرات الصوت في كافة مظاهر الفرح والحزن والدعابة والعبادة، والصناعة والبناء، وانتشار المصانع الصغيرة والورش داخل الأحياء السكنية. وقد أثبت أسلوب التنظيم فشله في الحد من ظاهرة الضوضاء التي سجلت على العكس اتساعًا متصاعدًا في السنوات الأخيرة.

الخاتمة

أصبحت معالجة المشاكل البيئية شاغلاً رئيسياً للحكومات في السنوات الأخيرة، ومن ثم اتجهت لتحسين أساليب سياساتها البيئية. وأيقنت حكومات عديدة أن أسلوب التنظيم لم يعد كافيًا وحده للحد من ظاهرة التلوث وغيرها من مظاهر الأذى البيئي، فأدخلت الضريبة (في أوروبا على وجه الخصوص) وآليات السوق (الولايات المتحدة الأمريكية أساسًا) ضمن الأدوات الفاعلة في مواجهة المشاكل البيئية. ولكل من هذه الأدوات الثلاث مزاياها وعيوبها النظرية والتطبيقية التي عرضنا لها تفصيلًا في مباحث هذه الدراسة.

وقد انتهينا إلى أن الجمع بين التنظيم والضريبة يشكل الأسلوب الأكثر ملاءمة لمواجهة المخاطر البيئية في مصر، بشرط أن يتم ذلك في إطار مؤسسي لامركزي يتميز بالمرونة والتنسيق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ولقد بدا جليًا من الناحيتين النظرية والعملية خلال الدراسة التطبيقية على مشكلة تلوث الموارد المائية في مصر أن الأسلوب التنظيمي الحالي عاجز عن تحقيق الحماية المطلوبة لأهم الموارد البيئية في مصر .

الواقع أنه كلما تعمقنا في تحليل مشكلة التلوث كلما لاحظنا التعقد المتزايد للمشاكل البيئية إذ تتعدد الملوثات (بسبب خاصية وجود العديد من العناصر والمخلفات السامة)، وتتعدد مصادر التلوث (ثابتة - متحركة - منتشرة)، وتتعدد الأشخاص المسببة للتلوث (أشخاص خاصة، أشخاص عامة، أفراد، جماعات) فضلا عن ظاهرة التداخل بين الملوثات والتبعية المتبادلة بين الأوساط المتلقية (الهواء، المياه، التربة).

وفي هذه الظروف، فإن تحسين تطبيق سياسات حماية البيئة يصبح ضرورة جوهرية، وإن ظلت مهمة صعبة، لأن المشكلة البيئية ليست مجرد مشكلة فنية أو مشكلة سياسية ثانوية، وإنما أصبحت كاشفة عن التناقضات في نمط التنمية السائد في المجتمعات الحديثة. الواقع أن هذه المجتمعات تقوم على المنافسة والتراكم المتواصل وزيادة الإنتاجية، وبالتالي تشجع الاستخدام المتسارع للموارد البيئية التي تتزايد ندرتها تدريجيا. وهي أيضا مجتمعات تقوم على الاستهلاك الكثيف الذي يسبب تراكم المخلفات، كما أنها مجتمعات تقوم على المركزية، وتتميز بتفاوت شديد في الدخل، مما يفاقم الظروف البيئية المحيطة بالفئات الفقيرة على وجه الخصوص.

ومن الواضح أن مفهوم التنمية في هذه المجتمعات لا يزال يخضع لمنطق الأرقام وحده، دون اعتراف بارتباط التنمية بالبيئة نفسها، ما يؤدي إلى إهمال الأبعاد البيئية في خطط التنمية، ونشأة قطيعة بين الأجهزة الاقتصادية والأجهزة البيئية، في حين أنه لا يجب أن يكون هناك انفصال أو انغلاق بين المؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة من جانب، وتلك المسؤولة عن تخطيط وتسيير الاقتصاد الوطني من جانب آخر. الحقيقة أن المنظومات والسياسات الاقتصادية والبيئية متشابكة على أرض الواقع، كما تتوقف كفاءة ونجاح كل منهما على الأخرى .

ولضمان نجاح السياسة البيئية يتعين السعي نحو تحقيق التكامل بين سياسات البيئة والسياسات الاقتصادية، كما يجب خلق صلات مستمرة بين المسؤولين عن البيئة ومسؤولي السلطات الأخرى، وعلى الأخص تلك المختصة بشؤون التخطيط القومي وإعداد الموازنات العامة وتقرير مشروعات الاستثمار. ويتعين على مخطط السياسة البيئية أن يعتمد استراتيجية التنبؤ والوقاية، وليس استراتيجية الملاحقة والعلاج. فبعض ما يبدو اليوم تقدمًا ماديًا قد يشكل غدًا خطرًا على البيئة، وبالتالي على التنمية ذاتها .

ويتعين أن يفطن ذلك المخطط لضرورة أن تكون سياسة حماية البيئة شاملة لكافة الأوساط البيئية، فلا يمكن الفصل بين حماية المياه والهواء والتربة ومعالجة المخلفات الصلبة، وذلك بسبب التحولات التي تحدث بين شكل وآخر من أشكال التلوث. وهي تحولات تكون أحيانًا طبيعية، كسقوط العناصر الملوثة التي يحملها الهواء إلى المياه والتربة، وأحيانًا عمدية من قبل المنشآت التي تسعى للتخلص من مخلفاتها في الهواء إذا وجدت رقابة أشد على صرف المخلفات في المياه أو العكس. لذا لا يجوز للسياسة البيئية أن تقتصر على محاربة التلوث في بعض الأوساط البيئية دون البعض الآخر، وإنما يجب ان تنبني تلك السياسة على محاربة الأذى البيئي الذي يصيب كافة هذه الأوساط .

ولا جدال في أن نجاح السياسة البيئية يتوقف إلى حد بعيد على وفرة ودقة المعلومات، فكيف تقرر حظرًا على بعض العناصر أو نضع معيارًا أو نحدد سعرًا ضريبياً بدون امتلاك معلومات وثيقة؟ وكيف يتسنى أن نحكم بأن الاختيار الذي نجريه بين الأدوات البيئية هو الأفضل ما لم ينبني الحكم على المعلومات الوافية عن أهمية المخاطر البيئية ومصادرها وامكانيات التحكم فيها ونفقات هذا التحكم والآثار المترتبة عليه؟ المعرفة

الدقيقة هي العامل الحاسم في كفاءة الاختيار بين الأدوات والأساليب البديلة لعلاج المشاكل البيئية. ذلك أن كل أداة من الأدوات الثلاث التي عرضنا لها في هذه الدراسة يمكن أن تكون هي الأفضل نسبيًا في الظروف الصحيحة. الواقع أن بعض تلك الأدوات تكون أقدر من غيرها على تحقيق نوع معين من الحماية بكفاءة أعلى، وإن كنا قد تبينا أن أداة وحيدة ليست في أغلب الأحيان قادرة على تحقيق الحماية المثلى للبيئة، لأنه لا توجد أداة خالية تماما من العيوب. لذا فإن الجمع بين بعض هذه الأدوات يشكل خيارًا ضمن الخيارات الأخرى المتاحة أمام مخطط السياسة البيئية والتي تساعد على حسمها وفعالية تطبيقها على أرض الواقع وفرة ودقة المعلومات.

غير أن علاج المشكلة البيئية لا يكفيهِ وفرة المعلومات والاختيار الكفء بين الأدوات البديلة، فعلى الرغم من أن الاتجاه السائد هو التركيز أساسًا على المعلومات والأدوات والسياسات والقوانين والتقنيات والفنون الإنتاجية والابتكارات، إلا أن هناك عاملاً رئيسيًا يجعل السياسة البيئية جيدة بدلا من أن تكون رديئة أو متوسطة ونغفله في معظم الأحيان، ألا وهو المجتمع: تنظيمه وثقافته ودرجة وعيه والقيم السائدة فيه، فالبيئة لا توجد كمجال معزول عن الأفعال والطموحات والحاجات البشرية. لذا فإن حمايتها بمعزل عن الهموم الانسانية والاجتماعية سيكون عملا ساذجًا.

الحقيقة أن فاعلية السياسة البيئية تتوقف الى حد بعيد على مدى استيعابها للقيم والأفكار والسلوكيات والطموحات والأوضاع السائدة في المجتمع. وهكذا فإن نجاح الدولة في سياستها البيئية يتوقف على عوامل شتى فنية وتقنية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومؤسسية، فليس هناك علاج تنظيمي خالص أو علاج اقتصادي خالص أو

علاج تقني خالص، وإنما يتوقف نجاح أي علاج مقترح على قدرة الدولة على تعبئة كافة العناصر الإيجابية التي تحكم وتغذى العلاقة بين المجتمع والبيئة المحيطة به.

المراجع

Alexander (A.) et Barde (J. -ph)[1979]: "stratégies économiques pour la lutte contre le bruit" in A.F.S.E.: **Economie de l'environnement**, Paris, Economica, 1979, P. 213- 228.

Amselek (P.)[1974]: "Une curiosité du droit public financier: les impositions autres que fiscales ou parafiscales", **Mélanges Marcel Waline**, Tome 1, Paris, LGDJ, 1974.

Attali (J.) et Guillaume (M.)[1975]: **L'antiéconomique**, Paris, P.U.F., 1975.

Ayres (R.) and Kneese (A.) [1969]: "Production, Consumption and externalities", *American Economic Review*, Vol. 59, 1969 N° 3, P. 282 - 297.

Barde (Ph.) et Gerelli (E.) [1977]: *Economie et politique de l'environnement*, Paris, P.U.F., 1977.

Barde (J.-ph.)[1981]: "La réparation des dommages à l'environnement ", **Futuribles**, No. 41, Février 1981, P.17-32.

Barde (J.- ph.)[1984]: "la Fiscalité de l'environnement: Pertinence économique et expérience pratique, **Année de l'environnement**, No. Spécial ,1984,147- 159.

Baumol (W.)[1972 a]: "On taxation and the control of externalities", **American Economic Review**, Vol. 62, 1972, P.307 - 322.

Baumol (W.)[1972 b]: "Protection de l'environnement et répartition des revenus", in O.C.D.E. : **Problèmes d'Economie de l' Environnement**, Paris, O.C.D.E., 1972; P. 75 -81

Baumol (W.) and Oates (W.)[1975]: **the theory of Environmental policy**, Englewood Cliffs, Prentice - Hall, 1975.

Beckerman (W.)[1972]: "Economist, Scientist and Environmental Catastrophe", **Oxford Economic Papers**, November 1972, p. 327-344.

Boulding (K .G.) [1964]: "The Economics of the coming space- ship Earth", in: Jarrett (H.) (edited by): **Environmental in a Growing Economy**, Baltimore, John Hopkins Press, 1964.

Buchanan (J.) and Tullock (G.)[1975]: "Polluters profits and Political response: Direct controls versus taxes", **American Economic Review**, vol, 65, March 1975, P. 139 147.

Cartelier (L.)[1984]: "Fiscalité, Règlementation, Droits de propriété - Efficacité et pertinence économique en matière d'environnement, **Année de l'Environnement** No. Spécial, 1984, p.121 - 145.

Charles (H.)[1984]: "Fiscalité de l'urbanisme et protection de l'environnement ", **Année de l'Environnement**, No. Spécial, 1984. P.175 - 197.

Coase (R.)[1960]: "The problem of Social cost", **Journal of Law and Economics**, Vol. 3, October 1960, P.1 - 44.

Coddington (A.),Opschoor (H.),Pearce (D.)[1972]: "Limites de l'analyse des coûts - avantages appliquée aux programmes qui ont une incidence sur l'environnement" in O.C.D.E.: **Problèmes d'Economie de l'Environnement**, Paris, O.C.D.E., 1972, P. 135-140.

Dales (J. H.): **Pollution, Property and Prices**, Toronto University of Toronto Press, 1968.

Dales (J.H.): "Land, water and Ownership", **Canadian Journal of Economics**, Vol. 1, No. 4, Nov 1968, P. 791 - 804.

Demsetz (H.)[1967]: "Toward a theory of Property Rights" **American Economic review**, Vol. 57, May 1967, P. 347-359.

Dolbear (F.)[1967]: "On the Theory of Optimum Externality". **American Economic Review**, Vol. 57 march 1967, P. 90 - 103.

Downing (P.)[1982]: "The political economy of pollution control in the United States", in AHMED (Y.) and MULLER (F.): **Integrated Physical, Socio-economic and Environmental Planning**, Dublin, Tycooly, 1982, P. 109 - 135.

Falge (M.)[1986]: "Liberalisme et Environnement", **Futuribles**, Mars 1986. Reproduit in **Problèmes Economiques**, N° 1984, 23 Juillet 1986, P. 18-26.

Fisher (A.) and Peterson (F.)[1976]: "The Environment in Economics a survey", **The Journal of Economic Literature**, Vol.14, Mars 1976, P. 1-33.

Fontanel (J.) [1977]: *Ecologie, Economie et Plurigestion*, Paris Editions Entente, 1977.

Giarini (O.) [1979]: "Ecologie, et recherche du bien- être", *Futuribles*, N°. 24, Juin 1979, P. 13-24.

Giroux (A.) [1980]: "La protection de l'environnement en URSS", **Le Courrier des pays de L'Est**, Juin 1980. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. 1691, 1er Octobre 1980, P. 17-22.

Godard (O.) et Sachs (I.) [1978]: "Environnement et Développement de l'Externalité à l'intégration Contextuelle", *Monde en Développement*, N°. 24, 1978, P. 788-814.

Godard (O.) [1984]: "Autonomie socio-économique et externalisation de l'environnement: la théorie néo -classique mise en perspective", **Economie Appliquée**, Vol.37, 1984 No. 2, P. 315-345.

Guesnerie (R.) [1974]: "Environnement et Redistribution: une note ", **Revue Economique**, Vol. 25, 1974, P. 476-486.

Guesnerie (R.) [1979]: "Influence des objectifs redistributifs sur la conception d'une politique de lutte antipollution" in A.F.S.E.: **Economie de l'Environnement**, Paris, Economica, 1979, P.83-109.

Hardin (G.) and Baden (J.) [1977]: **Managing the commons**, San Francisco, Freeman and co., 1977.

Hertzog (R.) [1984]: "La Fiscalité de l'environnement: notion et état du Droit Positif en France", Colloque Fiscalité-Environnement, in **Année de l'Environnement**, No. Spécial, 1984, P.49- 101.

Hertzog (R.)[1985]: "Finances locales et environnement: Quelques réflexions sur un couple méconnu", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 10,1985, P.23 - 47.

Hufschmidt (M.) and Hyman (E.)[1982]: "A Survey of Economic and Environmental Aspects of Development" in Hufschmidt (M.) and Hyman (F.) (editors): **Economic Approaches to Natural Resource and Environmental Quality Analysis**, Dublin, Tycooly International,1982, P.32-67

Isaia (H.), Spinidler (J.) et Martin (G.)[1984]: "Essai d'approche interdisciplinaire", Rapport introductif au colloque Fiscalité-Environnement in: **Année de L'Environnement**, No. Spécial, 1984, P.9- 45.

Isaia (H.) et Spindler (J.)[1985]: "Fiscalité, environnement et régulation du système économique", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 10, 1985, P. 69 - 85.

Kamien (M.), Schwartz (N.) and Dolbear (F.)[1966]: "Asymmetry between bribes and charges ", **Water Resources Research**, Vol. 2, 1966, No. 1, P. 147 -157.

Khachaturov (T.)[1983]: "Economic Aspects of the Environmental Issue" in USSR Academy of Sciences: **Society and the Environment**, Moscow, Progress Publishers, 1983, P. 124-135.

Klotz (B.)[1972]: "Les effets des normes imposées unilatéralement en matière de pollution sur le commerce international" in OCDE: **Problèmes d' Economie de l'environnement** Paris, OCDE, 1972, P. 29 - 246.

Kolbasov (o.)[1983]: "The State, the Law and Environmental Problems" in USSR Academy of Sciences: **Society and the Environment**, Moscow, Progress Publishers, 1983, P. 124 - 135.

Kolm (S.-C.)[1974]: "Connaissance des coûts et valeurs d'environnement in OCDE: **Les coûts des dommages causés à l'environnement**, Paris, OCDE, 1974, P. 9-52.

Krutilla (J.) [1967]: "Conservation Reconsidered", American Economic Review, Vol. 57, September 1967, P. 277-286.

Legrand (J.) and Robinson (R.) [1984]: **The Economics of Social Problems: The Market versus the State**, London, MacMillan Press, 1984.

Lepage (H.): **Demain le capitalisme**, Paris, le livre de poche, 1978.

Mäler (K.)[1974]: "Les Fonctions de dommage et leur estimation: étude théorique" in OCDE: **Les coûts des dommages causés à l'environnement**, Paris, OCDE, 1974, P. 244 - 275.

Mendras (m.)[1982]: "Protection de l'environnement et politique économique en URSS", **Futuribles**, Mai 1982. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. 1796, 3 Novembre 1982, P. 24 - 28.

Mibrath (L.)[1979]: "Indicateur de la qualité de l'environnement" in UNESCO: **Indicateur de la qualité de l'environnement et de la qualité de la vie**, Paris, Unesco, 1979, P. 32-59.

Mishan (E.)[1967]: "Pareto Optimality and the Law", **Oxford Economic Papers**, Vol. 19, November 1967, P. 255-287.

Mishan (E.) [1971]: "The Postwar Literature on Externalities: An Interpretative Essay, **The Journal of Economic Literature**, Vol. 9, Mars 1971, P. 1-30.

Mumey (G.) "The Coase Theorem": A Reexamination, **Quarterly Journal of Economics**, November 1971, P. 718 723.

Muraro (G.) [1972]: " Politique anti-pollution et allocation des de coûts: les problèmes en pratique", in O.C.D.E.: **Problèmes d'Economie l'Environnement**, Paris, OCDE, 1972, P. 45-63

Nizard (L.) et Tournon (J.) [1974]: "Perception sociale et demandes sociales en matière d'environnement", in O.C.D.E.: **Les Coûts des dommages causés à l'environnement**, Paris, OCDE, 1974, P. 335 - 360.

Novikov et Autres [1980]: **Problèmes économiques et politique de l'environnement dans le monde**, Moscou, Editions du Progrès, 1980.

Onoe (H.) [1982]: "Relation between Social Cost and Environmental Capacity" in Hufschmidt (M.) and Hyman (E.) (Editors): **Economic Approaches to Natural Resources and Environmental Quality Analysis**, Dublin, Tycooly International, 1982, P. 161 - 166.

Opschoor (H.) [1974]: "Les fonctions de dommage: quelques problèmes théoriques et pratiques" in O.C.D.E.: **Les coûts des dommages causés à l'environnement**, Paris, OCDE, 1974, P. 212-243.

O.C.D.E.[1975]: **Le Principe Pollueur Payeur: Définition, Analyse, Mise en œuvre**, Paris, OCDE, 1975.

O.C.D.E.[1976]: **Les Redevances de pollution: Essai de bilan**, Paris, OCDE, 1976

O.C.D.E.[1985]: **Environnement et Economie**, Paris, OCDE, 1985.

O.C.D.E.[1986]: "Renforcer les politiques de lutte contre le bruit", **L'Observateur de l'OCDE**, No. 140, Mai 1986, P. 31 - 33.

O.C.D.E.[1987]: "Mieux appliquer les politiques de l'environnement", **L' Observateur de l' OCDE**, No. 145, Avril-Mai 1987, P. 25 - 27.

Pearce (D.)[1972]: Evaluation économique des projets - source de bruit et de lutte contre le bruit" in OCDE: **Problèmes d' Economie de l'Environnement**, Paris, OCDE, 1972, P. 115 - 133.

Pigou (A.) [1932]: **The Economics of Welfare**, London; MacMillan, 1932.

Potier (M.)[1979]" Impact économique de la lutte contre la pollution" in AFSE: **Economie de l' Environnement**, Paris, Economica, 1979, P. 213-228.

Prudhomme (R.) [1980]: **Le ménagement de la nature: Des politiques contre la pollution**, Paris, Dunod, 1980.

Prudhomme (R.): " La Fiscalité peut-elle contribuer à améliorer l'environnement?", **Etudes et Recherches**, No. 2, 1981, P. 30 - 31

Schmitt (T.): "Fiscalité et environnement: l'impôt, la forêt et le marais ", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 10, 1985, P. 49- 67.

Seneca (J.) and Taussing (M.) [1984]: **Environmental Economics**, New Jersey, Prentice-Hall, 1984.

Smith (R.)[1982]: "Privatizing the Environment", **Policy Review**, No. 20, Spring 1982, P. 11 - 50.

Tamanoi (Y.) Tsuchida (A.) et Murota (T.) [1984]: "Towards an entropic theory of economy and ecology", *Economie Appliquée*, Vol. 37, 1984. No. 2, P. 279-294.

Tietenberge (T.)[1974]: "On taxation and the control of externalities: commentary", **American Economic Review**, Vol. 64, June 1974, P. 462 466.